

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – BELO HORIZONTE, 2023

THIAGO JOSÉ SANTOS DE ALCÂNTARA

**NÃO ME SINTO NO DEVER DE DIZER-LHES UMA ÚNICA
PALAVRA SOBRE TUDO ISSO: ESTUDANDO PEDRO MORALEIDA**

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Thiago José Santos de Alcântara

**NÃO ME SINTO NO DEVER DE DIZER-LHES UMA ÚNICA PALAVRA SOBRE
TUDO ISSO: ESTUDANDO PEDRO MORALEIDA**

Belo Horizonte

2023

Thiago José Santos de Alcântara

**Não me sinto no dever de dizer-lhes uma única palavra sobre tudo isso:
estudando Pedro Moraleida**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientadora: Profa. Dra. Juliana Silveira Mafra

Bolsista do Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação da UEMG (PROBPG-UEMG)

Belo Horizonte

2023

A347n Alcântara, Thiago José Santos de.
Não me sinto no dever de dizer-lhes uma única palavra sobre tudo isso: estudando Pedro Moraleida / Thiago José Santos de Alcântara. – Belo Horizonte, 2023.
140 f. : il. , color. ; 31 cm.
Orientação: Profa. Dra. Juliana Silveira Mafra.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.
1. Artes. 2. Pintura. 3. Desenho. 4. Erotismo. 5. Religião. 6. Linguagem. I. Mafra, Juliana Silveira, Prof^a. Dr^a. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.
CDU: 75

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

**Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da
Universidade do Estado de Minas Gerais**

Aos 07 de dezembro de 2023, às quatorze horas, via Teams, realizou-se a prova de Defesa da Dissertação do mestrando *Thiago José Santos de Alcântara*, intitulada: "*Não me sinto no dever de dizer-lhes uma única palavra sobre tudo isso: estudando Pedro Moraleida*". A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Juliana Silveira Mafra, como orientadora e presidente da banca; Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, como membro interno da Universidade do Estado de Minas Gerais; e Professor Dr. Rodrigo Freitas, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

- () Aprovado(a)
(x) Aprovado(a) com indicação para publicação
() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 07 de dezembro de 2023

Presidente da Banca:

Professora Dra. Juliana Silveira Mafra

Examinador Interno:
Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Examinador Externo:
Professor Dr. Rodrigo Freitas

Ao Pedro Moraleida
In memoriam

REISA DA
GARÇANINHA

VAMOS
TODOS
JUNTO
TOSI

AGRADECIMENTOS

Registro a minha gratidão ao Sr. Luiz Bernardes e ao Instituto Pedro Moraleida pela oferta dos materiais aqui utilizados, pela confiança e gigante disponibilidade.

Também agradeço à Mariana Rodrigues e a equipe do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da Fundação Clóvis Salgado, pelos convites para lecionar conteúdos ligados a esta pesquisa ao longo da minha formação.

Exponho meu agradecimento à aluna Daise Rodrigues pelo apoio e esclarecimentos sobre o trabalho dos professores da rede estadual, na educação básica, espaço que almejo alcançar futuramente.

Aponto minha gratidão aos professores Ariel Ferreira, Daniel Pucciarelli, Rodrigo Freitas e Sebastião Miguel pela leitura desta dissertação.

Destaco que esta pesquisa foi financiada pelo Programa de Bolsas Institucionais de Pós-Graduação da UEMG (PROBPG-UEMG). Sou extremamente grato a ele.

Agradeço imensamente à professora Juliana Mafra pela orientação desta dissertação, valendo seu carinho, ideias, escuta e encorajamento para o desenvolvimento e conclusão mais do que tranquilos de toda a redação desenvolvida, bem como das disciplinas cursadas e do estágio docência.

Finalmente, exponho meu agradecimento ao meu marido Rodrigo Varzim, pois sem o seu apoio incondicional, nada disso teria sido possível.

RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto de estudo parte do acervo de pinturas e desenhos do artista Pedro Moraleida (1977-1999), realizado na segunda metade da década de 1990, em Belo Horizonte, a sua cidade natal. A análise está organizada a partir da leitura dos aspectos estéticos e narrativos do erotismo, da religiosidade católica e do emprego textual ao longo da atividade do artista, permitindo preservar a sua memória e disseminar as suas mensagens.

1. Artes. 2. Pintura. 3. Desenho. 4. Erotismo. 5. Religião. 6. Linguagem.

ABSTRACT

This research has as its object of study part of the collection of paintings and drawings by the artist Pedro Moraleida (1977-1999), carried out in the second half of the 1990s, in Belo Horizonte, his hometown. The analysis is organized based on the reading of the aesthetic and narrative aspects of eroticism, catholic religiosity and textual use throughout the artist's activity, allowing to preserve his memory and disseminate his messages.

1. Arts. 2. Painting. 3. Drawing. 4. Eroticism. 5. Religion. 6. Language.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Pedro Moraleida: Sem título – mulher, peixe e formiga, sem data, acrílica sobre tela, 153 x 102 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 26**

Figura 2. Pedro Moraleida: Senhor outorgo-lhe perdão, sem data, grafite sobre papel sulfite, 29,5 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 26**

Figura 3. Pedro Moraleida: Sem título – mulher agachada com pernas abertas, sem data, acrílica sobre papel, 62 x 46 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 37**

Figura 4. Pedro Moraleida: Mulher, pulga, lagarto e lombriga, sem data, acrílica, óleo, pastel e colagem sobre papel, 96 x 133 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 38**

Figura 5. Pedro Moraleida: Acidente de carro – casal transando, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 40**

Figura 6. Pedro Moraleida: David, mulher partida e lagarto, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 133 x 190 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 41**

Figura 7. Pedro Moraleida: Sem título – mulher sentada de pernas para cima, sem data, acrílica, óleo, pastel e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 43**

Figura 8. Pedro Moraleida: Casal se autoalimentando, sem data, acrílica sobre papel, 100 x 70 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 44**

Figura 9. Pedro Moraleida: Pano de chão tocando o chão, 1999, serigrafia sobre radiografia, 39,5 x 29,8 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 46**

Figura 10. Pedro Moraleida: Nasci sob a sombra do sol, 1997, caneta esferográfica sobre papel, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 47**

Figura 11. Pedro Moraleida: Sem título – casal sobre fundo vermelho, preto e amarelo, sem data, acrílica sobre papel, 96 x 66 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 48**

Figura 12. Pedro Moraleida: Sem título – casal na escada, sem data, acrílica sobre papel, 96 x 66 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 49**

Figura 13. Pedro Moraleida: Sem título – casal picassiano branco, sem data, guache sobre papel, 42 x 60 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 50**

Figura 14. Pedro Moraleida: Sem título – colagem, sem data, acrílica, esmalte e colagem sobre papel, 174 x 150 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 51**

Figura 15. Pedro Moraleida: Demônio, sem data, giz de cera sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 54**

Figura 16. Georg Baselitz: O pastor, 1966, óleo sobre tela, 162 x 130 cm. Fonte: *Website* do Artsy – **pág. 55**

Figura 17. Pedro Moraleida: Sem título – mulher deitada sobre fundo amarelo, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 56**

Figura 18. Pedro Moraleida: Sem título – mulher com cara de máscara africana, sem data, acrílica sobre papel, 58 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 57**

Figura 19. Robert Mapplethorpe: Lisa Lyon, 1980, gelatina prateada sobre papel fotográfico, 50,8 x 40,64 cm. Fonte: *Website* da Galeria Elvira Gonzalez – **pág. 58**

Figura 20. Jean-Michel Basquiat: Sem título (caveira), 1981, acrílica e bastão de óleo sobre tela, 205,7 x 175,9 cm. Fonte: *Website* do artista – **pág. 59**

Figura 21. Pedro Moraleida: Sem título – mulher deitada de pernas abertas, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 44 x 58 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 60**

Figura 22. Guerrilla Girls: As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?, 2017, impressão digital sobre papel, 32 x 73 cm. Fonte: *Website* do MASP – **pág. 61**

Figura 23. Willem de Kooning: Mulher I, 1950-1952, óleo sobre tela, 192,7 x 147,3 cm. Fonte: *Website* do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) – **pág. 62**

Figura 24. Richard Prince: Sem título, 2007, técnica completa não identificada, tamanho não identificado. Fonte: *Website* do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) – **pág. 64**

Figura 25. Pedro Moraleida: Fidel Castro – presidentes americanos e líderes comunistas vendem pornografia, 1997, acrílica, óleo, guache e lápis de cor sobre papel, 96 x 66 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 65**

Figura 26. Pedro Moraleida: Liebe ist kälter als der tod!!! – mulher vermelha, sem data, sem técnica, 147 x 102 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 72**

Figura 27. Pedro Moraleida: Ecce homo-crucifigeum, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 285 x 198 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 73**

Figura 28. Pedro Moraleida: Anthropos esti, sem data, acrílica e grafite sobre tecido, 197 x 101 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 77**

Figura 29. Pedro Moraleida: Enquanto isso, Jesus Cristo enquanto lagarto..., sem data, acrílica, colagem e óleo sobre papel, 96 x 65 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 79**

Figura 30. Pedro Moraleida: Liebe ist kälter als der tod!!! – mulher azul, sem data, acrílica sobre tecido, 181 x 141 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 82**

Figura 31. Pedro Moraleida: Dante Alighieri, Adão sem braço, Eva sem pernas, a Serpente, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 250 x 150 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 83**

Figura 32. Pedro Moraleida: Nós somos três santas e defecamos sobre Apolo, sem data, acrílica, lápis de cor e colagem sobre papel, 150 x 200 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 85**

Figura 33. Pedro Moraleida: A barbárie também tem poesia – camiseta, sem data, técnica mista, 65 x 43 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 86**

Figura 34. Pedro Moraleida: Sem título – casal de Bombril, sem data, técnica mista, 96 x 67 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 86**

Figura 35. Pedro Moraleida: A adoração do cordeiro enquanto lagarto, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 242 x 136 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 89**

Figura 36. Jan van Eyck: A adoração do cordeiro sagrado, 1430-1432, óleo sobre madeira, 461 x 350 cm. Fonte: *Website* da Wikiart – **pág. 89**

Figura 37. Pedro Moraleida: Rafael – oh! Estou condoído!, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 390 x 270 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 91**

Figura 38. Rafael Sanzio: Ressurreição de Cristo, 1499-1500, óleo sobre madeira, 56,5 x 47 cm. Fonte: *Website* do MASP – **pág. 92**

Figura 39. Pedro Moraleida: Ich will doch nur dass ihr mich liebt!!! – porcos com asas, sem data, acrílica sobre tecido, 102 x 145 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 93**

Figura 40. Keith Haring: Sem título, 1983, acrílica sobre tecido, 160 x 160 cm. Fonte: *Website* do artista – **pág. 94**

Figura 41. Keith Haring: Sem título, 1988, tinta sumi sobre papel, 57 x 76 cm. Fonte: *Website* do artista – **pág. 95**

Figura 42. Pedro Moraleida: Minhas vísceras são uma cruz porquê:, sem data, caneta esferográfica e grafite sobre papel sulfite, 21 x 29,7 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 96**

Figura 43. Pedro Moraleida: O amor e o pâncreas, sem data, acrílica, óleo e colagem sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 97**

Figura 44. Pedro Moraleida: Plano geral do projeto Faça você mesmo sua Capela Sistina!, 1997, grafite sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 98**

Figura 45. Pedro Moraleida: Plano geral da sala Escatologia – condoam-se FDP!, 1997, grafite e caneta sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 99**

Figura 46. Pedro Moraleida: O futuro de uma ilusão, sem data, acrílica, óleo e colagem sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 107**

Figura 47. Pedro Moraleida: É tudo a verticalidade profunda que decorre de um encontro com a natureza, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 303 x 250 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 108**

Figura 48. Pedro Moraleida: Daniel e um disco de vinil, sem data, carvão, óleo, guache e pastel seco sobre papel, 64 x 46 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 109**

Figura 49. Hieronymus Bosch: Ecce homo, 1500, óleo sobre madeira, 71,1 x 60,5 cm. Fonte: *Website* do Google Arts – **pág. 110**

Figura 50. Pedro Moraleida: Acidente de carro – gente partida, sem data, acrílica sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 111**

Figura 51. Pedro Moraleida: A ovelha Dolly questiona a organela celular – fundo laranja – detalhe, sem data, acrílica sobre papel, 198 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 111**

Figura 52. Pedro Moraleida: Tiro atinge estudante em colégio, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 112**

Figura 53. Pedro Moraleida: Preocupado com o futuro, 1998, bico de pena sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 113**

Figura 54. Pedro Moraleida: Leonilson – Van Gogh, sem data, grafite sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 114**

Figura 55. Leonilson: Jogos perigosos, 1990, acrílica sobre tela, 50 x 60 cm. Fonte: *Website* do Itaú Cultural – **pág. 115**

Figura 56. Adão Iturrusgarai: Tira de Aline e seus dois namorados, 2001, impressão offset sobre papel, 10,5 x 17,5 cm. Fonte: Obra completa Aline e seus dois namorados – **pág. 116**

Figura 57. Pedro Moraleida: Judite, Holofenes, formiga e versos de Camões, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 141 x 192 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 118**

Figura 58. Caravaggio: Judite e Holofernes, 1599, acrílica e óleo sobre madeira, 144 x 195 cm. Fonte: Website da Wikipedia – **pág. 118**

Figura 59. Pedro Moraleida: As vezes eu sinto os pés/mãos dela, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 192 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 119**

Figura 60. Pedro Moraleida: Santo Moraleida contra os maravilhosos, sem data, grafite sobre papel, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 120**

Figura 61. Pedro Moraleida: O amor é mais frio que a morte, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 60 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 121**

Figura 62. Pedro Moraleida: A minha única dúvida, sem data, caneta esferográfica e grafite sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 123**

Figura 63. Pedro Moraleida: Não há vez para nada neste mundo, sem data, caneta esferográfica sobre página de livro, sem tamanho. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 124**

Figura 64. Arthur Bispo do Rosário: Dicionário dos nomes, sem data, bordado sobre tecido, sem tamanho. Fonte: *Website* do Museu Bispo do Rosário – **pág. 125**

Figura 65. Pedro Moraleida: A confissão de um artista plástico quando jovem (diante do século XXI e de tudo mais), sem data, livro-objeto composto por papelão, tecido, saco de chá, chapa de radiografia e cadeado, 24 x 24 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 126**

Figura 66. Autor desconhecido: Título desconhecido, sem data, técnica desconhecida, sem tamanho. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 129**

Figura 67. Pedro Moraleida: Sentindo um cansaço mortal por representar o humano, sem fazer parte do humano – políptico, sem data, técnica desconhecida, sem tamanho. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida – **pág. 131**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	21
Moraleida fala, falam de Moraleida	28
Quando Moraleida é visto	32
I – DE PERNAS ABERTAS PARA O MUNDO	36
Na companhia da morte e da juventude	38
Pelo corpo	47
No corpo feminino	60
Alterando os gêneros	64
II – JUNTO DO CATOLICISMO	70
Rindo do quê?	71
Poluente	79
Versões para o desagrado	87
Ciência perante a cruz	93
Outra Capela Sistina	97
III – DA PALAVRA VIEMOS, À PALAVRA VOLTAREMOS	102
Diante do séc. XX e tudo mais	103
Moraleida escreve	105
Moraleida em quadrinhos	115
Moraleida apropria	120
Suporta Moraleida	123
IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS	129
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135

INTRODUÇÃO

Pedro Moraleida (1977-1999) desenvolveu um conjunto de imagens por meio da figuração, expondo o corpo humano, animais, textos e outros elementos. Essa obra foi realizada em Belo Horizonte (MG), na segunda metade da década de 1990. Nascido na mesma cidade, o artista criou pinturas e desenhos confundindo essas linguagens, variando as dimensões e misturando materiais a partir de um manuseio aparentemente comprometido com a agilidade. Por isso, Moraleida explorou o despojamento em razão dessa provável rapidez, consolidando um aspecto gráfico e distanciando do virtuosismo durante a elaboração das suas obras, o que resultou em mensagens que parecem urgentes e relacionadas às condutas sociais que o alarmavam intimamente. O artista também se dedicou à criação de experimentos sonoros e à escrita de partituras musicais e textos desacompanhados de imagens. Inclusive, o título desta dissertação é uma frase escrita por ele e que expõe qual era a sua postura frente às narrativas consequentes do seu exercício, já que elas abarcam provocações ao público por meio de ironias.

O Instituto Pedro Moraleida, com sede em Belo Horizonte, salvaguarda as obras do artista através do trabalho de familiares. Amigos e professores que participaram da sua formação na Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA-UFMG), entre 1996 e 1999, dentre outros agentes relacionados às suas atividades póstumas, praticaram apoios durante a sua estruturação. O espaço não apresenta uma exposição permanente, mas dedica-se a perpetuar a memória do artista a partir do empréstimo das suas obras, visando o atendimento de outras entidades com capacidade de promover exposições individuais ou coletivas. Os trabalhos de Moraleida já foram exibidos em exposições individuais e mostras conjuntas, em maioria após a sua morte. Suas mostras nacionais aconteceram em Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro. O artista foi visto na França, individualmente em Paris. Ele também participou da *11ª bienal de Berlim* e da exposição itinerante *Imagine Brazil*, com passagens internacionais pela Noruega, em Oslo; no Canadá, em Montreal; Catar, em Doha; e na França, em Lyon.

Através de uma solicitação prévia à entrada no Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG, obtive aprovação do Instituto para uso do seu acervo nesta dissertação. Na sequência e já com a pesquisa em andamento, realizei algumas visitas ao local para observar as imagens deixadas pelo artista. Nem todas as obras

estavam disponíveis para apreciação, pois o Instituto mantém muitos exemplares acondicionados em estruturas metálicas e mobiliários fechados para as suas devidas conservações. Porém, acessei duas planilhas digitais que exibem cópias de baixa e média qualidade de 291 pinturas e 489 desenhos. Tais arquivos são entregues aos interessados na organização de novas exposições e permitem identificar títulos, períodos de realização (quando identificados), dimensões e materiais. Neles, a maior parte das obras são agrupadas em dezenas de séries, como: *Série germânica*, em que o artista se apropria de títulos do cineasta alemão Fassbinder e usa o seu idioma de origem para realizar escritos nos planos e intitular imagens, tal qual *Liebe ist Kälter als der tod!!!* (O amor é mais frio que a morte!!!), além de outras obras da cultura alemã; *Série histórica*, em que ele parodia obras de arte do período clássico, como *David com a cabeça de Golias*, realizada por Caravaggio em 1610, *Amor sacro e amor profano*, pintada em 1515 por Ticiano, *Adoração do Cordeiro Sagrado*, realizada entre 1430 e 1432 por Jan van Eyck, em adição ao retrato de figuras modernas; e a *Série sacra*, com caráter iconoclasta diante da igreja católica e da sua cultura.

As divisões e nomenclaturas acima foram realizadas por Moraleida¹. *Faça você mesmo a sua Capela Sistina* é o título que abraça as séries descritas, que também têm as suas próprias divisões internas, como na *Série histórica – grandes líderes*, momento em que o artista expõe figuras como Fidel Castro e Mao Tsé-Tung associadas à pornografia e ao comércio pela publicidade. No caso de outras séries do acervo, foram os amigos e familiares do artista que desenvolveram os agrupamentos e as suas titulações, a partir do que era apresentado pelo conteúdo das imagens, técnicas e suportes. Há obras que permaneceram fora de conjuntos, pois o artista não deixou qualquer referência para essa organização.

No Instituto, também fui apresentado a outros materiais que estão disponíveis no local, como a cartilha *Os 4 “conceitos” fundamentais do “meu trabalho” ou o conceito fala por si mesmo ou o que não se pode falar deve se calar*, elaborada para a mostra *Fluxos plenos de desejos*, executada em Juiz de Fora, entre 2002 e 2003, com texto do próprio Moraleida e que apresenta o seu processo criativo; o catálogo *Pano de chão se arrastando no chão*, realizado a partir da exibição *Coisas para*

¹ Conforme texto elaborado pelo próprio artista, para apresentação ao Centro Cultural da UFMG, como parte do projeto da exposição *Faça você mesmo a sua Capela Sistina*. Moraleida chama todo o conjunto de *Escatologia*. Tal proposta será investigada no capítulo 2.

fazer hoje; de Belo Horizonte, em 2002, criado por sua amiga Marilá Dardot, com imagens e textos de Moraleida e outros escritos dos pesquisadores Emílio Maciel, Marcos Hill e Gastão Frota, além de uma apresentação de Cinthia Marcelle, Sara Ramo, Pedro Bozzolla e novamente Maciel, também amigos do artista e integrantes do Grupo VEM!!!², coletivo responsável pela curadoria da mostra; o catálogo *Arte Minas – não quis o que estava no ar: faça você mesmo a sua Capela Sistina*, relativo à exposição na mesma cidade, no Palácio das Artes, em 2017, com imagens de Moraleida e texto curatorial de Augusto Nunes-Filho; *Pedro Moraleida – canção do sangue fervente*, catálogo que é fruto da exposição paulista, entre 2018 e 2019, no Instituto Tomie Ohtake, que expõe imagens e textos do artista e também é preenchido por escritos dos curadores Carolina de Angelis/Paulo Myada e da pesquisadora Veronica Stigger.

Conheci um trabalho acadêmico da EBA-UFMG sobre as criações de Moraleida e as suas referências. Ele foi realizado por um aluno nomeado apenas como Gilberto, mediante convivência com o próprio Moraleida. Também identifiquei outro texto, esse assinado por Moraleida, que apresenta os seus trabalhos na mostra *Daqui a um século*, ocorrida em Belo Horizonte, em 1997.

Assisti ao curta-metragem de Sávio Leite, *É proibido jogar futebol no adro desta igreja ou o retrato de um artista enquanto jovem diante do século XXI e de tudo mais ou tratado de dissipação, princípio de redução*³, com 39' de duração, realizado em 2004, com a exposição de imagens, textos e alguns dos experimentos sonoros de Moraleida. Também pude ouvir outros sons criados pelo artista, de um conjunto com mais de 100 unidades.

Finalmente, escutei 14 depoimentos em áudio, totalizando 51'05", gravados para audição do público visitante da mostra paulista, abordando o convívio com o Moraleida na EBA-UFMG ou a análise da sua obra. As falas são do Sr. Luiz Bernardes e Sra. Nilcéa Moraleida, pais do artista; Teuda Bara, Julião Villas, Felipe de Mattos e Fabiano Azevedo, artistas e seus amigos; Sandra Bianchi, sua professora; Solange Pessoa e José Alberto Nemer, artistas também interessados na obra de Moraleida; além dos já mencionados Bozzolla, Frota, Hill, Nunes-Filho e Stigger.

² O dizer Vem! é por vezes usado pelo artista no texto *Pequena revelação acerca da arte hoje ou o artista deve ser um primata*. Ele tem trechos redigidos nas próximas páginas.

³ Disponível em: <<https://youtu.be/3lvyTu41qu8>> Acesso em: 22 mar 2023.

Não localizei reportagens e outros materiais jornalísticos sobre o artista no Instituto. Destaco que a hemeroteca mineira também não tem conteúdos sobre ele, pois segundo a resposta que obtive após consulta, não existem periódicos da década de 1990 em diante para leitura. Também tentei encontrar esses materiais na hemeroteca do jornal Estado de Minas, publicação de destaque dos anos de 1990 e que continua ativa até hoje, mas após exaustivas tentativas em diversos canais de atendimento, consegui apenas um número de telefone fixo que poderia me dizer se há, minimamente, um arquivo para consulta. Esse contato nunca atendeu às dezenas de chamadas que efetuei em diferentes dias e horários.

Esses foram todos os materiais apresentados e ofertados a mim como o acervo organizado do Instituto, neste momento⁴. Obtive cópia de todos eles através do Sr. Luiz Bernardes. Os textos das publicações e os áudios localizados serão utilizados nas próximas páginas, uma vez que apontam pistas para estudar o artista, mas são as obras que compõem as planilhas que serão os objetos de estudo aqui analisados, dada a inserção desta dissertação na área das artes visuais.

Observando as imagens, identifico que os corpos construídos por Moraleida, na maioria dos casos, desempenham práticas sexuais que se destacam nas narrativas, mas, também, são aproximadas da adoração exercida nos rituais do cristianismo, ainda que isso descarte a elevação espiritual rumo ao paraíso. Ele propõe uma vivência em que o prazer e a morte caminham juntos, numa retroalimentação cercada por referências populares e históricas, essas que motivam a percepção da glória humana diante dos seus dramas existenciais e pavores, fazendo a mente lidar com as ofertas fisiológicas do corpo em funcionamento – as excreções e os excrementos – para que todos os dejetos humanos se unam ao deleite em uma ordem natural da vida. Nessa dinâmica, Moraleida ainda conquista espaço para as variações das práticas sexuais, já que elas se apresentam desejadas e atendidas, sugerindo que a figura desenhada ou pintada pelo artista é essencialmente humana e representa a sua espécie rejeitando o moralismo. Também estão presentes o aborto e a mutilação, consolidando o olhar do artista em uma humanidade sem idealização.

⁴ As partituras musicais e os textos desacompanhados de imagens ainda passam por uma organização, para posterior apresentação aos interessados. Esses materiais totalizam um conjunto com mais de 400 exemplares. Entretanto, o Instituto se oferece para buscas pontuais mediante uma solicitação prévia. Já no depoimento gravado para a mostra paulista, o Sr. Luiz Bernardes menciona um acervo de mais de 450 pinturas e cerca de 1450 desenhos, números que podem envolver imagens que ainda aguardam catalogação.

Os animais desempenham práticas sexuais com os humanos, mas também têm implicações religiosas quando Moraleida se atém a uma das mais importantes imagens de tal cultura, o Cristo crucificado, substituindo-o pela figura do lagarto, em mais de uma obra. A aplicação de molduras e balões de fala nas imagens se alia ao uso desses personagens, de ídolos das histórias em quadrinhos, dentre outros, substituindo cenários detalhados e enaltecendo a valorização da sexualidade, pois esses espaços são preenchidos por dizeres que a mostram como uma vivência que tem constante intensidade e importância.

A pintura *Sem título – mulher, peixe e formiga* (Figura 1) exibe alguns desses apontamentos, já que mostra um corpo feminino com vagina em sangramento e ânus exposto; defecando embriões (ou corpos semelhantes) sobre uma cruz em que outro embrião está pendurado. Esse é açoitado por quadrúpedes vermelhos que incomodam figuras vestindo túnicas. Essas vestes parecem ter um tema religioso, tal qual o adereço na cabeça da mulher. Ela segura em seus braços um peixe (com auréola) que toma uma espécie de soro mediante um fio e o seu recipiente (acompanhado por dois outros quadrúpedes no seu topo), enquanto é abraçada por uma formiga que é quase do seu tamanho. A organização do plano parece remeter às capas das histórias em quadrinhos, separando a importância dos componentes pelo tamanho, superioridade e centralidade.

O desenho *Senhor outorgo-lhe perdão* (Figura 2) também corrobora com as indicações realizadas sobre a pintura acima, pois ele apresenta uma penetração entre corpos feminino e masculino; mas as suas cabeças são, respectivamente, pertencentes a uma espécie de lagarto e a um rato, com desenho semelhante ao personagem que dá cara à Disney e suas histórias em quadrinhos, o Mickey Mouse. Essas figuras têm os pés enterrados em vaginas de um corpo partido e sem os pés. O Mickey olha para um outro rato, menor, representado de forma mais semelhante à sua natureza. Do lado direito, há uma pequena cruz com uma cabeça humana. O texto, que é o título do trabalho, ocupa a parte superior da imagem, tal qual o seu uso na capa de uma editoração.

Figura 1. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher, peixe e formiga*, sem data, acrílica sobre tela, 153 x 102 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Figura 2. Pedro Moraleida: *Senhor outorgo-lhe perdão*, sem data, grafite sobre papel sulfite, 29,5 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Por meio dessas descrições, tomo como objetivo analisar as obras do artista que envolvem o erotismo, a religiosidade católica e o uso das palavras⁵, detalhando o meu recorte diante da totalidade dos objetos disponíveis, mesmo que isso constitua apenas um ponto de vista diante de todo o conjunto. Além disso, dadas as limitações dimensionais de uma dissertação, ainda serão escolhidas algumas imagens que exibam repetições dentro desses 3 temas (o erotismo, a religião e a palavra), visando apresentar assuntos que podem representar uma visão geral desse trio temático. As suas críticas serão distanciadas da biografia do artista⁶, especificamente do fim prematuro que deu à sua vida, atendendo a uma focada observação do seu legado, acompanhando o relato do Grupo VEM!!! no catálogo *Pano de chão se arrastando no chão*, quando diante do acervo de Moraleida, após a sua morte:

Ao abrirmos o material, percebemos que o conjunto de coisas feitas – em seu volume e compulsividade – trazia muito mais urgência do que virtuosismo. Para nos separar da morte, tivemos que nos misturar com a obra, que ia se oferecendo numa celebração de gozo e dor (MARCELLE *et al.*, 2002, p. 5).

O estudo será guiado pelas bibliografias que constituem as teorias do campo das artes, em uma divisão de 3 capítulos e apontamentos finais. No capítulo 1, intitulado *Pernas abertas para o mundo*, serão tratadas as qualidades estéticas do erotismo de Moraleida, observando as consequências narrativas existentes. Já no capítulo 2, nomeado *Junto do catolicismo*, será estudado o que ele associa a essa igreja, do riso até outros conceitos, como a abjeição. No último capítulo, a sua linguagem escrita, em diálogo aos atos pintados e desenhados por ele, será detalhada por meio das suas escolhas funcionais e estéticas. O seu título é *Da palavra viemos, à palavra voltaremos*. Já nos apontamentos finais, será exposto o trajeto da pesquisa diante do seu objetivo previsto, ressaltando facilidades e dificuldades, bem como constarão últimos detalhes sobre as imagens do artista e que não foram abordados nos capítulos deste estudo.

⁵ Para exemplificação, além dessas temáticas, o artista abordou o cenário urbano na *Série Paisagens*. Nesse e nos demais casos excluídos do recorte aqui selecionado, há um número significativamente menor de exemplares para estudo.

⁶ Na dissertação intitulada *Protocolos para a conservação do acervo Pedro Moraleida – critérios para uma arte nova*, de 2013, Tatiana Duarte Penna dedica um capítulo à vida do artista, apresentando, detalhadamente, a sua intimidade com familiares e amigos, além das suas vivências por Belo Horizonte.

Moraleida fala, falam de Moraleida

Exponho a seguir os conteúdos do acervo que considero pertinentes para apoiar o início da compreensão da obra do artista, a partir das suas próprias declarações ou dos agentes que se relacionaram com ele.

Identifico no catálogo da exposição realizada no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP), o manuscrito *Pequena revelação acerca da arte hoje ou o artista deve ser um primata*. A redação não tem data definida, foi elaborada com caneta esferográfica azul e letras maiúsculas, sobre 8 folhas de papel, medindo cada uma 42 x 30 cm. Nela, o artista versa sobre os desafios à aprendizagem da arte, aplicando a mesma escatologia e o despudor das suas pinturas ou desenhos, opinando sobre as posturas e valorizações necessárias ao exercício da arte, provocando os seus pares. Apresento os trechos:

POR VÁRIAS VEZES EU, PEDRO MORALEIDA, ESTUDANTE DE ARTES, FUI INDAGADO ACERCA DO MEU JUÍZO DA OBRA DE NOVOS ARTISTAS QUE DESPONTAM POR AQUI: – GOSTEI/NÃO GOSTEI É TUDO QUE EU, PEDRO MORALEIDA, POSSO DIZER, MAS MINHA INCONSCIÊNCIA, (JUÍZO-MÓR) ARTÍSTICA NÃO ME DEIXA MENTIR E DECLARA: – É QUASE TUDO UM ENORME PEIDO SEM CHEIRO!!!

POUCO ME IMPORTA A PIADA DO QUE NÃO TEM BOCA OU A TÉCNICA DO QUE NÃO TEM FALO ISSO NÃO PASSA DE UM GRANDE VENTO-CLOACAL SEM ODOR NEM CONSISTÊNCIA TODOS OS ARTISTAS E TODA A SUA PRODUÇÃO DE UM (NADA)² SE NÃO LARGAREM SEUS CONCEITOS PORCOS: VEM! {– QUE SE FODA A NOVA-TÉCNICA!!! – QUE SE FODA A COMPETÊNCIA!!! – QUE SE FODA O EQUILÍBRIO!!! – QUE SE FODA A ECONOMIA!!!}

VEM! {*ANTES A ARTE SEJA UM COCÔ → POIS AO MENOS ELE FEDE E TEM CONSISTÊNCIA *ANTES A ARTE SEJA UM VÔMITO → POIS AO MENOS ELE FEDE E TEM CONSISTÊNCIA *ANTES A ARTE SEJA UM GOZO → POIS ELE JORRA E TEM VISCOSIDADE *ANTES A ARTE SEJA UMA DÚVIDA → POIS AO MENOS ELA DUVIDA E TEM DÚVIDA} [...].

POIS EU VOS DIGO: – A ARTE HOJE DEVE SER OBSCENA, GROTESCA E GROSSA, DEVE SER UMA ESCATOLOGIA, POIS O TEMPO ESTÁ PRÓXIMO: [...].

TODA ARTE É UM FLUIDO CORPORAL, LOGO TODO ARTISTA É UM ONANISTA TERMINAL [...] (MORALEIDA, sem data definida).

Relacionando-se à tal posição do artista, na mesma publicação, Miyada e Angelis destacam que ele “rebelou-se contra o conformismo de sua geração e contra os atalhos inteligentes que lhe pareciam estar em pauta no ensino da arte contemporânea” (ANGELIS e MIYADA, 2019, p. 14). Tal apontamento corrobora

com uma afirmação de Frota sobre Moraleida no catálogo *Pano de chão se arrastando no chão*, o que leva a entender a importância dessa posição do artista diante dos seus interlocutores:

A conhecida birra com excessos de justificativas prosaicas e sua descrença em obras que tentam se sustentar mais “conceitualmente” que materialmente está intimamente relacionada com os valores que a obra põe em jogo, nomeadamente a questão da ética da imanência (FROTA, 2002, p. 53).

Na mesma publicação, Frota garante que Moraleida devorava os “gênios da pintura”, as histórias em quadrinhos, o grafite, os *cartoons* e os textos da filosofia, os jornais e a literatura, anulando qualquer valor pré-atribuído entre esses tipos de publicação para o seu conhecimento e posterior exercício, o que resultou na construção de imagens irreverentes e que confundem essas influências com as expressões visuais do próprio artista. Stigger complementa no catálogo paulista:

Se Salvador Dalí inventou o método paranoico-crítico – “método espontâneo do conhecimento do irracional baseado na associação interpretativa-crítica dos fenômenos delirantes”⁷ –, poderíamos dizer que temos, em Moraleida, o método esquizo-crítico, por meio do qual o artista convida a atuar no mesmo âmbito um coral de vozes oriundas das mais variadas fontes – Artaud, Deleuze, Pessoa, Koré, Cristo etc. – formando um bloco, ao mesmo tempo único e múltiplo, ou, mais precisamente, um bloco que oscila, a todo instante, entre o uno e o múltiplo, entre Moraleida e os outros, em que, no fim das contas, como num círculo vicioso, é impossível saber onde acaba um e começa o outro (STIGGER, 2019, p. 38).

O Sr. Luiz Bernardes me informou durante uma visita ao Instituto que seu filho estudava Nietzsche frequentemente, dentre os outros autores apontados acima, como Deleuze, mas não localizei uma biblioteca no local com os exemplares lidos por Moraleida. Ainda sobre a dedicação do Moraleida a esses estudos, Hill, no catálogo “Pano de chão”, aponta quê:

Como a contrição do sedento que só tem com opção beber em fontes contaminadas: a da História, a da Psicanálise, a da Filosofia, quiçá da Poesia... Mares de excrementos onde quem não se sacia se obriga a mergulhar, lembrando que os poderes humanos acabam no ânus (HILL, 2002, p. 52).

A contribuição de Hill poderia consolidar um paradoxo diante da tendência de se dedicar a essas fontes e terminar numa condição associada à excreção, no lugar da exaustão final, mas basta reler o texto exposto acima, de autoria do próprio Moraleida, para notar que as fezes são valorizadas como uma expressão material

⁷ Stigger indica que tal elaboração está em *A conquista do irracional*, de autoria do próprio Dalí.

que ocupa melhor o lugar de certos trabalhos (determinadas obras de arte), não restando a elas outros termos se não os adjetivos.

Em Hill, é possível identificar que o corpo exposto por Moraleida, ou melhor, os resíduos de figuração propostos têm o desejo de voltar para dentro do caco sem as medidas da razão, pois são as veias e os ossos que pedem um retorno à imagem completa até que, com o artista exausto das suas técnicas – pintura, desenho e escrita – possa recomeçar tudo por não se reconhecer nesse tripé.

Essas imagens residuais, indica Hill, escondem desejos milenares acumulados pela experiência humana, levando a refletir que tais unidades não fazem parte de uma cultura específica ou se prestam a somente uma consciência. Acrescento que Frota pensa sobre as representações de poder dessa vivência, aplicando na sua crítica à Moraleida uma atenção aos corpos utilizados pelo artista como instrumentos de validação na disputa entre o popular e o erudito, o predileto e o vulgar, a relevância e a sua discrepância, uma vez que caminham lado a lado os personagens das histórias em quadrinhos e imagens de mitos religiosos, citando apenas uma das combinações existentes. Ele também destaca quê:

A dessacralização das figuras de poder é acompanhada pela afirmação da capacidade do gesto de figurar. As figuras de soldados, cristandade, Walt Disney, presidentes ou sua prima beiram o borrão, não fosse pelo vigor da gestualidade e a expressividade formal que os animam (FROTA, 2002, p. 53).

No texto *Os 4 “conceitos” fundamentais do “meu trabalho”*, o artista desenvolve diálogos entre a bola do saco e o 14º dente para introduzir o conceito “A corrosão”, ligado ao destrinchamento visual para a realização das suas imagens. Ele expõe uma conversa entre a bola do saco e o orifício anal, relativo ao conceito “O processo digestivo”, em que observa a importância do reviramento dos materiais para a formulação das suas obras. Já no diálogo entre o olho furado e a cabeça do pau, ele determina o conceito “O onanismo terminal”, valorizando as oscilações e os devaneios da sua imaginação durante o seu processo criativo. Finalmente, a conversa entre o olho furado e o grupo de neurônios revela o conceito “As patologias mentais”, apoiando o sofrimento humano como um combustível para o desenvolvimento das suas narrativas.

Na redação sobre Moraleida, escrita pelo estudante Gilberto, identifico que antes de iniciar o estudo das artes formalmente, o artista já admirava Bosch, Michelangelo (especialmente no caso dos afrescos da Capela Sistina) e Caravaggio,

o que é um importante registro sobre as suas referências artísticas, uma vez que essa escrita aconteceu a partir de um convívio entre ambos, como já informado. A redação também indica que fazia parte do seu repertório os expoentes do expressionismo alemão, como Munch, e o fotógrafo estadunidense Mapplethorpe, percebidos como os artistas que mais o impressionavam.

Dos áudios com depoimentos sobre Moraleida, gravados para a exibição paulista, transcrevo a participação da artista, Pessoa:

Uma coisa que destoava dos outros trabalhos, umas quatro pinturas verticais com uma coisa emocional, expressionista, muito gráfica, despojada e sem gordura, assim, uma coisa dos anos 80 [...]. É uma obra transgressora, no sentido bom da palavra, porque toda obra, assim, tem um preço muito alto para ela existir no tempo e no espaço em que ela foi produzida, num contexto sempre muito conservador (PESSOA, 2018).

Esses dizeres se somam ao que Bianchi, ex-professora da EBA-UFMG, conta sobre Moraleida, pois ela informa que presenciou um imediatismo nas pinturas de grandes dimensões realizadas por ele. Bianchi recorda que, após uma conversa com o artista, numa tarde, ele retornou a ela na manhã seguinte com 7 ou 8 telas produzidas, medindo cerca de 2 metros cada uma. Moraleida havia desenvolvido tudo na noite anterior.

Tratando especificamente do convívio de Moraleida com seus colegas da EBA-UFMG, Mattos, também aluno à época e artista, conta:

Quando eu lembro de Pedro Moraleida, eu lembro muito de uma pessoa dócil, uma pessoa muito engraçada, bem excêntrica, assim, no seu jeito de ser, no seu jeito de comunicar, no seu jeito de andar, no seu jeito de rir, no jeito de levar a vida. Ele fazia alguns personagens, ele tinha algumas vozes que ele fazia na hora de comunicar. Tinham duas que eram principais que eu lembro muito bem. Uma voz rouca, meio gutural, que saía, assim, pela boca, como se fosse uma pessoa sofrendo (MATTOS, 2018).

Mattos ainda recorda que quando Moraleida encontrava a ele e outros amigos, ele fazia essa voz, perguntando: “E aí, cara, cê já cagou hoje?”. Quando perguntado se ele mesmo já tinha cagado, Moraleida respondia com uma segunda voz, mais fina e mais submissa: “Não, não, cara, ainda não!”

Tal simpatia do artista tem o seu oposto registrado em um breve texto de sua autoria. A redação expõe parte da sua interação junto dos seus colegas, apoiando-se no que o artista dizia sobre a sua própria conduta e motivação, quando insatisfeito com os outros jovens que o cercavam. Trata-se do conteúdo redigido para a exposição *Daqui a um século*:

Procuro, nestes trabalhos, usando imagens e personagens bíblicos, da mitologia grega, passar uma impressão agressiva e mórbida, utilizando também símbolos como pessoas desmembradas, pessoas urinando ou defecando e animais grotescos (lagartos, insetos etc). Eu busco passar este tipo de impressão para falar das características de nossa época, especialmente, das pessoas da minha faixa etária. Tento falar especialmente de certas características que me desagradam e me irritam profundamente na minha geração, como um conservadorismo disfarçado e um hedonismo que nada mais é do que um refúgio dos próprios problemas. Isso é tudo que quero dizer, o resto fica por conta de quem for ver (MORALEIDA, 1997).

Quando Moraleida é visto

A obra de Moraleida é atravessada por uma série de manifestações presenciais e denúncias *on-line* realizadas em outubro de 2017, na capital mineira, contrárias à exposição *Faça você mesmo a sua Capela Sistina*. Centenas de conservadores e religiosos da cidade reclamaram dessa visita na principal galeria do Palácio das Artes, a Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, pertencente à Fundação Clóvis Salgado do governo de Minas Gerais. Um religioso declarou⁸: “Eles misturaram pornografia com fé. E isso ofende os cristãos e nós não vemos isso como arte”.

O então vereador Jair Di Gregório foi uma figura central desse movimento. O vídeo *Vereador Jair Di Gregório é hostilizado pela esquerda e ativistas intolerantes no Palácio das Artes*, localizado no seu canal no YouTube⁹, registra uma das suas visitas à exposição, acompanhado da sua equipe, em que diz: “Eu já levantei os crimes que estão sendo cometidos aqui no Palácio das Artes. Já está aqui, apologia às drogas, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) está sendo violado aqui”. Uma senhora, identificada como Márcia Peluso, que também acompanhava Gregório, é vista aos prantos, deixando a galeria. Na área externa da edificação, eles são abordados por parte do público que critica a atitude de Gregório. Nesse momento, a senhora já parece recuperada da emoção. Os ânimos se exaltam e a edição do vídeo apresenta frases como “o espaço é público, mas está dominado pelos ativistas”. Em outro registro¹⁰, que parece ser a primeira visita de Gregório à galeria, ele é avisado por um funcionário do Palácio das Artes sobre a presença de

⁸ Informado pelo: <<https://www.youtube.com/watch?v=mMLHHFhAS-l>> Acesso em: 31 mar. 2023.

⁹ Disponível no: <<https://www.youtube.com/watch?v=mP38luJwH0I>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹⁰ Disponível no: <<https://www.youtube.com/watch?v=4TA8rQJ4pLA>> Acesso em: 31 mar. 2023.

uma placa indicativa que informa a faixa etária recomendada para acesso ao local (maiores de 18 anos), mas ele desdenha da informação.

Gregório divulgou nota se desculpando com uma professora da rede municipal, pois ele forjou uma denúncia contra ela, alegando que os alunos dessa educadora haviam sido levados até à exibição de Moraleida, mesmo sendo informado pela mesma que eles visitavam o espaço cultural somente para acessar o cinema. A então secretária de educação da prefeitura, Ângela Dalben, realizou uma denúncia contra ele na câmara dos vereadores¹¹. O político também foi obrigado judicialmente¹² a retirar um vídeo das suas redes sociais, esse afirmando que o secretário municipal de cultura do mesmo período, Jucá Oliveira, foi responsável pela execução da exposição, mesmo que ela tenha sido concebida por um órgão estadual. Gregório não foi reeleito vereador e não conseguiu sucesso no pleito mais recente para o cargo de deputado federal.

Outros políticos, como o candidato derrotado na disputa pela prefeitura, no ano anterior, João Leite, protestaram contra a exposição na câmara estadual. Leite perdeu a corrida rumo ao poder executivo para Alexandre Kalil, esse que visitou a exposição e a apoiou publicamente¹³. Mais manifestações favoráveis ao evento foram realizadas, o que implicou na sua visitação por personalidades da cultura, como Caetano Veloso e Antônio Grassi, diretor-executivo do Instituto Inhotim. Foi lançada a Frente contra a Censura, em uma dessas oportunidades, cercada por discursos¹⁴ de representantes de movimentos sociais, como o presidente atual do partido Unidade Popular (UP), Léo Péricles.

A visitação da exposição só foi finalizada em fevereiro de 2018, conforme planejado, consolidando um público de mais de 16.000 visitantes, segundo o Palácio das Artes, diferentemente da exposição coletiva *Queermuseu: cartografias da diferença na arte brasileira*, fechada em setembro do ano anterior, pelo Santander Cultural, em Porto Alegre (RS), após reclamações semelhantes a partir do estímulo do Movimento Brasil Livre (MBL)¹⁵. Depois desse fechamento, a mostra foi remontada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro (RJ),

¹¹ Informado em: <<https://www.hojeemdia.com.br/secretaria-de-educac-o-quer-jair-di-gregorio-investigado-1.565712>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹² Informado em: <<https://www.hojeemdia.com.br/liminar-obriga-vereador-jair-di-gregorio-a-retirar-video-das-redes-sociais-1.566216>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹³ Informado em: <<https://www.youtube.com/watch?v=yjMJ1aMEpm0>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹⁴ Disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=aec6H_1PELg> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹⁵ Apontado em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45191250>> Acesso em: 31 mar. 2023.

pertencente à prefeitura, em 2018, mediante um financiamento coletivo com arrecadação recorde para o país, no período, ultrapassando R\$1.000.000,00¹⁶. Ressalta-se que a PQNA Galeria do Palácio das Artes foi rebatizada com o nome PQNA Galeria Pedro Moraleida, após o término da sua exposição¹⁷.

Este estudo é fruto da propagação das reclamações realizadas em Belo Horizonte, pois, ao mesmo tempo que os conservadores fomentavam escândalos por meio da exibição de Moraleida, para se promover, o trabalho do artista também se tornava conhecido por parte do público, incluindo-me nessa fração. Antes da idealização dessa dissertação, recordei-me dos eventos relacionados, notados midiática e presencialmente, das características visuais das imagens expostas e de quais eram os seus enredos. Eles incomodaram um país que se aproximava da eleição de Jair Bolsonaro, colocando-se à mercê da destruição das políticas culturais, dentre outras conquistas, visto as condições denunciadas pela Equipe de Transição do governo seguinte, capitaneado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, nos esforços realizados entre 2022 e 2023.

Destaca-se o vídeo¹⁸ que expõe uma das manifestações realizadas na porta da exposição, essa concebida como uma roda de oração. É possível identificar o atual deputado estadual Bruno Engler, parceiro de Bolsonaro, mas que na data não tinha popularidade. Ao seu lado, um sujeito vestia uma camisa com o rosto de Jair e outro expunha a face de Olavo de Carvalho, finado guru do clã Bolsonaro e de seus relacionados, também em camiseta. Gritos de “Uh é Bolsonaro” terminam o registro.

Por meio dessa pesquisa, pode-se dar manutenção nos entendimentos sobre Moraleida, prosseguindo com a divulgação das suas ideias implementadas através da arte, retribuindo os esforços da parcela conservadora que protestou em 2017, ainda que os seus objetivos fossem exatamente contrários à realização de estudos como este. Inclusive, a redação deste texto acontece em um momento de respiro com a troca de governo presidencial, boa oportunidade para investir na memória do artista, propagando a sua obra.

¹⁶ Informado pelo: <<https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/crowdfunding-da-queermuseu-passa-de-1-milhao-se-torna-maior-do-brasil-22548292>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹⁷ Relatado por: <<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/apos-exposicao-polemica-galeria-do-palacio-das-artes-ganha-nome-de-pedro-moraleida.ghtml>> Acesso em: 31 mar. 2023.

¹⁸ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=v5a2qkCbo7E>> Acesso em: 31 mar. 2023.

I – PERNAS ABERTAS PARA O MUNDO

Selecionei imagens relacionadas ao erotismo exposto por Moraleida com as seguintes temáticas e visuais: clareza, morte, juventude, achatamento, colagem, corpos, corpo feminino e mudança de gênero. Ressalto que na clareza com que Moraleida trata o tema central, abordarei a constituição de poses; quando for tratar da morte, também falarei sobre a fusão dos corpos; para abordar a juventude, utilizarei a escatologia, mais especialmente a urina humana, como componente da minha reflexão; e ao me dedicar aos corpos criados pelo artista, seguirei as pistas encontradas no Instituto e que o associam às suas referências. Reitero que, para escolher tais assuntos e imagens, observei as repetições existentes nos desenhos e pinturas que coletei no Instituto, ciente de que minhas escolhas apontam para a generalidade, mas que meu recorte metodológico – baseado nos eixos erotismo, religiosidade católica e palavras – é promotor de apenas um ponto de vista diante da totalidade da obra. Repetirei a mesma conduta e terei a mesma consciência nos próximos capítulos.

Retifico que, em algumas obras criticadas a seguir, há imagens religiosas e textos, mas me preocupei em escolher trabalhos que tivessem o erotismo como um maior destaque, ainda que subjetivo. Tal contaminação entre os temas também se dará nos próximos capítulos devido à coerência do artista com a sua argumentação, dedicada a apresentar um conjunto vasto de obras, mas que transita por temas e estéticas bem estabelecidos. Terei sempre o mesmo cuidado na seleção das imagens, buscando por exemplares que exponham o tema da seção com maior evidência, além de repetirem características diante da totalidade estudada. Notei a viabilidade da metodologia desta pesquisa imediatamente enquanto escolhia as imagens a seguir, pois de fato Moraleida se esforçou para tratar do erótico, da religião católica e das palavras, arriscando-me a afirmar que esses são os seus temas centrais ou três deles.

Oferto a seguir as minhas impressões sobre a clareza do artista no manejo da erotização dos seus personagens. Moraleida trata do erótico sem pudores. Não há dúvidas que ele expõe os seus personagens desejando o sexo, masturbando-se, praticando felações e penetrações, em poses que convidam o olhar do público para os detalhes. Nas imagens do artista, a sedução não ganha destaque, pois não encontrei jogos de luz e sombra, posições que poderiam esconder o que se deseja

revelar ou qualquer tipo de desafio ao público por meio dos gestos dos personagens e posições nos cenários. O que está posto, como na pintura *Sem título – mulher agachada com pernas abertas* (Figura 3), é a condição imediata de um convite ao sexo por parte da personagem, devido à sua pose, chamando a observação do público para a sua genitália ou talvez a ação do homem que a acompanha. Isso combina com a agilidade com que Moraleida cria a sua imagem, uma vez que não há uma construção rigorosa da passagem da luz sobre a pele dos personagens, proporcionalidade anatômica, presença de cenários ou uma interação complexa entre os corpos. Além disso, há incompletude no desenvolvimento das anatomias, como no caso dos seios da personagem. Portanto, essa pintura apresenta a clareza com que o artista manuseia a erotização de um corpo, evitando distrações, em coesão com a estética de quem cria rapidamente.

Figura 3. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher agachada com pernas abertas*, sem data, acrílica sobre papel, 62 x 46 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Vale ressaltar que a clareza do artista não se perde com a inserção de elementos em um cenário, como visto em *Mulher, pulga, lagarto e lombriga* (Figura 4), imagem que carrega mais personagens, como aponta o seu título. O ânus voltado para o público, quase tocado pela calda do lagarto, além dos olhos vidrados dessa mulher, equilibram-se com a *lingerie* que contorna as suas pernas ou com a cabeça deixada no alto do cenário, diante de dois pênis, pois em todos os casos não

há muitos detalhamentos. O contraste entre o preto e o vermelho e os traços decididos do artista são aspectos visuais que se sobressaem, além dos personagens e do cenário. Noto como as rendas das peças de *lingerie* das coxas também foram pintadas rapidamente, constituindo-se somente por linhas retas e alguns rabiscos circulares, sugerindo flores ou grafismos parecidos com elas. Dessa forma, o erotismo em Moraleida tem em uma suposta velocidade um condicionante para a sua personalidade, mas a cabeça, inserida no alto da obra, avulsa e, portanto, decapitada, sugere à mim uma narrativa que aprofunda a erotização – mantendo o mesmo desempenho ágil em estética – e esse tema é a morte.

Figura 4. Pedro Moraleida: *Mulher, pulga, lagarto e lombriga*, sem data, acrílica, óleo, pastel e colagem sobre papel, 96 x 133 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Na companhia da morte e da juventude

Recorro a Bataille (2017) para tratar da morte vinculada ao erotismo. Isso porque o autor diz categoricamente que no erótico podemos identificar a aprovação da vida até mesmo na morte. Eu me pergunto exatamente que morte é essa e se ela tem relação com as imagens que aqui critico. Porém, inicio com uma definição elementar do erotismo, pelo mesmo autor, que coloca a atividade sexual dos animais e dos homens, para a reprodução, em um lado, bem como as práticas sexuais humanas que promovem uma busca psicológica e independente da manutenção da sua espécie em uma outra condição, essa que é o erotismo. Consigo, assim, olhar para as imagens de Moraleida imaginando um contato lúdico com a sexualidade, entendendo que ele pratica uma associação entre a vida e os

desejos, em busca do prazer e mediante as aptidões íntimas, independentemente das permissões sociais ou das legislações de instituições moralistas, como as igrejas ou mesmo as escolas. Sobre isso, Angelis e Miyada indicam:

Seu leme parece ter sido a decisão de se colocar em desacordo com toda sorte de consenso, fosse ele estético, moral ou comportamental [...]. Trata-se de um grito pelo não conformismo e pela inquietude do pensamento [...]. Signos obscenos atuam como espelhos para tudo que jogamos para baixo do tapete em nossa prosa cotidiana e banal (ANGELIS e MIYADA, 2018, p. 15).

Assim, o erotismo, em Moraleida, visa o desempenho sexual distante da moralidade e do pudico, podendo caracterizar o gozo como uma experiência de quase morte em vida, na busca pela reintegração com o outro, já que há um abismo que separa esse prazer de uma morte efetiva, com a perda da individuação. Esse abismo é determinante para interromper a morte pela diluição de uma identidade durante a reintegração à outra, enquanto se goza, o que culmina no entendimento da descontinuidade:

Cada ser é distinto de todos os outros. Seu nascimento, sua morte e os seus acontecimentos de sua vida podem ter para os outros algum interesse, mas ele é o único interessado diretamente. Ele só nasce. Ele só morre. Entre um ser e outro há um abismo, há uma descontinuidade.

Esse abismo se situa, por exemplo, entre você que me escuta e eu que lhe falo. Tentamos nos comunicar, mas nenhuma comunicação entre nós poderá suprimir uma diferença primeira. Se você morrer, não sou eu que morro. Somos, você e eu, seres descontínuos (BATAILLE, 2017, p. 36).

A pintura *Acidente de carro – casal transando* (Figura 5)¹⁹, mostra objetivamente a morte de 2 dos seus personagens por um atropelamento. A cabeça masculina é decepada e tais corpos descontínuos serão finalmente separados pela fatalidade, independentemente da penetração exposta no momento que foi pintado. Trata-se de uma forma bruta de imaginar o abismo e a descontinuidade entre os seres, mas o acidente de carro poderia ser substituído pelo término da conjunção carnal, dentre outros exemplos que giram entorno da separação efetiva e inevitável das identidades.

¹⁹ Em sua dissertação, Penna indica que, nessa obra, Moraleida se baseia no filme *Crash*, de 1996, dirigido por David Cronenberg e que trata um grupo de pessoas que tem como fetiche a reconstituição de acidentes de carro.

azul e, no caso desse último, da descontinuação sobre si próprio. Faço a escolha de continuar observando esse tipo de interação proposta mediante a teoria e não por uma manifestação sexual restrita, pois a ficcionalização do artista me leva a crer em sentidos que não estão à mercê da obviedade, especialmente.

Figura 6. Pedro Moraleida: *David, mulher partida e lagarto*, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 133 x 190 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Avanço em Bataille compreendendo, portanto, que o erotismo é vinculado ao lúdico, com práticas de prazer que se frustram na conquista da continuidade, mas que isso é dependente de uma experiência interior, pois como informa o autor, o erotismo é uma das qualidades da vida que existe no interior do homem. Podemos nos enganar, pois os objetos de desejo são exteriores ao homem, mas tais unidades dão satisfação à tudo aquilo que é interior ao desejo. Não se fala de erotismo sem a experiência dessa vida interior, dos gostos pessoais dos sujeitos, da sua libido e da relação entre os interditos que lhe comovem – as restrições socialmente legisladas e impostas – e a transgressão em que pode atuar – a ruptura com o consenso público, esse que o próprio indivíduo elabora e/ou fomenta. Tal cisão é posterior à angústia, ao horror, ao pudor, ou seja, ao medo do pecado, mas é necessária para uma experiência interior efetivamente abarcadora do que é o prazer de fato, sugerindo à reintegração ao todo existente e falhando miseravelmente. Mas esse rompimento só acontece se o sujeito se colocar ao seu favor e entender ser uma das partes que devem ser arrebatadas, em completa entrega à dilaceração e não

somente àquilo que lhe é imposto por forças de fora do seu corpo. Mas essa movimentação tem extrema objeção, pois:

Se o interdito atua plenamente, é difícil. O interdito executou de antemão as tarefas da ciência: afasta de nossa consciência seu objeto, que ele interdizia; furtava ao mesmo tempo à nossa consciência – à consciência clara, ao menos – o movimento de pavor cuja consequência era o interdito. Mas o rechaço do objeto perturbador, e da perturbação, foi necessário à clareza – que nada perturbava – do mundo da atividade, do mundo objetivo (BATAILLE, 2017, p. 61).

Saliento que são os mesmos interditos que permitem a inibição dos impulsos e a consciência humana, contraditoriamente, por exemplo, fazendo-me debruçar nas obras aqui apresentadas, pois “o interdito elimina a violência, e nossos movimentos de violência (entre os quais aqueles que correspondem à impulsão sexual) destroem em nós a calma ordenação sem a qual a consciência humana é inconcebível” (BATAILLE, 2017, p. 61).

Continuando a relacionar as ideias de Bataille com as imagens de Moraleida, considero que *Sem título – mulher sentada de pernas para cima* (Figura 7) exhibe uma tentativa literal de dissolução do corpo, especialmente da face da personagem, da sua mão vermelha e da perna branca, a partir da vivência particular diante do erotismo. A provável excitação e/ou o orgasmo mortal diante de um desejo pela continuidade com o outro, mesmo que isso destrua a integridade da identidade feminina, parecem expostos pelo artista por meio de borrões e formas sem claras narrativas e utilidades, em direção da abstração, facilitando ver, por exemplo, uma segunda vulva no lugar da face da mulher. Isso se dá em conjunto com uma aparente rapidez executória no uso de cores contínuas, linhas repetitivas e com um desenho representativo, principalmente na genitália. Assim, mantém-se a imagem longe da sedução que poderia existir por conta do contato da figuração com os borrões e formas indefinidas, localizando a erotização na qualidade da clareza já apontada.

Figura 7. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher sentada de pernas para cima*, sem data, acrílica, óleo, pastel e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Apresento, também, *Casal se autoalimentando* (Figura 8). A obra mostra a fusão entre dois corpos que literalmente se engolem a partir do contato das suas bocas com as suas extremidades, praticando cada um uma vivência erótica que envolve alimentar e ser alimentado pelo corpo alheio, em um contato sexual que extrapola as noções da realidade, mas que pode ilustrar a conceituação de Bataille sobre a erotização, repito, literalmente, tendo um outro dentro de si pelo sistema digestivo. Esses corpos têm semelhança gráfica, são descontínuos, mas parecem ter sido produzidos com um maior intervalo de tempo, pois o artista conservou os limites dos preenchimentos e variou a utilização das cores e formas, mesmo que isso ainda esteja muito longe de uma prática cuidadosa em função do investimento na lentidão. Finalmente, insiro, nessa oportunidade, a ideia da perda de localização, organização e consciência dos indivíduos em função do desenvolvimento do erotismo:

O erotismo, já o disse, é a meus olhos o desequilíbrio em que o próprio ser se coloca em questão, conscientemente. Em certo sentido o ser se perde objetivamente, mas então o sujeito se identifica com o objeto que se perde. Se for preciso, posso dizer, no erotismo: EU me perco. Sem dúvida, não se

trata de uma situação privilegiada. Mas a perda voluntária implicada no erotismo é flagrante: ninguém pode duvidar dela (BATAILLE, 2017, p. 53).

Figura 8. Pedro Moraleida: Casal se autoalimentando, sem data, acrílica sobre papel, 100 x 70 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Ainda em Bataille, recorro à História do Olho (2018), obra em prosa, para pensar como a juventude pode ser abordada diante das imagens eróticas de Moraleida, tendo em vista que o artista mal tinha chegado à casa dos 20 anos quando criou as obras aqui já apresentadas. Os personagens de Bataille são adolescentes, os protagonistas têm quase 16 anos, e o tempo inteiro brincam com muita extravagância diante do sexo que praticam, usando as urinas, ovos ou outros elementos. Exponho uma das brincadeiras do narrador e de Simone, seu par nas aventuras juvenis:

Em pouco tempo ela começou a se divertir, fazendo com que eu jogasse ovos na bacia da privada, ovos duros, que afundavam, e ovos chupados, mais ou menos vazios. Ficava sentada a contemplar aqueles ovos. Eu a instalava na privada: ela os olhava por entre as pernas, sob o seu cu; por fim, eu puxava a descarga.

Outra brincadeira consistia em quebrar um ovo na borda do bidê e esvaziá-lo debaixo dela; ora ela mijava no ovo, ora eu tirava as calças para sorvê-lo do fundo do bidê; ela prometeu que, quando ficasse boa de novo faria a mesma coisa na minha frente e depois na frente de Marcela.

Ao mesmo tempo, imaginávamos deitar Marcela vestida e calçada, mas com as saias levantadas, numa banheira cheia até a metade de ovos que ela esmagaria fazendo xixi (BATAILLE, 2018, p. 38).

Permito-me associar a juventude de Moraleida aos personagens de Bataille, ligando-os por meio da escatologia a partir da urina durante os jogos que envolvem a prática sexual, favorecendo a ideia de que a jovialidade também é parte da erotização do artista. Como no desenho *Pano de chão tocando o chão* (Figura 9)²⁰, identifico nas imagens do acervo que os personagens muitas vezes estão encantados com a urina e a consomem, em momentos escatológicos e que não envolvem, claramente, ideias de punição. No máximo, penso que o homem do centro dessa imagem, que urina para cima, termina com o líquido nos seus pés e aguarda tomar as enormes gotas do resíduo da mulher, pode ser diminuto perante a feminilidade, numa representação da sua redução ou do aumento da figura feminina.

As brincadeiras com a urina de Moraleida e da História do Olho podem se conectar pela ideia de que os jovens descobrem a vida e a redescobrem continuamente, brincando, mesmo que de modo escatológico e por puro desejo sem nenhum inderdito, restrição. Nessa realidade, há verdades estabelecidas por detalhes objetivos ou subjetivos, como a figura do ovo na prosa ou o gigantismo feminino perante o homem desenhado. Elas devem ser provocações ou artimanhas dos autores na construção das mensagens, mas sou capaz de afirmar que, sem o fio condutor da urina e da brincadeira, os enredos não aconteceriam e não seria debatido o prazer e as suas consequências. A teórica Eliane de Moraes ressalta sobre os personagens de Bataille:

O realismo da narração contrasta, porém, com a irreabilidade das cenas narradas. A começar pelos personagens que vivem num universo à parte, onde tudo – ou quase tudo, acontece segundo os imperativos do desejo. Recém-saídos da infância, o narrador e a sua comparsa Simone parecem ainda habitar o mundo perverso e polimorfo das crianças, para quem nada é proibido. Suas brincadeiras sexuais assemelham-se a travessuras infantis, às quais se entregam com uma fúria que não conhece obstáculos (MORAES, 2018, p. 96).

²⁰ O desenho original foi transferido para uma radiografia, por meio da impressão serigráfica. Mesmo com esse processo produtivo, o Instituto mantém a catalogação da obra como desenho e eu optei por a respeitar.

Figura 9. Pedro Moraleida: *Pano de chão tocando o chão*, 1999, serigrafia sobre radiografia, 39,5 x 29,8 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

O homem central à completude do desenho poderia, a partir da lembrança de Moraes à infância, ser o amante da mulher que urina ou o seu próprio filho. Nesse caso, a narrativa toma outro contorno e ele pode ser direcionado ao incesto, porém é impossível definir de fato o papel masculino. O que tenho efetivamente é a sua participação na brincadeira escatológica. A fúria que Moraes menciona, combina com os aspectos da clareza destacada no início dessa argumentação, pois os personagens de Bataille não têm espaço para esconder as suas intenções ou perdem tempo com assuntos que não os que são estritamente associados à sexualidade. O desenho *Nasci sob a sombra do sol* (Figura 10) desenvolve a minha reflexão sobre tal clareza, já que nele as partes genitais são expostas com a máxima objetividade, o que me faz pensar que essa certeza é um dos aspectos que pode apoiar o grande incômodo do público diante da obra do Moraleida.

Figura 10. Pedro Moraleida: *Nasci sob a sombra do sol*, 1997, caneta esferográfica sobre papel, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Pelo corpo

Investigo agora as expressões da pornografia inseridas no erotismo de Moraleida, a partir das suas relações com produtos dessa indústria, como filmes e revistas. Acesso o popular *website* internacional de exibição de vídeos pornográficos, XVideos, os termos “70s”, “80s” e “90s”, relativos aos conteúdos produzidos de 1970 até o final da década de 1990, término da produção das imagens aqui criticadas. Percebo que as miniaturas que destacam os conteúdos dos vídeos e as próprias filmagens realizadas, a princípio, para o consumo em VHS, exibem diversas cenas vistas de frente, com possibilidade das atrizes e dos atores encararem os espectadores, variando entre a exposição de detalhes ou das anatomias completas, justamente porque as visualizações não têm, fundamentalmente, investimento nas diagonais, pois é provável que nessas posições as partes genitais poderiam ser escondidas por braços ou pernas. Ademais, na perpendicularidade, o espectador também consegue observar a completude das faces dos atores, suas expressões e dizeres. Moraleida, além de repetir a elaboração dessa frontalidade, conforme visto nas obras aqui já

apresentadas, também força os corpos e os cenários das suas imagens, achatando-os.

Na obra *Sem título – casal sobre fundo vermelho, preto e amarelo* (Figura 11) noto um achatamento da anatomia dos personagens, propiciando uma visualização frontal, que tanto exhibe as frentes dos corpos como os seus perfis, simultaneamente, anulando diagonais que poderiam dar profundidade às anatomias. Além do caráter simplificado e imediato, essa prática também produz imagens que misturam as partes das figuras, conectando as mãos do casal nesse exemplo, o que é relativo à visualização das práticas sexuais na realidade, ainda que exista a descontinuidade já apresentada em Bataille. Destaca-se que nesse encaixe dos corpos, a mesma pressa perante as perspectivas é identificada na falta de zelo com a completude das anatomias, permitindo que os corpos sejam baseados nos troncos, mas que não carreguem detalhes como os pés das figuras, fortalecendo a identificação da velocidade já apontada. É resultado dessa liberdade a completa e extravagante conjunção genital entre os seres que praticam os atos sexuais, pois há menos partes do corpo que demandam junções, constituindo agrupamentos em que essas figuras se comportam como peças que têm um número reduzido de lados, recipientes ou protuberâncias para o encaixe.

Figura 11. Pedro Moraleida: *Sem título – casal sobre fundo vermelho, preto e amarelo*, sem data, acrílica sobre papel, 96 x 66 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Em *Sem título – casal na escada* (Figura 12), Moraleida promove o mesmo achatamento dos corpos no cenário implementado, anulando, nesse caso, a complexidade da vista superior, por meio da recusa de uma angulação que permitiria a presença de linhas diagonais na formulação dos degraus da escada (mencionada no título da obra). Dessa forma, fortalece-se a ideia de que o artista investe o seu curto tempo nos recursos que atestam a penetração, sejam eles aplicados ao entorno ou aos corpos dos envolvidos. Inclusive, está na maioria das imagens do acervo a ausência de cenários complexos ou até mesmo a sua constituição achatada como nesse exemplar, já que Moraleida opta por cobrir as superfícies com cores contínuas ou com poucas divisões por elementos geométricos. O mesmo ocorre com os complementos desses cenários, que só são representados quando o título das obras afirma uma narrativa específica, como o ato sexual na escada da imagem apresentada. Já os corpos não são acompanhados por figurinos na maior fração do acervo observada a partir do erotismo.

Figura 12. Pedro Moraleida: *Sem título – casal na escada*, sem data, acrílica sobre papel, 96 x 66 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Já na obra *Sem título – casal picassiano branco* (Figura 13), Moraleida sugere pela nomeação que o achatamento dos corpos é relacionado à obra cubista do espanhol Picasso, o que pode ser endossado pelos múltiplos pontos de vista presentes nos mesmos corpos bidimensionais constituídos por ambos os artistas, especialmente baseados numa experimentação aplicada à anatomia. Poucos exemplares semelhantes fazem referência a Picasso em seus títulos, mas esses são os únicos casos em que Moraleida induz uma relação entre as suas imagens e a prática do cubismo. Portanto, perante os demais exemplares do acervo, incluindo aí os seus desenhos, é possível imaginar que esse formato de exposição dos corpos é mesmo dependente da prontidão e da agilidade do artista no seu exercício, investindo menos tempo na harmonia, nas proporções e perspectivas relacionadas, dedicando-se ao achatamento dos seus corpos na sua vista imediatamente superior ou frontal, para a apresentação de uma mensagem prática, o que leva a um encontro coincidente com a identidade do cubismo, provavelmente facilitado pela sua frequente identificação visual na história da arte, devido à sua popularidade, valorização comercial e pedagógica ou a certeza de suas características visuais para o grupo que o desempenhou estritamente. Conforme Picasso informa:

O Cubismo tem objetivos palpáveis. Nós vemos-lo apenas como um meio de expressão para o que compreendemos com a vista e com o espírito, ao mesmo tempo que tiramos partido de todas as possibilidades que nos facultam as qualidades inerentes ao desenho e à cor. Assim se tornou uma fonte inesperada de regozijo para nós, num manancial de descobertas (GANTEFÜHRER-TRIER, 2016, p. 113).

Figura 13. Pedro Moraleida: *Sem título – casal picassiano branco*, sem data, guache sobre papel, 42 x 60 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

A obra de Moraleida também poderia ser relacionada à estética bidimensional da arte clássica egípcia, devido aos perfis que se manifestam durante o forçamento da sua visualização bidimensional, uma vez que as suas imagens são simplificadas e alguns exemplares também apresentam poucos pontos de vista no mesmo plano, exatamente como é possível testemunhar na figuração dos faraós, mas não há registro deixado pelo artista relacionado a esse período, mesmo quando as divindades e os animais são os personagens das suas cenas.

As publicações pornográficas impressas disponíveis na época do artista, são utilizadas em algumas obras que, além da pintura e/ou do desenho, contam com a colagem de pequenas apropriações desse tipo, em comparação às dimensões dos suportes. A obra *Sem título – colagem* (Figura 14) também pratica a visão frontal, associando as frentes e as partes dos perfis das personagens, mesmo eliminando pedaços das anatomias, como as pernas dos corpos. Na área da penetração, não há distrações relacionadas aos cenários. Com isso, Moraleida acaba reforçando a totalidade da estética aqui identificada quando o interesse é a exposição das genitálias e as poses corporais consequentes dessa dedicação, em um arranjo prático, mas que determina um visual particular. Mas nessa obra, destaco as colagens retiradas das revistas pornográficas e, além disso, as suas associações com imagens da arquitetura clássica e uma fotografia de um bando de búfalos.

Figura 14. Pedro Moraleida: *Sem título – colagem*, sem data, acrílica, esmalte e colagem sobre papel, 174 x 150 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Identifico a ausência de alguns temas específicos ao longo do acervo, como o sadomasoquismo, as fantasias sexuais com a classe trabalhadora, as práticas interraciais e a representação de biotipos como as pessoas mais peludas. Assim, compreendo que os corpos em atos sexuais ofertados pelos artista não investem numa riqueza temática baseada nas categorias e costumes do dia a dia ou da própria pornografia, organizada em direção à facilitação do consumo. Para Moraleida, parece ser importante desmistificar o corpo, mantendo a sua essencial identificação por meio de pelo menos um dos seus componentes, como o tórax ou a cabeça, para abordar aquilo que é comum à humanidade, como a penetração, o sexo oral e a masturbação, caminhando contra a valorização do espírito e à sua elevação por meio da moral íntima e social. A pornografia de Moraleida é uma prática única e repetitiva, mas que abre passagem para as manifestações cristãs justamente pelo seu comprometimento com a figuração totalmente submissa aos corpos em detrimento de qualquer outra distração:

Ritualizado, sacrificado, esmagado, escarnecido, glorificado, estilizado ou estetizado, o corpo é o índice por excelência do humano. A corporeidade é o rastro de nossa presença no mundo, suporte de todos os êxtases e de todas as agonias que configuram a humanidade. Ao mesmo tempo signo e objeto, o corpo ainda é confundido com sua própria exterioridade em oposição à sua suposta interioridade (a alma ou espírito) que nele habitaria ou dele se nutriria momentaneamente. O corpo finito e o espírito supostamente infinito digladiam-se incessantemente no campo de batalha do estatuto do humano (MEDEIROS, 2016, p. 31).

Pode vir dessa relação entre a corporeidade e a espiritualidade a aplicação da agilidade na constituição das anatomias, acompanhando a objetividade na exposição das genitálias e do conseqüente achatamento das poses corporais. Essa velocidade anda em paralelo à violência da produção do artista, uma vez que as suas obras exibem traços executados com força, preenchimentos baseados em múltiplas elipses ou linhas que vem e vão até tomarem as áreas, além de outros indicativos de um gesto enérgico, seja por repetições ou com um único investimento sobre os suportes que não escondem a memória dessas situações, pois mostram amassados, rasgos, rastros e furos facilmente identificáveis em uma visualização presencial, ainda que as obras estejam envolvidas por molduras.

Também chama a atenção a exposição individual do corpo das mulheres, em poses convidativas. Por isso, essas imagens serão aqui observadas a partir dos debates da atualidade ligados à igualdade dos gêneros. Vale salientar que o artista

não terá a sua personalidade avaliada fora do seu contexto ou qualquer investimento contra ela, mas a complexidade da sua proposta abarca apontamentos que atçam as opiniões do momento, cabendo discutir essas preocupações por meio do conteúdo das suas imagens. Os corpos com outros gêneros também suportam as novas argumentações, por isso, dada a complexidade dessas representações, ainda é preciso relatar as estéticas relacionadas, avaliando repetições nas anatomias. Isso se associará a obras de alguns pares mencionados na redação encontrada no Instituto, escrita pelo aluno Gilberto, após a convivência presencial com Moraleida. Tal dinâmica não visa testar o conteúdo desse texto, mas investigar a partir dele, expandindo a visão sobre o visual erótico já pesquisado, para depois refletir sobre as perguntas que ele provoca.

O destacamento anatômico dos corpos do acervo envolve o alongamento dos pênis, o seccionamento dos corpos, a constituição das faces como máscaras, a valorização das silhuetas, a dedicação ao corpo das mulheres e a alteração dos gêneros de algumas personalidades específicas.

Pela genitália masculina, vejo que ela é frequentemente aumentada. Há algumas situações em que o pênis não está ereto e poucas oportunidades em que ele é figurado em um tamanho pequeno, pois, prioritariamente, esse membro é rígido e, eventualmente, muito destacado para fora do corpo. Seu volume não guarda detalhes como veias e a bolsa escrotal não tem a sugestão de pelos com maior repetição, mas a sua superfície é deveras lisa e não há exemplares em que a curvatura seja variada ou proeminente. Os pênis apontam para cima ou para a frente. Inclusive, essas genitálias são extremamente retas, apoiando o aumento dos seus tamanhos perante o restante do corpo das figuras retratadas, além de reafirmar a representação eficaz do ato sexual.

No desenho Demônio (Figura 15) o artista desenvolve um pênis alongado e robusto, detalhando a sua criação apenas pela inserção de um preenchimento vermelho e interno à forma riscada com linhas contínuas e pretas. Saliento, com essa imagem, que mesmo os corpos mitológicos criados mantêm os mesmos aspectos eróticos dos humanos.

Figura 15. Pedro Moraleida: *Demônio*, 1997, giz de cera sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

A construção do personagem acima, amplamente seccionada; separada por áreas que determinam as diferenças do volume por meio de cores contínuas e bem delimitadas entre si; executada sem suavidade na aplicação material; e dependente das linhas para a compreensão das partes da anatomia, têm relação visual com o homem retratado pelo alemão Baselitz, na pintura *O pastor* (Figura 16). Esse artista foi uma das referências de Moraleida, conforme a redação encontrada no Instituto e elaborada pelo aluno Gilberto. São características da figuração de Baselitz:

Todos os contornos são rudes, algo típico de Baselitz, como se pretendessem expor os nervos do corpo ferido e os sulcos da paisagem destruída. *O Pastor* é, na sua decomposição bizarra, tudo menos um guardião ou um herói. Parece desarticulado e desproporcionado, como uma caricatura daquilo que se concebia, ainda nos tempos do nacional-socialismo, como um guerreiro digno. Ao arrancar o antigo ideal de masculinidade amplamente reprimida de outrora, atribuindo-lhe um rosto monstruoso e afetado, Baselitz é, ainda antes de 1968, um destabilizador (BORCHERDT, 2016, p. 516).

Figura 16. Georg Baselitz: *O pastor*, 1966, óleo sobre tela, 162 x 130 cm. Fonte: *Website do Artsy*.

Saliento que os cenários das imagens são contrastantes, pois no primeiro caso há um acúmulo de elementos e no segundo vejo uma diferença entre o grande topo vazio e o chão menor e repleto de unidades. A calça aberta do pastor não exhibe o seu pênis, mas sugere a sua presença, em pequeno volume. A obra de Moraleida também pode ser vista como mais ligada aos rabiscos e à informalidade. Também há uma grande diferença de saturação entre as imagens, o que pode dificultar perceber as aproximações possíveis, mas em ambos os casos, é farta a dependência das linhas para a elaboração das anatomias, os preenchimentos são incompletos e a composição dos volumes se dá por áreas muito bem delimitadas pela aplicação das cores.

As vulvas, os seios, as nádegas e os ânus que compõem o acervo não foram, em maioria, realizados com alongamentos ou diminuições que garantiriam as suas deformações em função da afirmação da penetração e de outras práticas sexuais. O que é destaque dessas partes dos corpos é que elas acompanharam a definição das áreas da anatomia mediante recursos gráficos como as hachuras, as listras, as linhas com espessuras diferentes e as variações de cores, tal qual o artista pratica na separação das pernas, dos braços, dos peitorais e dos troncos das suas figuras, por diversas vezes.

Na pintura *Sem título – mulher deitada sobre fundo amarelo* (Figura 17) fica evidente essa secção gráfica da anatomia da mulher, implementada também na sua região íntima, separando a vagina dos pelos pubianos com a variação das cores aplicadas despojadamente e a partir de gestos.

Também identifico que o entorno da personagem tem separação semelhante, sugerindo uma iluminação amarela ao seu redor, em contraponto com a camada arranhada, furada e contínua de preto que termina por ocupar o suporte em conjunto com as faixas vermelhas que mostram outros arranhões e recortes, além das marcas da cerda ou pelos dos pincéis. Aliás, toda a imagem guarda o registro do gesto do artista durante a concepção, inserindo aí a evidente cobertura pelo preto sobre a camada de amarelo na parte inferior do conjunto.

Figura 17. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher deitada sobre fundo amarelo*, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Ainda que já mencionada, a descontinuidade, a retirada das pernas e dos braços dos corpos deve ser retomada, já que a sua repetição ao longo do acervo potencializa os encaixes dos atos sexuais, capacitando os personagens a executar posições complexas. Não que essas sejam facilmente relacionadas ao popular livro

da cultura indiana, o *Kama sutra*²¹, pois os corpos de Moraleida não expõem uma diversidade de encaixes, como pratica a versão indiana, mas a dedicação do acervo a esses desmembramentos sugere a composição experimental das anatomias, criando silhuetas que terminam em espécies de caldas. Esse corpo roliço pode ser visto na pintura *Sem título – mulher com cara de máscara africana* (Figura 18), em ambas mulheres, que também têm os braços deformados pela afinação e alongamento, além da sua incompletude.

É possível relacionar essa modalidade de corpos com as poses fotografadas pelo estadunidense Mapplethorpe, outro artista de referência para Moraleida, conforme apontado pelo aluno Gilberto, uma vez que os seus modelos expõem silhuetas que conectam e escondem partes dos seus corpos, por meio das posições realizadas no momento da fotografia, sendo essas advindas de um alongamento muscular que corrompe as noções imediatas da figuração humana a partir da divisão entre a cabeça, o tronco e os membros. Os corpos de Mapplethorpe agem como charadas que também desafiam a exposição imediata da nudez.

Figura 18. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher com cara de máscara africana*, sem data, acrílica sobre papel, 58 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

²¹ Disponível em: <<https://indianculture.gov.in/ebooks/kama-sutra-vatsyayana-kaamasautara>> Acesso em: 13 fev. 2023.

Na fotografia *Lisa Lyon* (Figura 19) fica evidente essa exposição das poses por Mapplethorpe, bem como a relação com as silhuetas roliças da pintura de Moraleida, pois a ponta dos pés que toca o chão parece a extremidade de uma calda que tem início nos ombros. Tratando do cenário da fotografia, ele também tem paridade com essa pintura de Moraleida, tendo em vista que em ambos casos é perceptível a divisão dos espaços em faixas que representam o piso e a parede, dando vazão à observação dedicada dos corpos em poses.

Figura 19. Robert Mapplethorpe: *Lisa Lyon*, 1980, gelatina prateada sobre papel fotográfico, 50,8 x 40,64 cm. Fonte: *Website* da Galeria Elvira Gonzalez.

Tratando especialmente da máscara africana, em maioria verde, apresentada por Moraleida, destaco que esse instrumento retoma uma livre ligação do artista com Picasso²² e outros realizadores que se apropriaram das indumentárias africanas para a mistura com as linguagens das artes visuais, sem se deter aos simbolismos relacionados em uma aposta na expressão mais exótica pelo incomum. Porém, o seccionamento gráfico das áreas, da face, separando a superfície em três partes com a variação das cores, também relaciona Moraleida à *Sem título – caveira* (Figura 20), obra realizada pelo estadunidense Basquiat, artista que produziu nos anos de 1980, período denominado, pedagogicamente, como neoexpressionismo.

²² Nesse caso, exemplifica-se com a pintura *As senhoritas de Avignon*, realizada em 1907. Disponível em: <<https://www.moma.org/collection/works/79766>> Acesso em: 13 fev. 2023.

Nos dois casos, a área da testa é conectada ao comprimento do nariz, havendo listas e outros recursos gráficos que estampam todas as superfícies. Moraleida não completa a metade da sua máscara, mas se compreende uma provável atitude para além da rapidez nessa prática, equivalente a uma espécie de equilíbrio, como na imagem de Basquiat:

A construção e a desconstrução, a ordem e o caos realizam-se, de igual modo, a um nível formal e de conteúdo. Deste modo, os elementos geométricos e as linhas nesta representação quase que apresentam uma estrutura cartográfica, que num gesto de estratificação de rabiscos e de superfícies de cor indefinidas, se torna parcialmente sobrecarregada e irreconhecível de novo (STROGANOVA, 2019, p. 620).

Figura 20. Jean-Michel Basquiat: *Sem título (caveira)*, 1981, acrílica e bastão de óleo sobre tela, 205,7 x 175,9 cm. Fonte: *Website* do artista.

Essa mesma cartografia leva a boca da máscara de Moraleida à abertura preparada para o sexo oral, delimitada pela geometria circular e de raio em medida amplificada, distorcendo a região perante o restante do corpo, exatamente como é possível identificar a formulação das bocas das bonecas infláveis realizadas apenas com plástico esticável no seu preenchimento, como os modelos do final do século passado e que podem ter sido vistos pelo artista. Ainda entendo quê:

Não encontramos ali a felicidade como efeito do gozo, mas o sexo como possibilidade de tornar-se um outro, avesso do amor burguês baseado na confirmação de identidades normativas de reiteração da ordem social da propriedade e do capital (ANGELIS e MIYADA, 2018, p. 19).

Corpo feminino

Devido ao conteúdo de imagens como *Sem título – mulher deitada de pernas abertas* (Figura 21) é possível expor um debate nacional e internacional da atualidade, compreendido no papel da representação e desvalorização da mulher ao longo da história, não se referindo aqui apenas à história da arte, mas a todo o registro e projeto que se baseia no entendimento de que o corpo feminino deve ocupar espaços menos relevantes, ser usado livremente durante todas as comunicações e dinâmicas públicas e privadas, submetendo-o a uma hierarquia que deve ser relacionada ao machismo, em primeira instância. Esse debate é relacionado, por exemplo, à dedicação da população ao uso de diversos mecanismos de comunicação pública e privada para praticar denúncias de abusos variados às mulheres, seja no ambiente privado ou comunitário.

Figura 21. Pedro Moraleida: *Sem título – mulher deitada de pernas abertas*, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 44 x 58 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Uma proposta como o *#MeToo*²³, campanha contra o assédio sexual nos Estados Unidos, realizada pelas profissionais da sua indústria cinematográfica, desde 2017, catalisou a discussão em diversos espaços, dentre eles a crítica da arte e as suas instituições correlatas. É um evento de destaque, a retrospectiva da

²³ Pela sua relevância, a campanha tem adesão em outros países, como o Brasil: <<https://metoobrasil.org.br/>> Acesso em: 16 fev. 2023.

associação de artistas feministas, criada em 1985, as Guerrilla Girls, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. De acordo com as informações do site do Museu, a retrospectiva contou com 116 trabalhos do grupo, incluindo dois novos cartazes brasileiros, baseados nas suas obras anteriores.

Os exemplares expõem as dificuldades de ser uma artista em um mundo da arte e uma história da arte dominados pelos homens. Alguns deles: *As vantagens de ser uma artista mulher*, *As mulheres precisam estar nuas para entrar no Met. Museum?* e *As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?* (Figura 22). Essa última obra aborda o contraste entre o pequeno número de artistas mulheres comparado ao grande número de nus femininos da coleção em exibição no MASP (6% e 60% em 2017)²⁴.

Durante a redação deste capítulo, o MASP abriu a exposição *Paul Gauguin: o outro eu*, esforçando-se para lidar com as problemáticas de gênero que emergem na produção desse artista. A instituição informou que se trata da primeira exposição a abordar de maneira crítica a relação do artista com esse outro. Gauguin destacou o exótico e o primitivo dos seus próximos durante sua estadia no Taiti, enaltecendo uma visão baseada em estereótipos e estruturada por uma relação de poder entre ele e os nativos. As suas pinturas erotizam, destacadamente, o corpo da mulher indígena, garantindo uma suposta disponibilidade sexual aos olhos e às tintas desse homem branco e europeu²⁵.

Figura 22. Guerrilla Girls: *As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo?*, 2017, impressão digital sobre papel, 32 x 73 cm. Fonte: Website do MASP.

²⁴ Relatado por: <<https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017>> Acesso em: 30 maio. 2023.

²⁵ Informado em: <<https://www.masp.org.br/exposicoes/paul-gauguin-outro-eu>> Acesso em: 30 maio. 2023.

Acompanhando essas preocupações e me aprofundando nas perguntas que emergem a partir da implementação de recursos gráficos, a pintura *Mulher I* (Figura 23), do holandês Willem de Kooning, tem semelhança visual com as mulheres nuas retratadas individualmente por Moraleida. Nos dois casos, as figuras femininas foram desenvolvidas por meio do seccionamento das anatomias, a partir do uso das linhas, mas, também, por uma insistente distorção dessas áreas, construindo anatomias disformes e possivelmente entendidas como grotescas e monstruosas, valendo-se dos vermelhos para sugerir arranhões e a carne exposta. Há um investimento de ambos artistas na incompletude dos corpos e, no caso de Kooning, uma maior dedicação às faces das figuras, ainda que desrespeitando as proporções entre olhos, bocas e narizes.

A mulher de Kooning é um exemplar de uma famosa série realizada durante os anos de 1950, tanto pela curiosa dedicação do artista à pintura figurativa, em paralelo à ascensão e consolidação dos seus trabalhos abstratos, mas também pela recepção dos seus visuais femininos:

A série *Mulheres* era e é controversa devido à imagem aparentemente negativa da mulher que apresenta, na qual a representação da figura feminina funciona como uma superfície de projeção da agressão masculina. Numa discussão alargada, em 1998, a historiadora de arte feminista, Linda Nochlin, pugnou sobretudo para que as pessoas vissem o conjunto de obras como um olhar discriminador: “Não tenho a certeza de que concorde com qualquer simples avaliação da série *Mulheres* do ponto de vista da representação do gênero positiva ou negativa. Aqui há demasiadas ambivalências. E o que é exatamente positivo ou negativo quando está em jogo um conceito cultural como o de mulher?” (HESS, 2019, p. 428).

Figura 23. Willem de Kooning: *Mulher I*, 1950-1952, óleo sobre tela, 192,7 x 147,3 cm. Fonte: Website do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA).

Kooning também retratou homens ao longo de sua jornada, conservando parte dos recursos estéticos relacionados às suas mulheres, mas ele não dedicou uma série numerosa e específica à masculinidade, bem como esses homens não estão efetivamente desnudos. Além disso, o artista repercutiu a sua dedicação ao gênero feminino, admitindo, dentre uma reflexão sobre a homossexualidade, o seu gesto violento baseado na vivência particular:

O próprio Kooning comentou o aspecto da identidade sexual que muitos observadores encontravam na série *Mulheres*. Numa conversa de 1956 com Selden Rodman, sugeriu: “Talvez nessa fase inicial eu pintava a mulher em mim. A arte não é uma ocupação completamente masculina, sabia? Tenho noção de que alguns críticos consideram isso uma admissão de uma homossexualidade latente. Se eu pintasse mulheres bonitas, isso faria de mim um não-homossexual? Eu gosto de mulheres bonitas. Na carne. Mesmo os modelos nas revistas. E as mulheres por vezes irritam-me. Pinte essa irritação na série *Mulheres*. É tudo” (HESS, 2009, p. 42).

Destaco que o panamenho Richard Prince tem uma série de obras relacionadas às mulheres de Kooning, composta de imagens como *Sem título* (Figura 24), usando partes das suas pinturas durante o desenvolvimento de novas imagens, que também foram constituídas com colagens de revistas pornográficas, o que relaciona esse exercício às obras de Moraleida que exibem atos sexuais através da pintura, mas que usam fotografias da pornografia como colagens. Prince expandiu o feminino de Kooning ao misturar as suas personagens com fotografias que mostram a anatomia dos homens, estabelecendo corpos não binários e que, diretamente, atualizam as pinturas originais para a representação debatida no momento, uma vez que as discussões em torno da dominação pelo masculino não afetam somente as mulheres, mas toda a fluidez dos gêneros.

Finalmente, observa-se que as figuras de Prince parecem especialmente voltadas ao prazer ou estão relaxadas, como acontece em diversos retratos femininos de Moraleida, em contraposição ao caráter da mulher de Kooning, que apresenta uma dualidade satisfatória à mitologia empregada ao seu criador, fazendo-se absorver todas as oportunidades de valorização do seu contexto:

A ambiguidade da figura, seu poder de lembrar tanto uma impressionante deusa-mãe quanto uma rainha burlesca moderna, propicia um fino campo artístico, cultural e psicológico em que se encerra o mito moderno do artista-herói – o herói cuja provação espiritual se torna a matéria do ritual no espaço público do museu. Como uma mulher poderosa e ameaçadora, é ela que deve ser confrontada e transcendida – superada – no caminho para a iluminação (DUNCAN, 2017, p. 118).

Figura 24. Richard Prince: *Sem título*, 2007, técnica completa não identificada, tamanho não identificado. Fonte: *Webside* do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba).

Alteração dos gêneros

Presidentes americanos e líderes comunistas vendem pornografia é uma subsérie relacionada às imagens de cunho religioso realizadas por Moraleida, componente da sua *Série histórica*. O artista retrata nela, separadamente, Mao Tsé-Tung, Abraham Lincoln, George Washington, John Kennedy e Fidel Castro (Figura 25), subvertendo a lógica:

Artistas e homens de Estado que a partir de alguns traços isolados compõem rapidamente a imagem de uma pessoa ou um evento costumam ser injustos, ao exigir depois que o evento ou a pessoa seja realmente como eles o pintaram; exigem mesmo que alguém seja tão talentoso, tão ladino, tão injusto como vive na sua representação (NIETZSCHE, 2005, p. 190).

O artista faz com que as figuras ocupem a centralidade dos planos, posicionando-as para a conquista da máxima atração, semelhantemente a modelos que têm algo importante para ofertar ao público, o que ele confirma ao inserir a palavra “vendem” no título do conjunto. É viável apontar uma familiaridade com a linguagem da publicidade, naturalmente objetiva, mas compreendendo um uso simplificado das suas dinâmicas, em virtude do centro ser a única aposta para a contenção e controle do olhar do público. Esse manuseio enxuto se assemelha à

dedicação coesa e econômica do artista à completude da pornografia, como já mencionado.

Figura 25. Pedro Moraleida: *Fidel Castro – presidentes americanos e líderes comunistas vendem pornografia*, 1997, acrílica, óleo, guache e lápis de cor sobre papel, 96 x 66 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

O restante do visual da sequência de trabalhos apoia a centralidade, pois ele foi formulado sem distrações, já que não há cenários rodeando os personagens e somente campos sólidos de cores envolvem os retratados. O formato retangular dos suportes dá continuidade à relação com a linguagem publicitária, pois as naturezas retangulares e dimensionais dos cartazes do comércio são repetidas no conjunto, o que é ampliado pela aplicação textual por meio de títulos, nominais e numéricos, e convocações pertinentes ao consumo dos corpos das personalidades. É importante salientar sobre a publicidade:

Tratamos aqui o cartaz como uma peça gráfica, que tem o intuito de comunicar/informar e divulgar algo para alguém. Geralmente seu suporte é o papel. Seu conteúdo é de caráter temporário e estão presentes basicamente textos e imagens dispostos segundo o princípio básico da legibilidade. A disposição no espaço de exposição também implica os aspectos de legibilidade, sendo almejado estar localizado onde há grande circulação de pessoas, bem como uma localização que propicie uma boa visualização da peça. Seu tamanho geralmente se ajusta à padronização do papel e de seu aproveitamento (FERREIRA, 2011, p. 24).

Enquanto materializa os políticos, Moraleida elimina os seus pênis para a inserção de vulvas. Como elas é que são ofertadas pelos personagens, essa substituição pode ser compreendida com um aprofundamento no caráter mercantil das figuras, pois é viável identificar nas imagens que, quando há comercialização de um corpo, ele está ligado à exploração do feminino. Por isso, a vulva consegue se tornar um aparato simbólico nas imagens, condicionando-se a um elemento que, ao ser localizado no corpo masculino, distancia-se do seu sentido concreto e leva à crítica da operação das indústrias e das suas vendas no mercado, já que a gestão é comumente atribuída aos homens nos variados contextos, afirmando o predomínio do masculino no imaginário e na ordem prática da produtividade.

É fruto do mesmo pensamento identificar uma crítica à também maciça presença do gênero masculino nos principais cargos dos governos, durante a história mundial. As disputas para a implantação do comunismo e a manutenção do capitalismo; a violência existente nos eventos de encontro dos governos que idealizam esses modelos; a cólera presente nas estratégias de isolamento comercial, tratando especificamente da relação dos Estados Unidos e de Cuba; as práticas de punição e segregação com o uso da força e das finanças, desenvolvidas pelos governos, internamente, perante o seu povo, dentre outras mazelas, podem ser compreendidas como um enredo próprio da masculinidade.

Contraditoriamente, identifico que o uso dessas vulvas pode ter relação com as permissões do autoritarismo sedimentando pelo machismo que estimula atacar a sua própria natureza somente a partir da adesão de um componente feminino, atribuindo-lhe a condição de rebaixado e diminutivo, automaticamente. Portanto, ainda que as obras promovam reflexões sobre as mazelas relacionadas à masculinidade num contexto de pornografia, elas usam a sua soberania para a execução desses comentários, conforme as discussões da atualidade. Tal autoridade masculina também é notada na liberdade de representação explícita dessas vulvas, mas a congruência com a posição central dos retratados vem justamente do investimento de Moraleida nos enfoques da pornografia. Inclusive, é com o destaque na representação objetiva dos órgãos genitais que se renuncia à apresentação e acentuação dos componentes biográficos dos personagens elaborados, nos seus aspectos formais e que levariam ao pudico e à autoridade, sempre à mercê do documental elogioso.

As especificidades da transexualidade, para além da feminilidade, e a natureza da não binariedade dos corpos, acompanha o feminino nessa sua apropriação para a construção das simbologias, reiterando o mesmo desmerecimento do que não é somente masculino e que, portanto, pode ser usado por ele para a depreciação dos seus integrantes. Ainda estão na leitura dessas obras as consequências da retirada dos pênis das personalidades para a própria masculinidade, ainda que isso culmine na devolução do protagonismo a essas genitálias, amplificando que o vigor dos atos do homem pode ser relacionado à realidade material aplicada historicamente ao pênis, como quando lembramos que “o monte Olimpo abrigava deuses com ereções eternas, castrações divinas, deusas emergindo inteiras do sêmen, sátiros e centauros, heróis masculinos nus, à vontade com a sua sexualidade, mesmo que bissexual” (FRIEDMAN, 2002, p. 139).

Tendo em vista a notória importância dada aos pênis para a garantia do respeito às biografias dos homens e à integridade da masculinidade, o que está provocado com a substituição das genitálias das lideranças também tem relação viável com o ato da castração, uma vez que a retirada dos pênis pode ser mais valorizada do que a sua transformação em vulvas. A partir disso, o sumiço desses órgãos genitais tem condições de seduzir os observadores, ainda que inversamente à glorificação das histórias masculinas, principalmente porquê:

O pavor da castração, contudo, pode ser considerado um atenuante diante de um terror primitivo, não motivado, ao qual Vernant alude como medo em estado puro, que traduz “o horror terrificante de uma alteridade radical”. E por essa razão que, do ponto de vista psicanalítico, as fantasias relacionadas à castração, por mais insólitas e assustadoras que sejam, tendem a ser interpretadas como roteiros que têm a função de estruturar a ansiedade, revelando o esforço humano de organizar o horror através de uma forma legível.

Assim como os desdobramentos anatômicos seriam uma forma de desmentir a inevitável condenação do homem ao nada, superando-a pela via do excesso, as fantasmagorias de membros decepados também representariam a opção por um perigo menor – a perda de uma parte de si – frente à ameaça maior de dissolução total do ser (MORAES, 2002, p. 213).

Salienta-se que os falos deslocados não estão exibidos, portanto, não há mutilações visíveis nas áreas das imagens, mas cabe aos pênis a presença pela invisibilidade, pois o seu protagonismo tem condições de emergir através dos conteúdos prévios às obras, esses ligados às características popularmente

percebidas e valorizadas na masculinidade, como o desempenho em cargos de liderança política.

A visualização do acervo a partir dos seus aspectos pornográficos desperta essas reflexões sobre a manipulação dos gêneros, também, pela sua coragem no tratamento dos atos sexuais e a sua exploração sem receios para a catalisação do tema religioso e do exercício com as palavras, o que pode ser entendido como uma prática isenta de preconceitos e de qualquer manutenção sobre as hierarquias e as suas contradições sobre o estímulo à paridade de direitos na sociedade, conforme entendido nos debates da atualidade, finalmente reiterando que “dentro e fora da arte está em curso uma intensa busca por referências para a expressão dos sujeitos em um contexto geral de crise e descrença nas instituições e nos modos tradicionais do saber” (ANGELIS e MIYADA, 2018, p. 31).

Se as imagens não apoiam a supressão de determinadas mazelas expostas na atualidade, isso deve ser compreendido com parte da incapacidade dos trabalhos artísticos de abarcar todos as mudanças da pedagogia, da comunicação social etc. Entretanto, é da condição das imagens a abertura às interpretações a partir dos estudos como este e do público e, assim, nessa combinação, as obras de arte são capazes de abraçar as argumentações do presente em suporte àquilo que está ligado à educação, à democracia etc.

II – JUNTO DO CATOLICISMO

Proponho nesta etapa discutir o que Moraleida associa à religiosidade. Farei isso usando, inicialmente, a ideia do riso aplicado a ela e opto por tal escolha já que, ao me confrontar com as suas imagens, dessa temática, pela primeira vez, durante a exposição *Faça você mesmo a sua Capela Sistina*, na Belo Horizonte de 2017, terminei por rir de algumas obras, ou da maioria delas, junto de outros visitantes que me acompanhavam. Também investigarei o grotesco, o abjeto e a paródia nas páginas a seguir, junto de uma reflexão sobre o trabalho do estadunidense Keith Haring e a sua relação com a igreja católica, associando tal exercício ao praticado por Moraleida. Além disso, mesmo que a minha metodologia seja baseada na escolha de imagens por meio da repetição, ainda destacarei o projeto expositivo criado pelo artista para a exposição relacionada à Capela Sistina, pois a sua elaboração apoia a compreensão do seu estilo.

Antes de acessar o riso nas imagens de cunho religioso que selecionei, alerto que Moraleida estabelece cenas de adoração baseadas em uma sexualidade exagerada, pois na grande maioria das imagens, os atos sexuais associados ao catolicismo são acompanhados da escatologia. O erotismo aqui serve de ferramenta para uma proposta de experiência espiritual ligada ao gozo, valendo aí aquele prazer que também é devido à masturbação. Assim, o erótico se faz de assessorio mais de uma vez diante dos seres que são os profetas dessas vivências, sejam eles incorporados nos humanos ou devendo à figuração animal. As palavras apoiam algumas dessas cenas, também funcionando como ferramentaria para que a proposta do artista seja melhor comunicada.

Ressalto que Moraleida não detalha o paraíso ou o inferno nas suas obras, pois é na ficcionalização das encarnações que a maior parte das suas ideias sobre o metafísico se materializam, encontram-se e terminam. Devido a essa aproximação entre o divino e o humano, imagino que misturar o erotismo com a religiosidade pode ser a primeira combinação que gera a ojeriza de parte do público diante da totalidade da obra do artista, resultando em protestos como visto em 2017. No término deste capítulo, tal ponto será retomado de modo a concluir essa reflexão, somando-se à argumentação das próximas páginas, uma vez que os assuntos podem se cruzar e apoiar constantemente.

Rindo do quê?

Conforme apontado, ao conhecer as obras de abordagem religiosa de Moraleida, no final da década passada, eu e outros visitantes caminhamos na direção do riso. Recordo-me de ter imaginado como o artista chega ao ponto de expor santas defecando, devotos praticando a penetração enquanto também defecam ao lado de recortes de revistas pornográficas etc. Com isso, acabei colocando a figura do artista na frente dos seus trabalhos, indagando-me quem era o indivíduo que me provocava o riso em meio a tantas possibilidades de polêmicas. A interferência da disputa política tomou o lugar da minha reflexão, mas terminei chegando até aqui. Porém, ao escolher as imagens para este momento do meu comentário, senti a necessidade de ir até o cerne do que promove o riso para criticar as imagens e as narrativas existentes.

Para Bergson (2001), o riso faz pairar sobre nós, se não determinada ameaça de correção vinda daqueles que se relacionam com um distanciamento perante o erro, pelo menos a perspectiva de uma humilhação oriunda do íntimo ou do coletivo, essa que não deixa de ser fonte de terror, independentemente da sua proporção e promoção. Também, de acordo com o autor, “quando a pessoa do próximo deixa de nos comover, só aí pode começar a comédia” (BERGSON, 2001, p. 100). Ele continua informando que o riso depende de enxergar o outro como fora do aparato social, o que provoca a indiferença por ele apontada como determinante para o fazer graça. É assim que se constituiu parte importante do riso, tendo ainda em vista que ele deve circular longe da emoção, do julgamento, da importância dada a um erro leve ou grave, mesmo que, quando leve, seja exatamente explicado e, portanto, capaz de nos fazer rir. Observar os personagens de Moraleida se rendendo ao ritual da sua adoração particular ou coletiva, envolvendo fezes junto de símbolos e figuras retiradas do catolicismo, por exemplo, implica em estabelecer uma divisão entre o que é comumente entendido por dignidade e a surpresa, essa caracterizada pelo distanciamento e indiferença que permitem achar o que está apresentado como parte daquilo que é engraçado.

Em *Liebe ist kälter als der tod – mulher vermelha* (Figura 26), a personagem central parece tocar uma luz que emerge da coroa da sua acompanhante, provavelmente uma santa, essa que tem uma serpente saindo da sua vagina. A mulher vermelha defeca e aborta um embrião enquanto acessa a provável

iluminação. O riso junto da religiosidade, em Moraleida, apresenta defeitos que podem ou não ser sérios demais para que se ria, envolvendo a emoção do público que rejeita tal proposta. Imagino que é justamente aí que habita mais uma possibilidade da identificação do que revolta, política e culturalmente, esse público diante das imagens. Porém, fato é que “a comicidade, dizíamos, dirige-se à inteligência pura; o riso é incompatível com a emoção” (BERGSON, 2001, p. 104).

Figura 26. Pedro Moraleida: *Liebe ist kälter als der Tod!!!* – mulher vermelha, sem data, sem técnica, 147 x 102 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Dessa forma, as imagens de Moraleida podem fazer com que uma fração do público emocionado se incomode pela desvalorização subjetiva do que é naturalmente um indivíduo rebaixado, como aquele que chora no lamento religioso. Já sobre o público favorável, imagino que ele é, em parte, encorajado a acreditar nas ideias do artista pela sua repetição durante a promoção das suas críticas religiosas e da própria reclamação socialmente estabelecida, dentro e fora da sua obra, em relação ao moralismo e às propostas discriminatórias do cristianismo. A situação vista na imagem acima também pode ser séria demais para determinados indivíduos favoráveis a Moraleida, mas eles são convidados a desencorajar o seu julgamento pessoal em detrimento de uma proximidade com a objetividade da proposta. Menciono essa objetividade porque a obra apresentada acima não tem

distrações ou artifícios que poderiam tirar a verdade daquilo que se vê – quase de uma maneira inocente. Cabe ressaltar a simpatia da população pela liberdade de expressão dos artistas, tão brutalmente desafiada justamente pelas forças tradicionais ligadas à conservação dos seus costumes.

Finalmente, para Bergson, rimos de tudo aquilo que é semelhante ao humano. Isso se dá mesmo na direção dos animais, quando se comportam como humanos, e dos objetos, quando as suas formas forçam uma relação com a vida humana. Rimos ainda mais quando, naturalmente, temos um humano que não controla a sua vontade, ou seja, se entrega à preguiça, à gula, à crença ou às fezes e outros materiais da graça escatológica. A obra *Ecce homo-crucifigeum* (Figura 27)²⁶ dialoga com tais ideias, já que o artista apresenta ratos surpreendidos com cruces entrando em seus orifícios, um personagem estilizado, aparentemente um lagarto, com dois gêneros, urinando e defecando e corpos de supostos fiéis recebendo esses excrementos. As distorções das figuras parecem ao mesmo tempo um exagero e também naturais mediante todo o arranjo visual, dependente de formas e de cores saturadas sem misturas suaves entre si.

Figura 27. Pedro Moraleida: *Ecce homo-crucifigeum*, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 285 x 198 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

²⁶ *Ecce homo* e *crucifigeum* são dizeres vistos na pintura de Bosh, *Ecce homo*, que será apresentada no próximo capítulo. De acordo com o aluno Gilberto, tal pintor era uma referência para Moraleida.

Mas tal distorção que mantém as imagens até mesmo parecendo onduladas pode fazer imaginar os personagens como réplicas da realidade, aproveitando, a partir da crítica do artista, a torção que permite os estabelecer como caricaturas deste mundo real. Será que vemos ali anjos, beatas, padres, assistentes episcopais e outros agentes do funcionamento dos rituais cristãos? E se vemos, eles estão em posição grotesca, vinculados à caricatura bruta e sem nenhuma veladura que esconderia os seus desejos mais mundanos, como urinar incontrolavelmente ou receber a urina de um ser amado e dominante?

Assim, além de expor uma adoração associada ao riso, é possível ver que Moraleida contrasta a sua criação ao mundo físico idealizado, configurando uma crítica para além do delírio que agregou aos rituais. Ele valida excrementos que fazem parte da vida e podem ter sido mascarados por outros gostos, entendidos como melhores e de bom tom, na realidade e nas etapas pedagógicas da história da arte, sendo possível ver em Moraleida um desejo pelo diretamente bizarro ou nojento, valorizando toda e qualquer manifestação da vida indesejada – também conceituadas como os abjetos, que em breve abordarei – e recusando os desvios normalmente realizados no cruzamento com a realidade moribunda. Não se trata de compreender uma visão pessimista do artista diante das coisas da vida, mas notar que ele pratica uma expressão grotesca, em uma proposta de convivência entre seus personagens que não tem distrações (lembro, aqui, da já mencionada agilidade).

Em resumo: ainda que esses personagens sejam versões da realidade, que podem fazer rir, como alarmes à condição moralmente controlada pelo cristianismo, também conseguem ser versões fiéis ao grotesco. Inclusive, em um dos textos de autoria do próprio artista e apresentado na Introdução deste estudo²⁷, ele afirma que usa lagartos, insetos e outros animais entendidos por ele como grotescos em associação à religiosidade. Há um distanciamento da virtuosidade, uma aproximação com a abstração que recusa o equilíbrio completo, com a aplicação pessoal e irregular dos materiais e das ferramentas de desenho e da pintura, explorando uma perspectiva anulada de profundidade para que o visual seja de fato bruto perante o público, ainda que uma imagem como a obra acima apresente componentes espelhados e que podem oferecer uma ideia de quase harmonia, tal

²⁷ Inserido na página 19.

qual afrescos do período clássico da arte, como a Renascença, o que estabelece uma ideia de apropriação livre pelo artista. Sobre o Renascimento e sua relação com o grotesco, Juliana Mafra (2017) ensina na tese intitulada *O amargo humor da arte contemporânea* quê:

É curiosa a história em torno do surgimento da palavra grotesco, que advém de *grotto*, gruta em latim. O termo começou a ser usado quando foram descobertos, no final do século XV, as pinturas e os ornamentos da *Domus aurea*, a casa dourada construída por Nero em 68 d.C, que ocupava um terço da Roma antiga e que, depois de sua morte, foi soterrada servindo de fundação para uma outra cidade, as termas de Tito e Trajano e, no vale, o Coliseu, que pretendia esquecer e apagar o nome Nero de sua lembrança. Antes de ser preenchida por terra, a *Domus aurea* foi totalmente despojada de suas esculturas e seus revestimentos, mármore, ouro e pedras preciosas. O que sobrou, parte da arquitetura, alguns afrescos, ornamentos e figuras fantásticas, parte atribuída ao pintor Fabullo, foi interesse de artistas renascentistas e essas imagens, a partir de então grotescas, acabaram tornando-se moda no século XVI e logo puderam ser encontradas em paredes, tecidos, louças e na literatura (MAFRA, 2017, p. 46).

Consulto em Hugo (2014) as qualidades do grotesco para me aprofundar nessa conceituação. Entendo que em contraste com a harmonia, o grotesco é, segundo a sua opinião, a mais rica fonte que a natureza pode oferecer à arte, sem restrições de gostos particulares. Inclusive, o grotesco sempre esteve na arte, mesmo em períodos em que as ideias apontavam para uma busca pela beleza equilibrada. Ele indica que saímos do grotesco excitados o suficiente para desejar o novo, elevados a uma posição mais fresca da realidade, essa que é um ponto de partida conquistado pela comparação com outras estéticas.

Hugo também informa que o grotesco é parte constituinte da realidade e que, se ele não está retratado na arte, portanto ela não é fiel à vida. Ele também não deve ser usado em detrimento de outras formas de expressão, como uma espécie de coadjuvante, cabendo um equilíbrio ou a total liberdade de forma e de conteúdo, retornando à verdade das autorias, repaginando as ideias. É justamente daí que surgirá o contraste necessário para identificar outras expressões estéticas e o próprio grotesco, do pitoresco à caricatura, da comédia ao drama. Por fim, ele garante que a arte, quando trata de uma consequência a outra, dentro de si, sem esconder as suas partes, leva as suas manifestações efetivamente ao público, por completo e finalmente.

Retorno à Mafra e compreendo que para Bakhtin o grotesco tem sempre o intuito de promover a sátira e se ela não existe, ele não se manifesta e ficamos sem

um envolvimento com a ridicularização de fenômenos sociais e dos vícios, com um exagero daquilo que é negativo e se volta para as partes baixas, as genitálias. Em continuidade, recordo-me que Baudelaire (2017) identifica, expandindo Bergson, um riso que é justamente saído do grotesco. Para refletir sobre isso, primeiro parto da ideia de um riso mais relacionado à comédia de costumes e de uma ideia de superioridade (tal qual Bergson, como já apontado) um cômico elevado, chamado pelo autor de significativo, para na sequência contrastar o entendido com o riso baseado no grotesco (cômico absoluto pelo autor) e que será tencionado por mais obras de Moraleida.

Há uma hipótese de superioridade do artista e do público diante do cômico significativo e que difama o religioso, conforme aponta Baudelaire. Entretanto, o mesmo autor destaca que o sábio, ligado ao Senhor, deve rir com dificuldade, justamente pela importância que dá à correção, novamente, como identifico nos pensamentos de Bergson. Nesse caso, Moraleida confronta e convida a confrontar essa ideia de seriedade do público favorável ao cristianismo. Mas admitir essa superioridade culmina na ideia de que tanto o artista e o público que ri são inadequados, no mínimo, diante dos olhos daqueles cristãos que notam tal posição de superioridade, pois eles acreditam numa inferioridade fulminante dos homens diante de Deus. Portanto:

O Sábio, isto é, aquele que é animado pelo espírito do Senhor, aquele que possui a prática do conjunto de fórmulas do divino, não ri e só se abandona ao riso tremendo. O Sábio treme por ter rido; o Sábio teme o riso, como ele teme os espetáculos mundanos, a concupiscência. Ele se detém às bordas do riso, como às bordas da tentação. Há, pois, segundo o Sábio, uma certa contradição secreta entre seu caráter de sábio e o caráter primordial do riso. Com efeito, para mencionar apenas superficialmente lembranças mais do que solenes, eu assinalarei - o que corrobora perfeitamente o caráter cristão d'Aquele que tudo sabe e tudo pode, o cômico não existe. E, no entanto, o Verbo encarnado conheceu a cólera; conheceu até mesmo as lágrimas (BAUDELAIRE, 2017, p. 2).

Tal modalidade do riso, nesse autor, é intimamente relacionada à degradação física e moral, mas é importante observar que mesmo para os devotos, o riso é um acalanto para as coisas que pedem fuga ou perdão, ainda que, categoricamente, o mesmo riso seja entendido como satânico por ele, já que é prioritariamente ligado a tudo que nos é de mais humano, como a exata superioridade, aquela que é apontada para si, colocando aquele que pode rir acima e no pedestal de tudo que é inabalável, mesmo que momentaneamente. Em Baudelaire, isso é prioritariamente

uma ideia satânica, a mais satânica possível de ser imaginada e posta em prática, pois é fundada no orgulho e na loucura impressa na camada mais visível do ser em sociedade, a camada pública, ou seja, a sua própria promoção. Inclusive, Mafra destaca que pelos olhares cristãos, rir está vinculado à negatividade e propõe um movimento da divindade para o diabólico. Segundo a autora, o “riso é a desforra do diabo e, desta forma, dessacraliza o mundo. O diabo é o inimigo de Deus. Em hebraico, a palavra *satanás* significa o adversário. Ele age e fala contrariamente às concepções cristãs, fazendo um barulho extraordinário” (MAFRA, 2017, p. 27).

Observando a obra *Anthropos esti* (Figura 28), tais ideias diabólicas sobre a superioridade podem se manifestar, pois o pássaro despeja seus dejetos na cabeça do Deus crucificado; a mulher de pele amarela defeca nas bocas dos aparentes cães azul e vermelho, enquanto é penetrada. Rir desse conjunto estabelece uma posição de autoridade, mas me pergunto se todos os indivíduos mantêm o mesmo riso quando retornam à imagem, pensam sobre os detalhes e valorizam que Cristo também é alvo dos excrementos vindos do pássaro. A corporeidade da espécie de santa que conforta o Deus crucificado, e de pênis ereto, pode ser digna de riso pela sua natureza e situação? Acredito que Moraleida, com essa imagem, pode tanto fazer graça quanto tirar a graça na concepção de parte do público, guardando a festa somente para aqueles que separam a emoção da imagem artística.

Figura 28. Pedro Moraleida: *Anthropos esti*, sem data, acrílica e grafite sobre tecido, 197 x 101 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Baudelaire entende que o riso causado pelo grotesco (absoluto) contrasta com as ideias do riso significativo, pois ele guarda na sua constituição uma maior profundidade, essa incontestável e envolta naquilo que é primitivo e que se liga à inocência e ao festejo completos. Trata-se da alegria em termos definitivos, sem pudores que poderiam ser editados pelas graças oferecidas pelo cômico de costumes. Por fim, o riso provocado pelo grotesco já tem em si a natureza como ponto de partida e chegada, brutalmente distanciada da reflexão aprofundada. Ele pode ser despertado, na religiosidade, por exemplo, pelas múltiplas vezes que o artista apresenta durante os seus rituais cercados ou não pela erotização.

O artista pode despertar esse riso que é essencialmente espontâneo e automático, também, durante a configuração dos corpos dos personagens bíblicos, como em *Enquanto isso, Jesus Cristo enquanto lagarto...*²⁸ (Figura 29), uma das imagens da *Série sacra* do artista e que exhibe uma cena de crucificação, trocando o filho de Deus por um lagarto verde, provocando uma piada objetiva, simples e, de tão espontânea, inocente. O imediatismo desse provável riso dado ao grotesco pode não ser visto em imagens que são semelhantes, como as já apresentadas nas páginas anteriores. Observo, ainda sobre a crucificação do lagarto, a obviedade da proposta do artista quando reiterada pelo título da obra, funcionamento quase infantil e que também apoia o riso automático e associado ao grotesco.

A imagem do animal também segue a mesma lógica, diferenciando-se de outros seres crucificados identificados no acervo e que são estilizados (conforme já visto na Figura 26). Nas cruzes ao lado do lagarto, estão pendurados embriões que simulam a mitologia bíblica do bom e do mau ladrão, mas ressalto que essa crucificação é cercada pela erotização, a partir dos personagens que ocupam a área inferior. Os pênis dos soldados romanos são grotescamente alongados e essa distorção também pode levar ao riso espontâneo.

²⁸ Ainda há versões para Cristo como homossexual, bissexual e heterossexual na mesma série.

Figura 29. Pedro Moraleida: *Enquanto isso, Jesus Cristo enquanto lagarto...*, sem data, acrílica, colagem e óleo sobre papel, 96 x 65 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Concluo minha reflexão sobre o riso no aspecto religioso apontando que, mesmo quando grotesco, as imagens de Moraleida podem não provocar uma gargalhada. Ao menos em mim, permanece a identificação da graça, sobre a grande maioria dos trabalhos vistos até agora nesta seção, sem exageros e de acordo com as ideias dos autores apresentados. Indago-me se a perpetuação do riso, que viria a constituir uma gargalhada diante do aparato religioso, é dificultada pela natureza objetiva dos estímulos visuais e suas polêmicas relacionadas, constituindo-se essas como uma ofensa ao indivíduo emocionado ou um convite à crítica religiosa a aqueles que se interessam por isso. A obra de Moraleida é complexa e a sua recepção também deve ser variada, mas me contento em compreender que um dos resultados do seu manejo religioso pode ser um belo sorriso.

Poluente

Observando as imagens que envolvem a religiosidade católica, parece-me que Moraleida pinta e desenha sujeitos que socialmente seriam retirados de uma objetificação social, do mundo do trabalho, da sedução romântica, da prática da

higiene etc. O artista pode ser compreendido como aquele que oferta e valoriza os indivíduos cuja presença é indesejada, inadequada e mal vista pela sociedade como um todo, mas, especialmente, pela sua parte que preza pela religiosidade católica livre de qualquer interferência mundana, exatamente o inverso do que Moraleida pratica. Talvez, o principal desejo desse público é observar e dar manutenção na seriedade e no simbolismo dos rituais cristãos, valorizando a sua permanência histórica, a harmonia visual e o comportamento social mais pudico. Em Moraleida, junto da religião, os seres defecam, urinam e vomitam enquanto se relacionam com os seus mitos. Eles também praticam sexo diante desses personagens, na presença de cruces e interagem com os mesmos ídolos. É possível entender que os seres que excretam são agentes abjetos e têm abjetos a oferecer a quem se posiciona diante deles, dentro e fora das obras.

Para desenvolver a conceituação dos abjetos, parto de uma revisão da obra *Poderes do Horror*, de 1982, de Julia Kristeva, autora relacionada aos estudos da filosofia, manifestações culturais, teoria feminista e literária etc, mas que também é determinante para a determinação dos abjetos através dessa publicação. Portanto, a partir dela e de acordo com Oliveira (2020), é da definição dos abjetos a identificação e a permanência das sobras, dos restos, dos indesejados do corpo individual e do corpo social, ou seja, dos rejeitos que se contrapõem à objetificação pelo desejo de acolher e manter. Os abjetos não são nem sujeitos da dignidade consensual e nem os seus objetos para posse, ameaçando as identidades por meio do nojo, esse que surge numa relação negativa com a comida e observando a sujeira, vários tipos de lixo e os dejetos humanos. Mas o autor destaca que a urina, a matéria fecal e o muco, quando internos ao corpo, não despertam uma necessidade de ruptura pela repulsa e a identificação como um abjeto, expondo uma ambiguidade sobre a interpretação desses resíduos e um provável terror quando essas matérias saem dos seres e têm presença identificada e guardada por eles. Oliveira resgata de Kristeva:

O nojo alimentar é, talvez, a forma mais elementar e mais arcaica da abjeção. Quando essa pele na superfície do leite, inofensiva, fina como a folha de papel do cigarro, desprezível como restos cortados de unhas, apresenta-se aos olhos, ou toca os lábios, um espasmo da glote e, ainda mais baixo, do estômago, do ventre, de todas as vísceras, crispa o corpo, provoca lágrimas e a bÍlis, faz palpitar o coração, transpirar testa e mãos. Com a vertigem que nubla a visão, a náusea me contorce contra essa nata, e me separa da mãe, do pai que me apresentam-na. Desse elemento, signo

de seu desejo, “eu” não quero nada, “eu” nada quero saber, “eu” não o assimilo, eu o expulso. Mas, porque esse alimento não é um “outro” para “mim”, que sou apenas no desejo deles, eu me expulso, eu me cuspo, eu me abjeto no mesmo movimento pelo qual “eu” pretendo me colocar. Esse detalhe, insignificante, talvez, mas que eles buscam, carregam, apreciam, me impõem, essa migalha me vira do avesso, embrulha-me o estômago: assim veem, eles, que eu estou a ponto de me tornar outra ao preço de minha própria morte. Nesse trajeto onde “eu” me torno, eu dou à luz a mim na violência do soluço, do vômito. Protesto mudo do sintoma, violência excruciante da convulsão, inscrito, certamente, em um sistema simbólico, mas no qual, sem querer nem poder integrar-se para lhe responder, isso reage, isso ab-reage. Isso abjeta... (KRISTEVA, 1982, p. 3 *apud* OLIVEIRA, 2020, p. 192).

A partir dessa expansão, noto que a ideia de separação entre o sujeito e o abjeto é decisiva para a constituição da estranheza frente a tudo aquilo que é rejeitado, parecendo-me que há um perigo na presença dessa sobra. Com isso, quando Moraleida associou tal resto à cultura cristã, como em *Liebe ist kälter als der tod!!! – mulher azul* (Figura 30) está posta mais uma provável oportunidade de revolta por parte daqueles que adoram os rituais dessa religião. Na imagem é possível ver uma mulher que aborta um embrião e um homem que vomita sobre ele, tudo isso acompanhado de uma cabeça decapitada de um aparente Cristo que diz, em alemão: “O amor é mais frio que a morte”. A manifestação exata do abjeto na obra não pára no vômito, mas também está nos líquidos verdes que escorrem do pescoço do suposto Cristo e da vagina da personagem, além do corpo abortado, já exposto à exterioridade e, portanto, estranho à mulher, pois ele não chegou a ser tornar um bebê e tem na sua silhueta a forma de um rejeito.

As palavras de Kristeva complementam a leitura dessa imagem, notando que a conceituação dos abjetos é essencialmente humana e cabe nas diversas circunstâncias em que o corpo excreta e se porta diante do que, no fim, é a morte:

Esses humores, essa imundície, essa merda são aquilo que a vida suporta com muito custo e ao custo da morte. Ali eu estou nos limites de minha condição de viva. Desses limites se livra o meu corpo como [corpo] vivo. Esses dejetos caem para que eu viva, até que, de perda em perda, nada mais me reste, e que meu corpo caia por inteiro para além do limite, cadere, cadáver (KRISTEVA, 1982, p. 4 *apud* OLIVEIRA, 2020, p. 192).

Oliveira indica que para Kristeva essa figura do cadáver é fundamental para entender que os rejeitos dos vivos são baseados, em essência, na percepção dos limites entre a vida e a morte, bastando a percepção dessa transitoriedade para que sejam excluídos seres moribundos, identificados como próximos da morte. Sobre esse raciocínio, as fezes são a matéria morta, tal qual as cascas das feridas, os

pedaços das unhas etc, mas a sugestão da falência da vida é suficiente para que o sujeito se afaste do outro, esse visto como um ser abjeto em totalidade e não somente as suas excreções. O autor destaca que tal ideia de Kristeva tem ressonância em Freud, pois com ele a vida precisa ser entendida na sua abundância para que os corpos sejam identificados como objetos próximos da adoração, do desejo ou da permanência. A beleza, que não está na abjeção e representaria uma distância dela, depende de uma identificação imediata à vida, o que não se encontra presente na pele de todos os seres moribundos, ainda que os seus declínios sejam apenas sugestões de uma morte:

Imaginar que essa beleza é transitória deu àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto pela sua ruína, e como a psique recua instintivamente diante de tudo que é doloroso, eles sentiram o seu gozo da beleza prejudicado pelo pensamento de sua transitoriedade (FREUD, 2011, p. 187, *apud* OLIVEIRA, 2020, p. 196).

Figura 30. Pedro Moraleida: *Liebe ist kälter als der tod!!!* – mulher azul, sem data, acrílica sobre tecido, 181 x 141 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Em *Dante Alighieri, Adão sem braço, Eva sem pernas, a Serpente* (Figura 31), noto que os personagens do artista são seres rumo da morte ou que já partiram. A

serpente sai da vagina de Eva e pica o pênis de Adão, mas ambos não reagem. Moraleida parece ser favorável a essa figuração dos seres abjetos, pois na fração do acervo até aqui estudada, é muito frequente a presença das mutilações de indivíduos que participam das cenas e com expressões plácidas, representando justamente a fronteira entre a vida e a morte que foi observada por Freud e Kristeva. Infelizmente, os dizeres de Dante estão ilegíveis na reprodução obtida, mas ele parece reclamar do casal e do animal. A árvore que o acompanha pode representar o paraíso, lugar mitológico em que não deveriam habitar abjetos. É curioso imaginar que o perigo que a serpente representa na história original para quem habita o Éden, agora, é materializado por ela e por corpos cadavéricos, abjetos, que poluem o ambiente e incomodam aqueles que não aceitam outras presenças que não as idealizadas.

Figura 31. Pedro Moraleida: *Dante Alighieri, Adão sem braço, Eva sem pernas, a Serpente*, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 250 x 150 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Complementando as considerações de Oliveira, o abjeto de Kristeva é remetente ao que Freud (2010) chama de inquietante estranheza, no texto

originalmente publicado em 1919, *O inquietante*. Trata-se de entender que o estranho é um aspecto do que é assustador mas que se relaciona ao que há de muito familiar perante o sujeito. Seguindo esse conceito, aquilo que antes era reconhecível e que, portanto, atrai e seduz, também pode promover o terror, mesmo sendo bastante familiar para determinados indivíduos. Em um dos exemplos de Freud:

Se nos perdemos numa floresta, talvez surpreendidos pela névoa, e, apesar de todos os esforços em achar um caminho conhecido ou demarcado, sempre retornamos a um mesmo local, caracterizado por certa formação. Ou quando, ao andar num aposento escuro e desconhecido, à procura de saída ou do interruptor de luz, batemo-nos pela enésima vez contra um móvel (FREUD, 2010, p. 355).

Porém, no abjeto de Kristeva, a reação ao rejeito é intensa, há expulsão física desse material, e tal violência atesta que nada lhe é efetivamente familiar, não havendo nenhuma recordação daquilo que se excretou, conforme nos vômitos, sangramentos ou fezes de Moraleida.

Como visto, a abjeição pode ser explicada como “o processo pelo qual a identidade é definida contra o risco de sua dissolução; é um processo de revolta e revulsão contra aquilo que nos dá existência ou sentido, a economia significativa dos binários” (POSSO, 2009, p. 23). Mas mesmo que os personagens de Moraleida, vistos até o momento, estejam dilacerados, vomitando ou defecando, enquanto estão juntos da cultura católica ou são até mesmo figuras religiosas, não é possível identificar muitos indícios de uma repulsa existente por parte desses personagens aos abjetos que expõem ou ao seus próprios corpos. Há cadáveres que sofrem diante da morte na totalidade do acervo, mas eles não são uma regra e mais parecem reclamar das suas dores do que dos abjetos com os quais se relacionam.

Portanto, a exterioridade do abjeto e o entendimento do perigo que existe entre o “eu” e a permanência do “outro”, não é fundamentalmente uma fonte de terror para os personagens criados pelo artista. De acordo com *Nós somos três santas e defecamos sobre Apolo* (Figura 32), posso dizer que as fezes das santas apresentadas, essas pequenas massas verdes em direção ao deus Apolo, são uma característica rejeitada sem qualquer repulsa, permanecendo no plano com determinações de indiferença ou até de positividade. Aparentemente, o abjeto, entre os seres de Moraleida, não tem o mesmo peso que há diante de parte do público. Tal desconforto deve vir da inserção dos abjetos próximo ao corpo de figuras que deveriam se dedicar apenas à divindade e não a tudo aquilo que é essencialmente

humano, como defecar. Pode-se dizer que Moraleida impõe outras verdades com a mistura dos abjetos e dos personagens da cultura cristã, gerando uma modalidade de arte que não é vista em sua essência como um objeto e, sim, ela própria, como abjeta e digna da rejeição por apresentar um perigo com a sua permanência.

Figura 32. Pedro Moraleida: *Nós somos três santas e defecamos sobre Apolo*, sem data, acrílica, lápis de cor e colagem sobre papel, 150 x 200 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Apesar de não pertencerem ao conjunto de obras que têm relações com a religiosidade católica, não posso deixar de mencionar trabalhos como *A barbárie também tem poesia – camiseta* (Figura 33) e *Sem título – casal de Bombri*²⁹ (Figura 34), pois para construir a primeira imagem, de acordo com o identificador, o artista usa um saco de chá usado (presente no peitoral). Já no segundo exemplar, percebo cascas de laranja em estado avançado de decomposição (no canto inferior da esquerda). Esses restos podem ser compreendidos como abjetos, pois são rejeitos de comida. O primeiro trabalho apresenta somente uma vestimenta e o seguinte, especialmente, um casal em que o homem tem uma ereção, melhor relacionando-se à fração do acervo aqui estudada.

²⁹ O Instituto categorizou ambos os casos como pinturas.

Figura 33. Pedro Moraleida: *A barbárie também tem poesia* – camiseta, sem data, técnica mista, 65 x 43 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Figura 34. Pedro Moraleida: *Sem título – casal de Bombril*, sem data, técnica mista, 96 x 67 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Os materiais utilizados nessas obras me fazem destacar que, até o presente momento, a parte do acervo estudada tem apresentado suportes como o tecido e o papel, valendo o uso do sulfite (papel comum usado em impressões domésticas), radiografia, bem como a aplicação da colagem, dos lápis de cor e do gizes de cera, das canetas esferográficas, dos grafites e das tintas acrílica, guache e óleo nesses suportes. Portanto, o artista não distingue materiais pelo uso tradicional e não mostra preocupação com a durabilidade das suas obras em detrimento das intempéries, essas que podem alterar as cores dos seus papéis, por exemplo. Moraleida também não apresenta distinções entre as dimensões dos suportes, pois o artista usou, até mesmo, materiais da pintura automotiva para o preenchimento de suas obras, quando realizadas sobre placas de alumínio. Na dissertação de Penna (2013), está informado que o acervo completo também abarca trabalhos sobre gesso e madeira. Ela mensura que 70% desse acervo é feito em suportes de papel com tipos variados.

Versões para o desagrado

Continuo minha identificação relacionada aos componentes que Moraleida coloca junto da religiosidade católica a partir dos aspectos da paródia, uma vez que o artista tem uma série específica para versões de obras da arte clássica – a *Série histórica* – e nela há obras que contemplam exatamente manifestações dessa religiosidade, certamente associadas a inadequações diante do olhar do fiel, inclusive apresentando relações com a cultura católica por meio da mitologia de Cristo, em dois exemplares que abordarei a seguir.

Para discorrer sobre as imagens parodiadas pelo artista, parto do princípio que a paródia tem a função de problematizar um modelo, invertendo e avaliando a sua estrutura, de maneira a conceber outras expressões num meio cultural, em busca daquilo que é inédito, uma vez que as ideologias que competem a esse modelo se encontram saturadas e redundantes, na visão dos artistas. Entretanto, a paródia não deve ser compreendida como um discurso esvaziado diante da sua revolta, pois ainda que ligada ao deleite e ao deboche, ela não promove apenas uma desconstrução isenta da crença nos formatos e discursos artísticos, já que o artista parodiador preocupa-se com o presente, nota os seus esvaziamentos e busca pelas oportunidades para estabelecer as suas ideias, por meio de um discurso deslocado

das concepções mais vigentes, ainda que seja do cerne da paródia deixar as suas narrativas em aberto, sem apontar soluções para as questões que incomodam os seus realizadores (ALAVARCE, 2008).

Menciono novamente o texto de autoria do próprio Moraleida, inserido na introdução deste estudo, pois nele o artista expõe uma preocupação com as características da sua época, principalmente com o comportamento dos jovens que o acompanharam. Isso pode ser entendido como um despertar para a prática da paródia por meio das imagens religiosas, já que na mesma oportunidade ele menciona o uso desses exemplares associados a pessoas desmembradas e animais vistos como grotescos, dentre outros elementos, para elaborações críticas sobre o seu contexto.

Observando *A adoração do cordeiro enquanto lagarto* (Figura 35), identifico justamente o uso da figura do animal, um lagarto, no lugar da imagem de Cristo, substituído pela própria cultura católica por uma figura literal de um cordeiro. Essa inversão de realidades está no campo da paródia, pois avalia e altera a estrutura original, sólida e excessivamente estabelecida, sem apontar soluções através da reclamação do artista, esse que apenas gerou um novo campo de imagem com outra experiência narrativa. Entretanto, essa obra de Moraleida é, principalmente, uma versão parodiada de *A adoração do cordeiro sagrado* (Figura 36), de Jan van Eyck, conservando essas mesmas características de uma paródia, conforme comparam Angelis e Miyada:

Imagem central do retábulo do *Altar de Ghent*, a obra do pintor belga traz a representação do cordeiro de Deus sendo ovacionado. Adorado pelas figuras que se aglomeram em grupos advindos dos quatro cantos da cena, o cordeiro encara altivo o observador, enquanto verte seu sangue em um cálice. A iluminação da composição provém do halo solar que banha o cordeiro, trazido por um pomba branca, a clássica alegoria do Espírito Santo.

Se o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, pode ser relacionado com o sacrifício perfeito e definitivo para redimir o pecado, como uma expiação, isso iria de encontro à versão de Moraleida. Em sua releitura, o lugar do cordeiro é ocupado por um lagarto, ladeado por anjos ajoelhados em sinal de adoração. Entretanto, ao redor, os grupos de figuras reunidas atuam em intensas orgias – talvez indiferentes ao lagarto, talvez inspirados por alguma luxuriosa sugestão em que emanasse de sua figura. Homens e seres demoníacos masculinizados penetram mulheres em poses reminiscentes do já mencionado universo visual da pornografia (ANGELIS e MIYADA, 2018, p. 27).

Figura 35. Pedro Moraleida: *A adoração do cordeiro enquanto lagarto*, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 242 x 136 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Figura 36. Jan van Eyck: *A adoração do cordeiro sagrado*, 1430-1432, óleo sobre madeira, 461 x 350 cm. Fonte: Website da Wikiart.

O visual de Moraleida condiz com os cuidados de quem produz rapidamente, mesmo numa obra que tem muitos elementos e que respeita a narrativa e a maior parte da organização espacial de Eyck. Isso pode ser visto, a título de exemplo, no fundo branco e uniforme desempenhado na paródia e nas cores aplicadas continuamente nos corpos presentes, o que substitui as perspectivas e contrastes

entre a luz e sombra da obra original. Tal enorme contraste entre um trabalho e outro não toma, necessariamente, o lugar da provável opinião expressada por Moraleida: a glorificação de um Deus não deve passar pela devoção ou penitência, como na imagem do holandês. O que vale é a prática da orgia lado a lado com a beatificação, talvez até ignorando a entidade superior, o que inverte a lógica da cultura cristã e que funciona a partir da submissão ao Deus e da oferta de toda a atenção a ele, em comportamento pudico e livre das tentações da carne.

Continuo entendendo que a paródia toma a si mesma como um objeto para reflexão, debruçando-se na direção do seu próprio interior: uma estrutura que é realizável desde que haja um exemplar original, mas que é ficcional e também discutível durante a sua recepção. Ela deve ser identificada como uma prática de repetição, mas que promove uma crítica com distanciamento do original, conservando as semelhanças, mas promovendo muito mais as diferenças existentes. Mas a paródia marca uma desigualdade do original justamente por se sobrepor a ele, transgredindo informações por uma sobreposição que depende do enaltecimento de si e que permite usar o original como uma espécie de plataforma já validada na história, uma vez que a transgressão só ocorre após o reconhecimento e a incorporação do conteúdo inicial, esse que deve ser reconhecível. Por conta disso, só as mais importantes obras são capazes de suportar as paródias, o que se confirma na capacidade de reconhecimento do original pelo público, mesmo quando ele está sobreposto (MAZZI, 2011). Lembro que, em um primeiro momento, eu observei a paródia anteriormente apresentada como uma versão da mitologia católica, ligando-a ao original sequencialmente.

É consequência dessa dependência uma suposta elitização do público que adere à proposta, devido ao acesso a uma maior fração da cultura, mas quando Moraleida criou a imagem *Rafael – oh! Estou condoído!* (Figura 37), ele pode ter facilitado uma relação com o original ao mencionar o seu autor, o renascentista Rafael Sanzio, no seu título. Nessa obra Moraleida parodia a pintura *Ressurreição de Cristo* (Figura 38). A diferença de dimensões entre as obras chama a atenção (o original tem 52 x 44 cm e a paródia mede 390 x 270 cm), mas a versão de Moraleida continua apostando no fundo branco que ignora a perspectiva original, mesmo com a inserção de mais personagens e de colagens. Além disso, tal qual na primeira paródia apresentada, há um respeito à organização espacial original. Angelis e Miyada também salientam que nas versões do artista há personagens infiltrados e

que têm destaque nas tramas estabelecidas, mesmo discretamente, como nesse caso:

Uma constante nas releituras de Moraleida aparece, aqui, de forma relativamente sutil. Há apenas um personagem infiltrado, que provocativamente destoa da tipologia empregada na pintura e transpõe o que poderia ser visto como adaptação à linguagem pictórica do artista mineiro. Trata-se de uma mulher nua, azul e vermelha, que cai como um corpo estranho, perturba o êxtase da multidão e urina para cima, ao mesmo tempo que trava um diálogo com Cristo. Para “Oh, estou condoído!”, ela replica “Condoa-se, então, filho da puta!”. O cristianismo prega que Jesus é a manifestação de Deus condoído, comiserado com a tragédia humana. A interjeição “Condoa-se, filho da puta”, que em outros momentos foi endereçada por Moraleida ao seu público, reafirma essa ideia, como se esperasse ainda maior compadecimento, ou como se atribuísse ao sacrifício máximo a condição de um dever permanente (ANGELIS e MIYADA, 2018, p. 27).

Figura 37. Pedro Moraleida: *Rafael – oh! Estou condoído!*, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 390 x 270 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Figura 38. Rafael Sanzio: *Ressurreição de Cristo*, 1499-1500, óleo sobre madeira, 56,5 x 47 cm.
Fonte: Website do MASP.

Há repetições no acervo que expõe cenas de animais que sacrificam homens, conforme *Ich will doch nur dass ihr mich liebt!!!*³⁰ – *porcos com asas* (Figura 39). É curioso identificar que Moraleida realizou uma inversão de papéis no que Bataille (2016) estabeleceu para o sacrifício quando aplicado à teorização da religião, pois para o autor é da atividade dos homens a retirada do animal do espaço da sua intimidade, quando ele é colocado à revelia do sacerdote que praticará o seu sacrifício, deixando de ser simplesmente uma coisa vista de fora por aquele que deseja o ofertar e entende o seu novo valor, pois "o sacrifício se faz de objetos que poderiam ter sido espíritos, como animais, substâncias vegetais, mas que se tornaram coisas e que é preciso devolver à imanência de que provém, à esfera vaga da intimidade perdida" (BATAILLE, 2016, p. 43). Ainda de acordo com o mesmo autor, o sacrificador deve ser separado do mundo que não pertence para a conservação da sua própria intimidade, aquilo que é interior entre o homem e o objeto e que, portanto, o separa no mundo e o bota em uma posição de superioridade. Com isso, aquele que sacrifica passa a habitar um universo a diante dos aspectos mundados e, portanto, exterior à sua realidade efetiva.

³⁰ Na tradução do alemão para o português: Eu só quero que você me ame!!!

Figura 39. Pedro Moraleida: *Ich will doch nur dass ihr mich liebt!!!* – porcos com asas, sem data, acrílica sobre tecido, 102 x 145 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Os animais de Moraleida também ocupam um papel de inversão diante das naturais expectativas dos fiéis católicos e que aderem aos escritos do *Antigo testamento*, compilação composta pelas escrituras hebraicas, contendo 46 livros. Ele é considerado a primeira grande parte da *Bíblia* (a segunda grande parte é chamada de *Novo testamento*) e descreve o sacrifício de animais por um bem maior, como na história de Moisés, quando o Deus determinou que o adorassem e ofertassem os primeiros animais nascidos de um rebanho como sacrifício (Moisés 5:5), de maneira ao povo de Israel continuar focado na sua submissão a Ele. Também é do primeiro capítulo do terceiro livro de Moisés, o Levítico, as orientações para a expiação dos pecados por meio dos sacrifícios de bois, vacas, ovelhas e aves (sem defeitos), com o uso do fogo em altares. Tal reestruturação dessa lógica pode ser entendida como parte de uma paródia sobre o sacrifício e que se soma as demais paródias estabelecidas pelo artista. O que é visto, portanto, em Moraleida, é uma superação das expectativas diante da normalidade dos rituais, essa teorizada por Bataille e encontrada nas escrituras que estruturam as práticas cristãs.

Ciência perante a cruz

Antes de iniciar a redação desta pesquisa, já conhecia obras como *Sem título* (Figura 40) de Haring, expoente do grafite mundial entre as décadas de 1980 e 1990, período também associado ao já mencionado Basquiat e, por consequência,

ao neoexpressionismo. Como vejo na sua imagem uma espécie de animal implicado numa silhueta humana e achatada, com um pênis alongado e exposto, dentre outras deformações, em um suporte plano de grande dimensão, liguei tal produção à de Moraleida livremente, pois, como visto nas suas obras apresentadas até o momento, há exposições de corpos humanos e dos animais, com experiências sobre as suas formas, praticando um erotismo despudorado, em obras com maiores formatos.

Também sobre o trabalho de Haring e as suas semelhanças com Moraleida, é possível constatar que ele relacionou a prática da arte e a vida numa mesma unidade, constituindo a sua marca em consonância a isso, já que as suas linhas eram desenhadas sem esboço prévio, em suportes encontrados no seu dia a dia pela cidade e a partir da síntese visual dos seus mais variados estímulos narrativos, pois ele “renuncia amplamente aos detalhes sutis, integra apenas alguns elementos gráficos, como traços e pontos, e utiliza uma paleta reduzida de cores puras” (KOLOSSA, 2016, p. 626). Haring declara³¹ sobre o seu trabalho: “Você não precisa saber nada sobre arte para apreciá-lo, não há segredos ocultos ou coisas que você deveria entender... eu acho que é mais importante fazer um monte de coisas diferentes e continuar criando novas imagens que nunca foram feitas... eles (os trabalhos) saem rápido, mas quero dizer, é um mundo rápido”.

Figura 40. Keith Haring: *Sem título*, 1983, acrílica sobre tecido, 160 x 160 cm.
Fonte: *Website* do artista.

³¹ Disponível no: <<https://www.youtube.com/watch?v=8Nscsx9NIdA>> Acesso em: 15 jun. 2023.

Haring, homossexual e vítima da AIDS, vivenciou, exatamente no seu período de produção, o momento em que o acesso a qualquer tratamento para a infecção pelo HIV ou era ineficaz, excasso ou estava indisponível. O artista tratou da doença em algumas obras, como *Sem título* (Figura 41) e criou a sua própria fundação³² de amparo em 1989. Ela segue segue ativa até hoje. Ele foi exposto aos desserviços da igreja católica para a conscientização diante da prevenção à propagação do vírus HIV, essa que se opôs ao uso dos preservativos nas relações sexuais, já que elas, para tal instituição, servem até hoje somente à procriação e ao casamento caracterizado pela fidelidade. Além disso, a mesma igreja, conforme consenso popular, nunca se manifestou contra as comuns afirmações de uma peste que veio punir os homossexuais pelas suas práticas sexuais e estilos de vida, nos primeiros anos de propagação do vírus e mortes pela doença, seja quando essas constatações partiram de veículos da imprensa mundial ou de membros e lideranças regionais do próprio catolicismo. Por conta disso, a ciência, na referida obra de Haring, aparece como um protesto diante do comportamento cristão, associando diretamente o seu principal símbolo, a cruz, ao vírus HIV, além do capitalismo e da morte.

Figura 41. Keith Haring: *Sem título*, 1988, tinta sumi sobre papel, 57 x 76 cm.
Fonte: *Website* do artista.

³² *Website* disponível no: <https://www.haring.com/kh_foundation/> Acesso em: 15 jun. 2023.

Já no caso de Moraleida, ainda que o artista tenha sido um jovem nos anos de 1990 e vivenciado as consequências da AIDS³³, parece-me que os desafios ao cristianismo, por conta da ciência, são mais relacionados a opor o corpo ao espírito, expondo os seus interiores físicos sobrepostos à cruz. Como em *Minhas vísceras são uma cruz porquê*: (Figura 42), Moraleida formou uma cruz a partir das partes de um corpo, com um bebê sofrido, no seu ventre, que pensa no Senhor e um pênis que abarca outra cruz, levando a refletir sobre o conflito dessa religiosidade diante da presença do interior carnal humano, esse representado minimamente a partir do que a medicina nos apresenta como a silhueta dos órgãos.

Figura 42. Pedro Moraleida: *Minhas vísceras são uma cruz porquê*., sem data, caneta esferográfica e grafite sobre papel sulfite, 21 x 29,7 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Há também no acervo referências à clonagem da ovelha Dolly, novidade da ciência internacional do fim do século e que se opôs diretamente às expectativas das lideranças católicas sobre a criação natural da vida, tubos de ensaio, bolsas de soro³⁴, seringas e moléculas de DNA, mas, Moraleida expôs uma associação dos seus corpos à ciência por meio da figuração dos órgãos internos do corpo humano e que são apresentados ao lado de elementos da religiosidade católica, juntando-os em uma aparente provocação sobre a sobreposição da matéria diante da espiritualidade, tal qual em *O amor e o pâncreas* (Figura 43), obra em que o artista usou novamente uma radiografia para expor o corpo humano, associando a imagem dos pulmões, pintados de vermelho, a uma cruz branca realizada diretamente sobre

³³ Na obra já exposta, *Nós somos três santas e defecamos sobre Apolo* (Figura 33), o artista adicionou uma colagem com a palavra AIDS impressa.

³⁴ Conforme a primeira imagem apresentada nesta dissertação, *Sem título – mulher, peixe e formiga*.

o mesmo material. Ao redor dessa combinação, identifico um corpo dilacerado, casais praticando sexo e demônios, não havendo espaço para personagens católicos, sugerindo uma predominância do que é necessariamente humano, o corpo e o sexo, junto dos mitos infernais. Reiteiro o uso da radiografia como uma suporte para o recebimento das imagens do artista, pois esse uso se fez repetidamente por ele, mas não há seleção de órgãos específicos para as suas interferências, o que me leva a imaginar que Moraleida lidou com os materiais disponíveis imediatamente. Inclusive, o pâncreas mencionado no título da obra não está visível no raio-X, mas a cruz foi posicionada exatamente no local que ocupa.

Figura 43. Pedro Moraleida: *O amor e o pâncreas*, sem data, acrílica, óleo e colagem sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Outra Capela Sistina

Moraleida projetou, em 1997, em planta baixa (Figura 44), uma proposta de estrutura em octógono para a exposição *Faça você mesmo a sua Capela Sistina*, elaboração que, de acordo com uma redação do próprio artista, pode ser chamada de *Escatologia*, seja no sentido de ser um fluído corporal ou por ser uma doutrina do fim dos tempos. A proposta abarca as suas três séries *Sacra* (com duas obras), *Histórica* (também com duas obras) e *Germânica* (composta de quatro obras, incluindo polípticos) e alguns subgrupos nelas inseridos. O conjunto completo totaliza cerca de 28 exemplares e cada uma das séries é acompanhada de uma trilha sonora imersiva e incômoda para os visitantes. A proposta remete às grandes

igrejas da renascença, conforme o artista registra em texto (ANGELIS e MYIADA, 2018). Duarte (2013) aponta na sua dissertação que essa proposta teria um poema de dez cantos, mas somente o primeiro foi escrito. Ela relata que Moraleida também indica, para a trilha sonora do ambiente, o uso de músicas de Roberto Carlos, Velvet Underground, de uma banda alemã chamada Faust e composições do húngaro György Ligeti, artista da música considerada normalmente como erudita. A ideia grandiosa foi endereçada ao Centro Cultural UFMG, mas não foi implementada. Infelizmente, a reprodução disponível para análise apresenta baixíssima qualidade.

Figura 44. Pedro Moraleida: Plano geral do projeto *Faça você mesmo sua Capela Sistina!*, 1997, grafite sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

O artista também elaborou um plano geral para a sala *Escatologia – condoam-se F.D.P.* (Figura 45), em formato rectangular, aprimorando e revisando o projeto completo em múltiplos detalhes. O teto dessa sala é uma referência imediata à Capela Sistina original. As faces das obras, que totalizam 49 unidades, ficam voltadas para baixo e visíveis pelo público do chão. A letra da canção *Ninguém vai tirar você de mim*, de Roberto Carlos, é usada em 46 exemplares. Outras 22 obras ocupam a parte central e mais 24 obras ficam nas laterais, complementadas por duas faixas com os dizeres “Ó que terra boa para se farrear”, provável alusão à paródia de Carmem Miranda da *Canção do exílio* de Gonçalves Dias (ANGELIS e MYIADA, 2018). Novamente, a qualidade da reprodução disponível não permite uma visualização aprofundada da proposta.

Figura 45. Pedro Moraleida: *Plano geral da sala Escatologia – condoam-se FDP!*, 1997, grafite e caneta sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Nas duas planilhas que trazem as reproduções de seus trabalhos, é possível ver obras organizadas em polípticos que formam cruzes, um tridente e que têm obras que se posicionam nos tetos, mas não localizei, no material que me foi disponibilizado, qualquer registro que indique tais montagens como elaborações do próprio artista. Entretanto, esses agrupamentos têm completa consonância com as suas ideias e se tornaram uma espécie de marca registrada da sua obra, pois foram conservados nas mais diversas exposições, com registro nos catálogos desses eventos. Para melhor fluidez do texto, venho expondo nesta pesquisa somente as unidades que compõe esses polípticos. Entretanto, nas minhas considerações finais, colocarei um desses polípticos para apreciação, justamente porque eles são montagens que já fazem parte da assinatura de Moraleida.

Concluo a exposição dos dois registros acima refletindo que se destaca o pensamento serial do artista, organizando a sua abordagem em muitas séries, polípticos e estudos espaciais com indicações textuais e numéricas, levando a imaginar uma preocupação com a completude da sua estética e crítica, o que também pode afirmar o uso de todos os detalhes das suas referências e, especialmente, da mitologia cristã, essa que parece ter sido mais esmiuçada por ele.

Consciente dessa variedade de elementos da cultura católica associados à obra do artista, de acordo com os apontamentos aqui registrados e que tratam do

riso, são vinculados ao grotesco e aos abjetos, em uma prática de paródias e com peculiar olhar sobre a ciência, parto para a reiteração de que todos esses elementos não prestam à religião católica e aí está a oportunidade para a obra de Moraleida provocar reações calorosas em protestos, como aqueles registrados em 2017, já que o artista pode seguir, de acordo com Mafra (2017), o que Nietzsche reivindicava para a filosofia, no século XIX: carregar as qualidades da animalidade e do nosso corpo, alegremente, apesar da vida ser um sofrimento. Inclusive, no Aforismo 224, *Crítica dos animais*, Nietzsche receia que “os animais vejam o homem como um semelhante que perigosamente perdeu a sadia razão animal”.

Entretanto, o uso do erotismo na grande maioria das imagens apresentadas neste capítulo me estimula a refletir que é da sua capacidade a catalização de todas essas outras inadequações utilizadas perante o catolicismo. Minimamente, há no erótico a possibilidade de um primeiro impacto diante do público, seguido de outros choques que devem tocar a cada indivíduo particularmente, pois é provável que cada um seja conquistado ou repellido pelas imagens no seu tempo particular.

A partir disso, considero curioso que não há, nos registros dos protestos realizados na capital mineira e apresentados na introdução desta pesquisa, qualquer menção ao uso do corpo das mulheres no erotismo praticado pelo artista, apesar do seu manejo exagerado e da sua exploração pornográfica repetitiva, conforme problematizado no primeiro capítulo deste estudo. Ainda que o debate sobre tal manipulação esteja mais presente nas reflexões da atualidade, parece-me que o constrangimento feminino não foi determinante para o incômodo, pois os reclamantes do evento ficaram totalmente ligados à denúncia da blasfêmia pelo deboche do artista. Já que ela é um ponto de partida e uma força central para as suas imagens, eu implico na ideia de que os protestantes mais falaram dos seus desejos sociais, sobre a manutenção de um respeito institucional e cristão, com vias de apontar novas lideranças políticas para a garantia da sua ordem, do que efetivamente tinham preocupações sobre os estímulos que a obra de Moraleida pode exercer na sociedade, como um todo e para qualquer público, quando fora da cultura cristã e dos seus tempos e lideranças endeusados.

DEUS
DO A
SEMEN

DEU
A TODOS
CET. 5, VO.

III – DA PALAVRA VIEMOS, À PALAVRA VOLTAREMOS

Início este último capítulo expondo que o seu título é relativo à primeira ideia de recorte da obra de Moraleida que tive: tratar exclusivamente das palavras inseridas nas pinturas e desenhos. Portanto, terminar esta dissertação com um retorno às palavras implica em amarrar todas as etapas deste processo, desde o seu planejamento até esta redação final. Dizendo isso, cabe ressaltar que a mudança no projeto – também tratar do erotismo e da religiosidade católica – foi uma alteração que aconteceu com a observação do acervo, como dito na introdução deste estudo, ou seja, a obra guiou as escolhas aqui desenvolvidas e houve um respeito aos seus diversos estímulos, dada a riqueza visual e narrativa das suas imagens componentes.

Inicialmente, abordarei algumas características do uso das palavras e das imagens a partir do séc. XX, pois Moraleida atuou no final desse período. Inclusive, o artista intitula um dos seus escritos, ausentes de imagens, como *A confissão de um artista plástico quando jovem (diante do século XXI e de tudo mais)*. Analisarei mais algumas de suas obras e, na sequência, tratarei da linguagem das histórias em quadrinhos, carregando trabalhos do artista que tem grande relação visual com essa modalidade de expressão. Também buscarei uma associação de Moraleida com obras do cinema e da literatura, investigando a sua forma de apropriação a partir de escritos que estão expressos em seus trabalhos – os títulos aplicados com base no filme do cineasta Fassbinder, *O amor é mais frio que a morte*, e as menções à Deleuze e Guattari quando eles interpretam Artaud e a sua proposta de um corpo sem órgãos. Finalmente, exibirei uma obra de Moraleida que extrapola o uso dos suportes mais tradicionais da pintura e do desenho, estabelecendo-se em um livro com informações sobre o artista sergipano, Arthur Bispo do Rosário.

Tratar dos escritos empregados por Moraleida nas suas obras não é um esforço tão grandioso quanto lidar com todo o acervo de manuscritos isentos de imagens, ainda em organização por seu Instituto, como já informado na introdução deste estudo. Entretanto, é provável que esse volume de redações, sozinho, seria um objeto com corpo suficiente para escrever outra dissertação integralmente ou mesmo uma tese. Por isso, abordar os escritos de Moraleida aplicados nas imagens é uma forma de expor ao leitor interessado uma prévia de como o artista se expressa por meio das suas palavras.

Diante do séc. XX e de tudo mais

Parto de uma revisão dos apontamentos do pesquisador em artes, Marcelo Terça-Nada! (2002), sobre a aplicação dos escritos nas imagens. Ele indica que ao longo do séc. XX houve uma ruptura dos limites entre a literatura e as artes visuais, o que estimulou artistas a retornarem ao texto como modalidade expressiva, variando alfabetos, grafismos, tipologias ou fragmentos de escritos, como no caso do *papiers collés* de Picasso³⁵ e Braque, seja para um exercício conceitual ou para um desempenho amplamente gráfico das imagens. Também ficou destacado o uso de materiais alternativos nessas empreitadas, como jornais, papéis de parede e outros recursos que não são associados aos materiais artísticos mais tradicionais. O mesmo aconteceu do lado da poesia e das letras, não havendo qualquer hierarquia ou fluxo linear para a comunicação entre essas áreas ou subordinação entre a palavra e a imagem, como o emprego específico do texto para legendar uma figura.

Terça-Nada! continua destacando que os recursos eletrônicos saturaram o uso da imagem ainda no século passado, especialmente a partir da sua metade, o que resultou em uma banalização do uso da figura e do seu texto relacionado, cabendo aos artistas e poetas a reinvenção de suportes a partir de questionamentos sobre o vigente ou pelo uso do próprio aparato tecnológico. Com isso, o modernismo e as neovanguardas, associados à junção entre a palavra e a imagem, conseguiram amolecer fronteiras entre as técnicas das artes visuais, cabendo identificar uma obra como uma gravura e/ou uma pintura:

O fazer que cruza os campos da imagem e da escrita cruza também vários modos de fazer, e se apropria de suportes não convencionais. No século XX, o branco da página entra como elemento da poesia, do mesmo modo que o desenho e signos da escrita entram como elemento da pintura, e é natural que, a partir de um certo momento, as experimentações também incorporem o ambiente, ganhem o espaço, incorporem significados, formas e temporalidades de suportes tridimensionais, ou quadridimensionais, sejam eles um sapato, um liquidificador, uma sala, uma gaveta, uma calçada ou um painel luminoso. É o caminho que vai da poesia visual à poesia objeto. É o caminho que chega ao livro-objeto³⁶, às instalações e às intervenções (TERÇA-NADA!, 2002, p. 4).

O pesquisador detalha as caracterizações de uma poesia visual – produto literário constituído de recursos tipográficos; poesia objeto – recurso textual que

³⁵ Exemplar disponível em: <<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/papier-colle>> Acesso em: 11 set. 2023.

³⁶ Nesta pesquisa, adotarei a nomenclatura usada por Terça-Nada! para caracterizar esse tipo de livro que, para muitos outros pesquisadores e artistas, é nomeado como livro de artista.

extrapola a bidimensionalidade, podendo ser aplicado em qualquer suporte tridimensional; e livro-objeto – experiências no corpo dos livros por artistas que refletem sobre a sua forma, conteúdo, funcionalidades etc.

Em consonância com as afirmações de Terça-Nada! sobre o séc. XX, mas destacando a sua relação com o século anterior, a também pesquisadora em artes, Maria do Carmo de Freitas Veneroso, informa:

A aparição da palavra dentro do espaço do quadro, de uma maneira mais sistemática e integrada ao discurso plástico, pode ser notada a partir da produção dos pintores cubistas, na década de 1910. Porém, o que ocorre na arte no início do século XX é o resultado de mudanças que vão acontecer durante o século XIX. As idéias de progresso e de modernidade vão substituir o culto da natureza e a fascinação pela paisagem, presentes na produção pictórica do século XIX. As cidades com seus signos, marcas e grafismos dos anúncios de rua tomam o lugar das paisagens impressionistas.

A pintura vai, cada vez mais, se afastando da representação naturalista, a partir da segunda metade do século XIX. Com a popularização da fotografia, a pintura ganha autonomia. Através da apropriação de fragmentos da realidade urbana, como textos tipográficos, jornais, partituras musicais, embalagens, bilhetes de metrô, os pintores cubistas introduzem a palavra em suas colagens. A seguir, esses artistas começam a pintar as palavras sobre a tela, porém mantendo suas características tipográficas. Através da manipulação da palavra dentro de suas possibilidades linguísticas, surgem os trocadilhos e os jogos de associação. Outra característica da palavra pintada é sua autonomia gráfica, ou tipográfica: o artista evita toda interferência plástica personalizada, com a intenção de reproduzir a letra com o rigor de um pintor figurativo (VENEROSO, 2006, p. 147).

Já os estudiosos em comunicação social, Ângela Marques e Rubens Silva (2019), apontam um paralelo entre o que aconteceu na arte do início do séc. XX e o que a litografia³⁷ trouxe aos artistas ao longo do séc. XIX, pois em ambos os casos há uma comunhão entre o escrito e a figura, em que cabe até uma relação com os manuscritos medievais, já que ali a letra, escrita à mão, era a própria imagem. Assim, a letra manuscrita ofertada pela litografia retoma essa característica de “coisa desenhada”, o que também pode ser visto, conforme apontou Terça-Nada!, no meio do séc. XX em diante, como uma resposta ao excesso de imagens em aparatos tecnológicos, fazendo os realizadores reinventarem suportes e, portanto, integrações entre as palavras e as imagens.

Mas Winfried Nöth e Lúcia Santaella, autores dos estudos da semiótica, complementam que as imagens sempre se constituíram por meio das poéticas das

³⁷ Esclareço que tal processo específico de impressão é baseado na inserção de informações em uma pedra, para a posterior gravação seriada em suportes de papel.

palavras, sejam elas registradas graficamente ou baseadas em outras formas de expressão:

Se a visualidade explícita se constitui em tendência dominante na poesia contemporânea, não resta dúvida que, desde tempos imemoriais, antes de esse seu pendor para a contenção plástica, na síntese do “olhoouvido”, ter marcado nossa história, foi sempre no seio da palavra poética que a imagem, em todas as suas multiformes manifestações (perceptivas, mentais, verbais, sonoras, alegóricas), fez e continua fazendo seu ninho onírico (NÓTH e SANTAELLA, p. 74, 1997).

Finalmente, Marques e Silva informam que não importa o século ou como se dá relação entre a imagem e a palavra, valendo a predominância, subordinação ou mescla, pois “o que se nota a respeito das duas ao longo da história é sua constante presença como mediadoras gráficas de significado e a contaminação de uma pela outra” (MARQUES e SILVA, p. 138, 2019). A reflexão sobre o séc. XX culmina, assim, principalmente em um pensamento sobre as contaminações da palavra e da imagem pela tecnologia e pelo consumo, mas que determinam a presença dos artistas como inventores de conexões para o alcance de novas formas entre o dizer e o ver.

Moraleida escreve

Avalio a seguir algumas obras de Moraleida de maneira a verificar quais são as condições específicas do seu exercício diante das palavras, conciente de que o artista não tem obrigação de abarcar todos os desenvolvimentos apontados acima. Entretanto, como essa próxima análise será permeada pela leitura, também em seu sentido literal³⁸, é válido ressaltar que Ilse Vivian (2015), pesquisadora em letras, descreve que Barthes entende a leitura como um processo que extrapola o sentido de contaminação entre o texto e o leitor. Para esse teórico, a leitura é um ato de inscrição, entendido por ele como uma escritura – a escrita que surge da inscrição do texto no leitor e do leitor no texto – isso é, prática que permite o autoconhecimento e a autocrítica da linguagem, levando em consideração o que é finito no texto escrito e lido. Ainda para ele, um texto é feito de diversas escrituras, essas relativas a diferentes culturas que dialogam isentas do autor, já que é no

³⁸ Compreendo que todas as análises estabelecidas nesta pesquisa podem ser chamadas de leituras, mesmo que as imagens não tenham componentes escritos. Nesse caso, vale-se mais uma escolha lexical que permite renomear à prática e uma teorização que não é objeto deste estudo.

leitor, o destino das coisas, que o texto se desenvolve em totalidade. Dessa forma, observarei limites e oportunidades encontradas por Moraleida e que me marcam como um leitor específico desse artista, com uma política particular em um recorte limitado, especialmente porque só observarei as palavras quando relacionadas às imagens, com vistas contaminadas da minha posição e da natureza dos textos, pois:

A escritura nasce, assim, no interior do espaço que se estabelece pelo embate entre *locus* culturais ocupados pelo leitor e pelo texto. Fica consagrado nessa relação o fato de que a linguagem – não sendo mero instrumento operatório de um *logos*, pelo contrário, é justamente fulcro da atividade de ler – nunca é neutra (VIVIAN, 2015, p. 25).

Observando a obra *O futuro de uma ilusão* (Figura 46) percebo que Moraleida oferta um emprego textual colaborativo à figuração. Os corpos dos personagens são equilibrados por janelas que recebem as palavras, funcionando como caixas que destacam tais dizeres pela sua posição e diferença de cores diante dos fundos. O termo janela aqui tem aplicação pertinente, pois Moraleida conserva campos em branco no fundo preto contínuo, descortinando o suporte em papel. Uma pintura em branco também forra o fundo da figura, essa que tem a face retirada por um recorte, o que ainda dialoga com a ideia de janela apresentada. Foge à regra a caixa em vermelho que sustenta a palavra FUNÇÃO, que nesse caso associo livremente à placa inserida no topo da cruz em que Cristo aparece crucificado nas suas imagens populares. Tal placa tem a sigla INRI que significa, de acordo com a cultura católica, a tradução Jesus nazareno, rei dos judeus para o latim *Iesus nazarenus rex iudeum*. Ainda nessa obra, não há uma compreensão imediata ou até mesmo possível do que o artista deseja comunicar com seus dizeres, apesar da sua alusão às palavras FUTURO e PASSADO. Esses escritos de Moraleida parecem pistas e, inclusive, uma das quatro inserções textuais foi recortada tal qual a face do personagem central, restando apenas as letras BUR de um lado e NTO de outro.

Figura 46. Pedro Moraleida: *O futuro de uma ilusão*, sem data, acrílica, óleo e colagem sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Em *É tudo a verticalidade profunda que decorre de um encontro com a natureza*, Moraleida segue a mesma lógica de abrir espaços para os componentes do trabalho, mas nesse caso as suas palavras não habitam essas janelas, cabendo áreas apenas para as figuras compostas por pinturas e colagens. As palavras aplicadas integram suavemente o movimento da área branca e, por consequência, dos corpos dos personagens, fazendo com que a junção entre a palavra e a imagem pareça mais orgânica do que na obra apresentada anteriormente – até porque o uso do texto diretamente no fundo em preto contínuo permite justamente um maior relacionamento entre esses dizeres e a totalidade. Destaco que a palavra *verticalidade* está quebrada e sem travessão. Já a palavra *decorre* tem o “de” repetido, o que pode expor um despojamento do artista diante da sua escrita.

Como relação entre essas duas obras, identifico que Moraleida repete o título que dá às imagens nos escritos disponíveis, insistindo nas suas ideias e apoiando a transmissão das suas mensagens que, reitero, parecem pistas de uma maior declaração, ainda que o artista tenha desenvolvido as escritas em preto sobre o fundo branco ou em branco sobre o fundo em preto, mostrando uma provável preocupação com a legibilidade da proposta. Essas comunicações podem ser entendidas como charadas ou cifras, pois os seus conteúdos não dialogam fundamentalmente com a figuração apresentada, tendo a chance de despertar a curiosidade do público e o manter ligado aos personagens apresentados.

Figura 47. Pedro Moraleida: *É tudo a verticalidade profunda que decorre de um encontro com a natureza*, sem data, acrílica e colagem sobre papel, 303 x 250 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

A obra *Daniel e um disco de vinil* (Figura 48) segue as mesmas condições apontadas acima, a conservação de uma janela para a inserção textual e a repetição dos dizeres do título no corpo do trabalho, mas nela vejo como diferença a caligrafia, já que o artista abandona a caixa alta e segue com a sua letra cursiva. Em outras obras do acervo, Moraleida parece estetizar a sua escrita em caixa alta, inserindo pequenas linhas nas extremidades das palavras ou anulando as suas lacunas internas, mas a maior variação entre as caligrafias é de fato o uso da letra cursiva, essa que pode apresentar muitos garranchos entre uma palavra e outra, mas que nunca comprometem a leitura das mensagens. Destaco, também, que quando há frases nas obras, elas são curtas e não tem uma construção gramatical ou escolha de palavras que dificultam a comunicação entre o texto e o público, como nessa última obra apresentada, que também não têm na sua mensagem a suposição de pistas ou dizeres desconexos, o que enriquece o acervo do artista, já que ele trabalha tanto com a obviedade quanto com a dúvida nas suas palavras.

Figura 48. Pedro Moraleida: *Daniel e um disco de vinil*, sem data, carvão, óleo, guache e pastel seco sobre papel, 64 x 46 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Sobre a obviedade, é curioso indicar que Moraleida dialoga constantemente com a pintura de Bosch, *Ecce homo* (Figura 49), pintor apontado pelo aluno Gilberto como uma das suas admirações. A obra foi realizada em 1500 e contém os dizeres, em dourado, *Ecce homo* (aproximados da representação de Pôncio Pilatos, no canto superior esquerdo da imagem) e *Crucifige eum* (que está perto da multidão que observa o Cristo despido e torturado, mais ao centro da pintura). A tradução do latim aponta, respectivamente, para Eis o homem e Crucifiquem-no. Há, ainda, uma terceira frase, *Salve nos Christe redentor* (traduzida para Salve-nos Cristo redentor), colocada próximo da imagem de outro grupo, no canto inferior da esquerda. Esses personagens parecem ter sido inseridos e apagados durante um restauro, pois estão esmaecidos. Mas de qualquer forma, não há dúvidas de quem fala e o que fala na narrativa desta obra.

Figura 49. Hieronymus Bosch: *Ecce homo*, 1500, óleo sobre madeira, 71,1 x 60,5 cm.
Fonte: Website do Google Arts.

Busco o trabalho *Acidente de carro – gente partida*³⁹ (Figura 50) para expor uma associação semelhante de palavras e imagens, já que Moraleida apresenta três aplicações textuais ligadas, por proximidade, a três momentos diferentes da narrativa da obra, como no caso de Bosch. Assim, os dizeres funcionam como uma identificação objetiva dessas cenas, quase como uma legendagem da situação, mas no caso de Moraleida, isso ainda tem mais um contorno de obviedade, pois ele reitera o título da obra em dois dos dizeres, inclusive repetindo as expressões (o terceiro escrito diz, também por duas vezes: o demônio esportando). O artista não usa pontuações como vírgulas e pontos finais, o que leva a pensar em novo despojo diante dos textos. E é curioso notar que os escritos “gente partida” (2x) poderiam ser melhor associados aos corpos em amarelo e cinza, mas Moraleida opta por deixá-los no topo e no centro, o que implica em um maior destaque.

³⁹ Já apresentei obra semelhante, que compõe uma série junto dessa, no primeiro capítulo ao dissertar sobre o erotismo relacionado à morte.

Figura 50. Pedro Moraleida: *Acidente de carro – gente partida*, sem data, acrílica sobre papel, 66 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Aproveitando a menção ao apagamento na imagem de Bosch, informo que Moraleida cobre dizeres de determinados trabalhos com tintas, conforme visto em *A ovelha Dolly questiona a organela celular – fundo laranja – detalhe* (Figura 51), já que ele usa o preto para esconder qual é a questão apresentada pela personagem. Além disso, tal qual identificado na primeira imagem deste capítulo, o artista também recorta partes das palavras quando pretende as retirar parcialmente das cenas.

Figura 51. Pedro Moraleida: *A ovelha Dolly questiona a organela celular – fundo laranja – detalhe*, sem data, acrílica sobre papel, 198 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Destaco que as colagens também são usadas por Moraleida quando há necessidade de apresentar textos, mas nesses casos, as palavras dialogam livremente com as narrativas. *Tiro atinge estudante em colégio* (Figura 52) conta com uma colagem de texto, reverberando o título da obra, sobre o corpo de uma mulher nua e de pernas abertas. A mulher pode lamentar a fatalidade ocorrida, já que suas mãos parecem ir à cabeça representando um gesto de tristeza e consternação, mas a sua nudez explícita confunde a aplicação textual, pois pode haver ali uma convite ao ato sexual. Portanto, essa modalidade de inserção das palavras é capaz de envolver a literal sobreposição de narrativas, desafiando o público a unir ou separar as diversas propostas do artista.

Sobre as colagens, recordo que elas cumprem um papel importante na obra de Moraleida, oferecendo recortes que apresentam desde figuras da indústria pornográfica até imagens da arte clássica, sem estabelecimento de hierarquias, como analisado por Emílio Maciel, no catálogo *Pano de chão se arrastando no chão*:

Ou seja, se num primeiro momento, pelo menos, tudo poderia soar quase como uma bricolagem desenfreada, que toma o espectador de assalto através de brutas torrentes de energia, a um olhar vagaroso, entretanto, é como se o modo como o artista manipula esses elementos fosse conferindo evidência a um claríssimo propósito arquitetônico, sem que, contudo, os antagonismos contidos em cada uma das partes sejam com isso dissolvidos em nome de uma suposta unidade superior (MACIEL, 2002. p. 49).

Figura 52. Pedro Moraleida: *Tiro atinge estudante em colégio*, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 62 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Já no trabalho *Preocupado com o futuro* (Figura 53), componente de uma série de imagens denominada *Desenhando com letras 01*, o artista insere pequenas letras sobre o suporte, com diferentes posições, cabendo ao público encontrar os dizeres estabelecidos e as suas relações com as figuras, em uma fluidez que permite associar até mesmo letras com letras que não formam palavras que fazem sentido. Nas reproduções disponibilizadas, não consigo entender todos os conteúdos, pois o tamanho diminuto das letras dificulta muito essa leitura, mas a proposta do artista fica clara enquanto meu olho corre pela superfície. No caso da obra apresentada, *Moraleida* ecoa o título do trabalho nos seu escritos, associando a palavra à imagem por meio da sobreposição entre partes dos seus elementos.

Figura 53. Pedro Moraleida: *Preocupado com o futuro*, 1998, bico de pena sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Neste momento da análise, noto que o artista escreve nas suas imagens tanto com as tintas, bicos de pena, grafites ou canetas esferográficas, revezando recursos sem almejar a identificação de um maior valor entre eles.

Na obra *Leonilson – Van Gogh* (Figura 54), o texto, o nome do artista cearense e contemporâneo de Moraleida, está conectado ao que parece ser um cipreste pintado por Van Gogh, na famosa pintura *Noite estrelada*. Como Moraleida tem uma série dedicada a esse tipo de combinação sem sentido imediato,

compreendo que ele promove associações entre a palavra e a imagem com o intuito de brincar com o seu público. Van Gogh não escrevia nas suas obras, exceto por suas assinaturas nos cantos das imagens ou integradas a objetos das cenas, como vasos de plantas, exatamente o contrário do que pratica Moraleida, que além de não assinar os seus trabalhos nas superfícies frontais (as que tive acesso por meio das reproduções), acaba não incluindo a data das suas realizações em nenhuma oportunidade. Leonilson também insere dizeres nas suas obras. Conforme visto em *Jogos perigosos* (Figura 55), dentre as muitas variações no uso das suas palavras, ele as aplica em caixa alta, com grande proximidade às suas figuras, sem seguir alinhamentos e distorcendo levemente as letras, criando uma espécie de flutuação para uma declaração ou mesmo um pensamento que paira no ar, como uma ideia poética e registrada por meio da afirmação ou da constatação que foram escritas e associadas às imagens. Leonilson declara⁴⁰:

Eu sempre tive o costume de escrever bastante, eu tenho algumas gavetas de coisas escritas, mas eu também pinto, eu também bordo, eu faço desenho. Esses trabalhos são a minha autobiográfica, não é? Eles são o meu diário (LEONILSON, sem data).

Figura 54. Pedro Moraleida: *Leonilson – Van Gogh*, sem data, grafite sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

⁴⁰ Informado em: <https://www.youtube.com/watch?v=FgkzABwtr_8> Acesso em: 11 set. 2023.

Figura 55. Leonilson: *Jogos perigosos*, 1990, acrílica sobre tela, 50 x 60 cm.
Fonte: Website do Itaú Cultural.

Moraleida em quadrinhos

Moraleida apresenta com frequência recursos da linguagem das histórias em quadrinhos enquanto aplica as palavras nas suas obras. Compreendo que esse tipo de história é uma expressão visual sequencial, separada por blocos relacionados, associando texto e imagem para a constituição da fala integral dos seus personagens, por meio de recursos gráficos como balões de fala e outras molduras para a contextualização, cabendo o uso de um vocabulário informal com construções semânticas simplificadas. A modalidade pode ser extremamente curta, nomeada como tira. Tenho tal impressão tomando como exemplo a leitura de uma tira da obra compilada do quadrinista brasileiro, Adão Iturrusgarai, intitulada *Aline e seus dois namorados* (Figura 56), distribuída em 2001. Na publicação, são debatidos os temas relacionados aos gêneros, a partir da personagem Aline, essa que vive uma relação amorosa com Otto e Pedro. Escolhi tal livro por ser uma associação de tiras que foram publicadas originalmente nos jornais Folha de São Paulo e O tempo, de Belo Horizonte, nos anos de 1996 e 1997⁴¹, ou seja, em períodos de produção e exibição muito aproximados ao contexto produtivo de Moraleida. Não afirmo que o

⁴¹ Informado em:

<https://www.lpm.com.br/site/default.asp?Template=../livros/layout_produto.asp&CategoriaID=645528&ID=353183> Acesso em: 11 set. 2023.

artista acessou tais tiras, isso seria arbitrário, mas elas podem representar um modelo dessa linguagem, nessa época do país.

Figura 56. Adão Iturrugarai: Tira de *Aline e seus dois namorados*, 2001, impressão offset sobre papel, 10,5 x 17,5 cm. Fonte: Obra completa *Aline e seus dois namorados*.

Portanto, tal qual visto na história de Aline, encontramos nas tiras, segundo os pesquisadores dessa área, Milena Santos e Cícero Silva:

Personagens, tempo, lugar e desfecho que se caracterizam como elementos que se configuram como o tecido da narrativa, pois é por meio deles que os leitores criam suas interpretações do que ver/ler/perceber na construção e interação com a obra. As histórias em quadrinhos podem ser criadas com cunho humorístico, informativo, aventura etc. Geralmente são produções criadas para o mundo infanto-juvenil e também produções alinhadas com o cânone literário, conseguindo assim articular e circular o que muitos denominam como alta cultura e a cultura de massa (SILVA e SANTOS, 2022, p. 3).

Segundo os estudiosos de comunicação social, Francisco José Paoliello Pimenta e João Mateus Cunha (2015), as histórias em quadrinhos são ainda compostas de sarjetas, que são os espaços entre os quadros, em que a unificação do tempo e do espaço acontece. Eles salientam que o principal elemento que confere autonomia à linguagem dos quadrinhos fica, exatamente, no local que não tem informações. Os pesquisadores também ressaltam que os quadrinhos contêm linhas de movimento, expressões gráficas que sugerem ação dentro dos quadros; onomatopeias, unidades muito conhecidas dessas histórias, como *bang* ou *splash*; e que os balões de fala têm desenhos específicos que servem para determinar

pensamentos e emoções, além da fala objetiva, tendo nas suas pontas – os rabichos ou apêndices – partes que também são aplicadas como recurso visual da narrativa.

Sobre os recursos gráficos utilizados, Moraleida apresenta balões de fala com desenhos variados, textos em caixas de contextualização e a divisão das cenas em quadros, seja quando pinta ou desenha. Ademais, de acordo com a dissertação de Penna (2013), ainda com 11 anos, Moraleida elaborou histórias em quadrinhos com início, meio e fim, com personagens delineados em forma e personalidade e com títulos como *A Escova de dente assassina* ou *A revolução da geração Mickey Mouse*. Ainda que esses conteúdos não estejam no acervo que aqui utilizo, pois devem compor o volume de textos que ainda passa por organização pelo Instituto do artista, nas próximas páginas, apresentarei uma parte de uma história em quadrinhos de Moraleida, coletada do catálogo da exposição paulista no Instituto Tomie Ohtake, de modo a enriquecer esta parte deste estudo.

Em *Judite, Holofernes, formiga e versos de Camões* (Figura 57), que é mais uma paródia do artista, nesse caso de *Judite e Holofernes* de Caravaggio (Figura 58), realizada em 1599, observo a valorização dos balões de fala e a aplicação de uma moldura em preto que, estrategicamente, oferta ao título reiterado da obra um espaço para repousar, esse semelhante a uma caixa para a contextualização da cena de uma história em quadrinhos. Parece-me que Moraleida adapta a linguagem dessas histórias ao campo mais tradicional da pintura e do desenho, ou seja, ao plano unitário, sem extensão para outras áreas fundamentalmente relacionadas. Portanto, o artista combina imagens, ainda que uma das personagens permaneça fiel ao espaço mais comum da pintura e não receba balões de fala para a constituição dos seus sons. Dois textos se assemelham ao já apresentado na Figura 37, também uma paródia, no caso de Rafael (*Oh, estou condoído!!! / Condoa-se então filho da puta*). O verso de Camões dito pela formiga não tem legibilidade na versão reproduzida, mas registro a sua presença curiosa juntos dos demais escritos. Também destaco o uso das 3 exclamações em um dos dizeres e o tamanho diminuto do “de” no título escrito. Esses recursos ressaltam um estilo despachado de Moraleida perante as palavras.

Figura 57. Pedro Moraleida: *Judite, Holofernes, formiga e versos de Camões*, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 141 x 192 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Figura 58. Caravaggio: *Judite e Holofernes*, 1599, acrílica e óleo sobre madeira, 144 x 195 cm. Fonte: Website da Wikipedia

Em *As vezes eu sinto os pés/mãos dela* (Figura 59), Moraleida continua misturando as linguagens, mas permitindo a divisão da pintura em quatro áreas e com a aplicação mais objetiva de molduras para a inserção dos seus dizeres. Aqui, parece-me que a pintura tem o seu lugar afirmado na cobertura em duas cores dos fundos dos quadros e nas linhas grossas que os dividem (substitutas das sarjetas), sustentando um caráter material diante dos quadrinhos, implementado pelo uso

despojado das tintas que não completam as superfícies. Também se destaca a altura do trabalho diante das dimensões de uma história em quadrinhos, fazendo a obra parecer uma página gigantesca de uma dessas publicações, o que também é um reforço dos materiais da pintura, nesse caso dos seus suportes.

Figura 59. Pedro Moraleida: *As vezes eu sinto os pés/mãos dela*, sem data, acrílica e óleo sobre papel, 192 x 96 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Vale destacar que o artista expõe, como na segunda imagem desta dissertação, a figura do Mickey Mouse e de alguns outros personagens das histórias em quadrinhos da Disney, sejam desenhados ou pintados. Geralmente, esses personagens estão fortemente sexualizados na visão de Moraleida.

De acordo com o estabelecido, apresento uma parte da história *Santo Moraleida contra os maravilhosos* (Figura 60), em que o artista desenvolve a sua mensagem utilizando a linguagem dos quadrinhos mas que, ainda que a sua proposta não tenha elementos da pintura ou outras possibilidades de combinação, ela também não contempla integralmente os recursos aqui apontados como ferramentas dos quadrinhos. Talvez, para Moraleida, nesse caso, vale mais o

caráter de um rascunho do que efetivamente o visual completo de uma história em quadrinhos devidamente formatada, como o que seriam os seus pares comerciais e reproduzidos em série. Também chama a atenção o aspecto biográfico dessa obra, pois o artista usa o seu nome diretamente no título e conteúdo da história.

Figura 60. Pedro Moraleida: *Santo Moraleida contra os maravilhosos*, sem data, grafite sobre papel, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Moraleida apropria

Evidencio que Moraleida usa o alemão, o inglês e o latim nas suas obras, conforme já identificado até aqui. Sobre a língua alemã, o artista aplica os dizeres do título do filme do cineasta alemão Fassbinder, *O amor é mais frio que a morte*, de 1969, tanto em alemão quanto em português, nas suas obras. No trabalho com o mesmo título do filme (Figura 61), a aplicação dos dizeres segue a lógica da

abertura de janelas, mas a caligrafia é mais estilizada, oferecendo variedade ao grupo de imagens aqui estudado. É curioso apontar que Moraleida não expõe personagens do filme nas suas imagens, trata da sua trama ou usa a sua fotografia em preto e branco. Na obra audiovisual⁴², há três personagens centrais, Franz, Bruno e Joanna. Franz é um bandido envolvido dos roubos à prostituição. Quando pego, ele faz uma curiosa amizade com Bruno em um sindicato de criminosos, no qual ele se recusa a participar. É esse amigo que atormenta a fria relação entre Franz e Joanna, sua namorada. Portanto, parece-me que Moraleida se apropria dos dizeres do cineasta para o seu próprio exercício, se ausentando da obra filmada e conservando a mesma argumentação de outros de seus trabalhos, uma vez que, como aponta o teórico Affonso Romano de Sant'anna, a apropriação é determinada pela dessacralização ou por um desrespeito à obra do outro, pois “há uma reificação da obra: um modo de transformar a obra do outro em simples objeto e material para que eu realize a minha” (SANT'ANNA, 2003, p. 46). Ele complementa que a apropriação é um gesto que usa o desejo alheio, pois parte de uma obra constituída, tirando-lhe o que representa.

Figura 61. Pedro Moraleida: *O amor é mais frio que a morte*, sem data, acrílica, óleo, lápis de cor e colagem sobre papel, 60 x 44 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

⁴² Trailer no: <<https://www.youtube.com/watch?v=3CLq43MSRaI>> Acesso em: 14 set. 2023.

Exibo a seguir obra *A minha única dúvida* (Figura 62). Na sua composição há menção ao conceito de Artaud, corpo sem órgãos, desenvolvido por Deleuze e Guatarri. Em grande simplificação, já que tal pensamento tem extrema complexidade e ainda vem sendo estudado por filósofos e demais interessados, tratar do corpo sem órgãos implica em refletir sobre uma revolução particular que afasta a organização social externa do interior humano, propondo uma vivência artística intensa e completa. No conceito, os órgãos acessam todos os sentidos possíveis da natureza, cada qual no seu momento particular e com seu estímulo único e intransferível, promovendo experiências específicas. Mas há uma automatização dos órgãos pela normas e por toda a moralidade implicadas na sociedade e, por isso, deve-se obter um corpo sem órgãos para o cumprimento da liberdade. O conceito de Artaud foi originalmente implementado na sua publicação *O teatro da crueldade* e em uma transmissão radiofônica para a leitura de *Para acabar de vez com o juízo de Deus*⁴³. De acordo com o filósofo Humberto Giancristofaro, na revista eletrônica *Questão de crítica*:

Artaud conclui em sua obra-vida um novo plano antissistema. Ele anuncia a importância da noção do corpo sem órgãos. Uma dilatação ilimitada da existência do ser. Uma forma de vida infinita num plano sem dentro nem fora. Um plano de realidade onde qualquer linguagem e todo signo é nu, deve ser vivido, presentificado e correspondente ao mundo como tal (GIANCRISTOFARO, 2010).

No desenho, Moraleida parece ilustrar em parte o conceito de Artaud, oferecendo uma cena médica em que dois corpos são tratados por um aparente cirurgião. Chama a minha atenção a variação das cores das canetas usadas para redigir os textos, tal qual a desproporção entre os supostos pacientes e o médico diminuto, bem como entre o pênis e o restante do corpo do homem. Os órgãos podem ter sido retirados e só restam as genitálias expostas. Indago-me o motivo do gigantismo dos pacientes, afinal o médico precisa de uma escada para os tratar, o que me leva a imaginar uma nova valorização da figura por Moraleida. Pela proximidade visual ao conceito, nesse caso, talvez o artista se aproprie das ideias dos filósofos mais timidamente, com um diálogo conservador da ideia original, mesmo que, em outras obras que formam com essa uma série, intitulada *Corpo sem*

⁴³ Informado pelo: <<https://youtu.be/-H8I0sbXww0?si=YuHLHLaQxUbhn79f>> Acesso em: 20 set. 2023.

orgãos, ele misture os elementos da medicina com o restante da sua expressão, ou seja: abjetos, animais, figuras religiosas e outros elementos. Vale recordar a relação de Moraleida com a ciência apontada no capítulo anterior, quando ele aproxima as cruzes dos órgãos, o que também pode ser uma apropriação da ideia de Artaud, pois o artista digere o conceito dentro da sua argumentação já estabelecida.

Figura 62. Pedro Moraleida: *A minha única dúvida*, sem data, caneta esferográfica e grafite sobre papel sulfite, 29,7 x 21 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Suporta Moraleida

Apresento a seguir um suporte que recebe intervenções de Moraleida e que tem relações com as palavras. Trata-se do livro sobre o artista Arthur Bispo do Rosário, de Luciana Hidalgo, intitulado *Arthur Bispo do Rosário – o senhor do labirinto*. Cada página em que há intervenção em desenho, por parte de Moraleida, foi catalogada como uma obra pelo Instituto. Vou me ater a *Não há vez para nada neste mundo* (Figura 63). Os escritos do artista têm caligrafia diferente de todas apresentadas aqui e as letras se misturam com os dizeres impressos na página. A personagem parece falar o texto e o seu intestino é identificado, obviamente, por meio de sua nomenclatura. Todo o trabalho segue a mesma lógica de ir contra a

hierarquia no uso do material e novamente Moraleida promove uma apropriação do espaço alheio. As demais obras geradas por meio da intervenção do artista nesse livro seguem o mesmo estilo, que também parece ter na agilidade de execução uma das suas principais forças. A integração entre o livro e a presença de Moraleida sugerem o rabisco e o despojamento como qualidades de uma liberdade diante desse tipo de suporte. O texto escrito, que ecoa o título da obra, pode ter relação com os 50 anos de internação vividos por Bispo do Rosário em instituições psiquiátricas, após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide⁴⁴. Em sua fala delirante e verborrágica, ele conta⁴⁵ que representa “a sua santidade”, o que é reconhecido pela junta médica que o tratou, permitindo a ele presidir “a casa forte”, que é a casa que pertence a Cristo, onde ele foi produzir as miniaturas que são a sua visão.

Figura 63. Pedro Moraleida: *Não há vez para nada neste mundo*, sem data, caneta esferográfica sobre página de livro, sem tamanho. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

O uso das palavras por Bispo do Rosário segue a elocução da sua fala. Em *Dicionário dos nomes* (Figura 64), identifica-se um excesso surpreendente de nomes bordados em uma superfície de tecido, na sua frente e verso, em uma arrojada aglomeração que sugere uma cuidadosa organização, seja pelo uso das cores (e pelas formas que elas modelam na totalidade), seja pelo cuidadoso trabalho de inserir cada nome em uma caixa específica. No verso do trabalho, aparentemente

⁴⁴ Informado em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp0ez7m7qg7o>> Acesso em 20 set. 2023.

⁴⁵ Disponível em: <<https://youtu.be/8MzFTaOvsCQ?si=ghw7kzw5of9-YUpo>> Acesso em 20 set. 2023.

incompleto, noto como se dá o enxame de dizeres de Bispo do Rosário, em um movimento da esquerda para a direita e rumo ao preenchimento de cada parte do tecido. De acordo com o *website* do Museu Bispo do Rosário:

Em sua obra, Arthur Bispo do Rosario bordou muitos nomes de pessoas. Tais nomes aparecem em seus fichários, estandartes, na caixa dos escolhidos e na parte interna do seu Manto da Apresentação. São pessoas com as quais ele teve contato pessoal ou que conheceu através das notícias de jornais, revistas e histórias. De alguma maneira, todas essas pessoas produziram uma marca na vida de Bispo e ficaram, por sua vez, gravadas em sua obra (Museu Bispo do Rosário, 2021).

Figura 64. Arthur Bispo do Rosário: *Dicionário dos nomes*, sem data, bordado sobre tecido, sem tamanho. Fonte: *Website* do Museu Bispo do Rosário.

Ainda que não se trate de uma repetição e que por isso não seja abraçado pela minha metodologia, devo mencionar o livro-objeto de Moraleida (Figura 65), que é composto por papelão, tecido, saco de chá, chapa de radiografia e cadeado. Na capa do exemplar há a reprodução da página do seu texto *A confissão de um artista plástico quando jovem (diante do século XXI e de tudo mais)*, o que dialoga com o cadeado aplicado, pois essa confissão do artista pode ser entendida como secreta ou protegida do público. O título do trabalho é justamente a inscrição da sua capa e o saco de chá permanece em comunhão com os abjetos na obra do artista. Já as radiografias, essas apresentam uma articulação e os seus ossos, distanciando-se dos órgãos mencionados no capítulo anterior e também nesta seção.

Figura 65. Pedro Moraleida: *A confissão de um artista plástico quando jovem (diante do século XXI e de tudo mais)*, sem data, livro-objeto composto por papelão, tecido, saco de chá, chapa de radiografia e cadeado, 24 x 24 cm. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

A pesquisadora Veronica Stigger afirma sobre a totalidade da obra, no seu depoimento gravado para a exposição realizada no Instituto Tomie Ohtake:

Eu sempre penso essa palavra como um grito. Toda obra dele parece que é uma obra que está gritando. Por um lado, um grito quase de socorro, um grito, digamos assim, numa maneira histérica, a gente poderia dizer. Um grito histérico num sentido de um grito Artaud, que é um autor importante pro Pedro Moraleida. Esse grito que tem um pouco de dor, por um lado, mas ao mesmo tempo, também, um grito que tem algo de gozo. Me parecia sempre uma obra em que dá impressão que só o visual não dá conta dela, daquilo que é preciso expressar. Então é como se ela precisasse recorrer também à palavra (STIGGER, 2019).

No mesmo conjunto de áudios, o artista José Alberto Nemer aponta:

E o trabalho dele, pra mim, é uma visão dos fantasmas do ser humano. E, ao contrário até do que pode parecer à primeira vista, é um trabalho ordenado, ao mesmo tempo que ele é catártico, é um trabalho que tem campos de personagens com cores muito sensíveis, uma combinação de cores muito elaborada. Não é uma catarse no sentido anárquico do termo, há uma construção de linguagem aí, que faz do trabalho dele um trabalho muito especial e muito bom (NEMER, 2019).

Associo essas duas declarações entendendo que o grito de Moraleida segue um ordenamento, esse baseado na sua argumentação narrativa e naquilo que lhe é caro como componente da figuração, sem ignorar as indicações desta seção sobre a aplicação das palavras nas imagens por meio da abertura de janelas, a reiteração dos títulos como escritos nos corpos dos trabalhos, a insistência ou retirada de sentidos com o uso textual, a frequente aplicação da linguagem das histórias em quadrinhos nas obras, a livre apropriação e a saída aos suportes alternativos e relacionados ao texto.

Stigger (2006) ainda indica quê:

O que parece estar no fundamento tantos dos textos quanto das imagens de Moraleida é uma mesma “vitalidade agônica”. *Agon* significa luta, combate, mas também angústia, aflição; e “agonia”, na linguagem médica, designa o estertor. A mortalidade, em Moraleida, não é apenas prenúncio ou ânsia, mas a própria fonte da paradoxal vitalidade de sua arte. Não há trabalho seu que não esteja impregnado dessa vitalidade fúnebre, como se cada peça prenunciasse o suicídio aos 22 anos, como se cada peça se constituísse como um grito – um grito, ao mesmo tempo, de agonia e gozo.

Tal menção a peças me faz reimaginar um trabalho organizado numa linguagem histórica, em que a ordem das palavras expõe mais a agilidade do artista do que do seu desempenho comunicacional, já que é do grito, quando visto como texto, o visual do garrancho, expressão extremamente presente na caligrafia de Moraleida e condizente com sua urgência em termos narrativos.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Início a conclusão desta pesquisa a partir de uma fotografia que expõe o corpo do próprio Moraleida (Figura 66). Faço tal escolha porque noto nessa imagem a atitude que destaca esse artista e o seu despojamento diante do público e de si mesmo, com uma posição de relaxamento, sustentando as mãos na cabeça, com olhar dedicado ao plano superior, admirando algo que não é possível identificar, mas com um marcante e largo sorriso endereçado a isso. Ao fundo vejo a obra *A adoração do cordeiro enquanto lagarto* (Figura 35), mas ela está de cabeça para baixo. Também destaco tal registro para que o leitor tenha a oportunidade de sanar uma curiosidade que pode existir relacionada à figura desse artista, já que a sua juventude apoia a recepção da sua obra e este estudo se dedicou a expor somente os seus trabalhos e não os detalhes da sua vida íntima.

Figura 66. Autor desconhecido: Título desconhecido, sem data, técnica desconhecida, sem tamanho.
Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Em tempos de artistas que precisam de esforços para empreender em direção a editais públicos e privados, em busca de oportunidades de produção e exibição, chama a atenção a figura de Moraleida, pois ele mais parece brincar com a sua identidade do que posar com a rigidez e a postura intelectual vista em muitos artistas que batalham por chances nos mais diferentes mecanismos incentivadores das artes, independentemente das suas faixas etárias. Posso parecer um defensor

de Moraleida e compreendo tal impressão, mas a sua conduta diante do seu trabalho foi notada por mim como valiosamente específica, envolvendo recursos visuais e narrativos tão bem articulados, mesmo com as suas aplicações ágeis, que eu de fato valorizo um registro fotográfico que mostra alguém que parece ser livre o suficiente perante os desafios do trabalho em artes e torna isso concordante com a sua produção que é desprovida de pudor ou limites perante as imagens e culturas alheias.

Não localizei o autor dessa fotografia e em qual evento ela foi captada, mas também imagino, sem retirar as impressões acima, que a juventude de Moraleida apoiou a sua pose e toda a configuração da imagem, bem como é impossível indagar quais eram os principais desafios e angústias que passavam pela cabeça desse artista, naquele momento, incluindo aí aqueles de ordem estudantil e profissional, durante a segunda metade da década de 1990. Não me dedicarei a entender o mesmo no âmbito coletivo, já que essa pesquisa objetivou apenas estudar a obra de Moraleida, valorizando os seus trabalhos e em direção à bibliografia que apoia as suas compreensões.

Tratando desse objetivo e recordando que ele se desmembrava entre a compreensão da materialização do erotismo, da religiosidade católica e das palavras pelo artista, foi possível o perseguir, uma vez que Moraleida tem um vasto e rico acervo de pinturas e desenhos, o que permitiu articular as suas ideias com as teorias de outros autores, relacionando temas sempre através dos componentes das imagens. Acredito que, por isso, eles foram atingidos, sendo o maior desafio da pesquisa organizar a escrita diante de tantas obras, montadas em séries e polípticos com organizações diversificadas (Figura 67) e que mantinham uma eloquência nos seus argumentos perante as diferentes frentes, seja da igreja católica à pornografia, do grotesco às histórias em quadrinhos etc. Inclusive, sem um desejo elaborado, acabei selecionando mais obras que não estão reproduzidas em catálogos, o que enriqueceu este estudo e a divulgação das imagens de Moraleida, a meu ver, ainda que o número de obras apresentadas aqui seja infinitamente menor do que o disponível nas planilhas que coletei no Instituto e que foram o suporte para os objetos deste estudo. Para ver mais imagens, o que posso recomendar é a visualização do catálogo da exposição paulista realizada no Instituto Tomie Ohtake e que pode ser facilmente adquirido pela *internet*.

Figura 67. Pedro Moraleida: *Sentindo um cansaço mortal por representar o humano, sem fazer parte do humano – políptico*, sem data, técnica desconhecida, sem tamanho. Fonte: Acervo do Instituto Pedro Moraleida.

Lamentando a exposição de apenas uma pequena parte do acervo do artista, mas recorro que as imagens foram selecionadas mediante repetições na totalidade e, por isso, as obras aqui disponíveis tentam representar os arranjos visuais e as narrativas desempenhadas por Moraleida. Ao mencionar os enredos, devo dizer que esses temas podem ter me chamado mais a atenção do que detalhes visuais estabelecidos e, por isso, destaco finalmente que o uso do preto e do branco, como fundo para as figurações de Moraleida, deve ser destacado e adicionado ao sistema das cores mencionado por Nemer no final do capítulo anterior. Tais cores me fazem imaginar que o artista, por diversas vezes, sequer usava uma paleta para conquistar tonalidades específicas, carregando os pincéis diretamente dos potes de tinta – Moraleida pode ser um artista que vê em todas as cores as oportunidades de combinações e personalizações apenas pela aproximação e simultaneidade. Não localizei, no seu Instituto, ferramentas de trabalho que poderiam contrapor essa idealização. Assim, insisto que a agilidade do artista, na construção das formas, também devia ser praticada nos bastidores do seu exercício, fazendo valer as escolhas de cores mais simples em função da aceleração.

Sobre o Instituto, acredito que as reflexões deste estudo podem apoiar a organização das planilhas que abarcam o acervo do artista, gerando diferentes versões com os seguintes temas: o erotismo e a morte; as questões contemporâneas do gênero; o humor e a escatologia; os abjetos; o horror de base grotesca; as apropriações históricas; as modalidades da escrita; e as histórias em quadrinhos, dentre outros tópicos possíveis de serem retirados da interpretação deste texto. Com essas diversas versões de planilhas, o trabalho de estudantes ficaria facilitado, pois as narrativas de Moraleida emergiriam diante dos olhos e acima da divisão seriada e proposta postumamente ou pelo próprio artista, em alguns casos, como apontado na Introdução. Não que as divisões em série e as planilhas originais deveriam ser destacadas, mas uma pertinente opção seria praticar essa apresentação por tópicos temáticos associados à totalidade do acervo, especialmente porque ele é extenso e a sua visualização tem extrema complexidade devido ao uso de diversos materiais na constituição das obras.

Para as curadorias futuras da obra de Moraleida e respeitando (evitando copiar) o excelente trabalho curatorial realizado para a mostra do Instituto Tomie Ohtake, sugiro a elaboração de mostras que associem o seu acervo a outros espólios, como o deixado por Bispo do Rosário ou Leonilson. Imagino oportunidades de visitar os encontros e diálogos entre Moraleida e esses outros artistas, com obras exibidas lado a lado e a partir das aproximações de pensamento e, porque não, divergências entre eles. Assim, a presença de todos os participantes seria destacada ao público e o fortalecimento do nome de Moraleida seria garantido, uma vez ele ainda carece de outras grandes retrospectivas nacionais com o seu acervo.

Concluo minha redação utilizando as palavras de Camila Bechelany, redigidas para a exposição *A alvorada do homem – desenhos de Pedro Moraleida*, na galeria francesa La Maudite, em Paris, em 2014:

Falar da obra do Moral, meu amigo que quando eu tinha 15 anos me mostrou pela primeira vez um filme de Fellini, uma reprodução de Brueghel, além de me introduzir num universo musical que foi o início da minha formação estética, é falar de intensidade e de urgência. Tudo no Moral era intenso, ele fumava intensamente, amava intensamente, desenhava e pintava intensamente... Havia uma urgência em tudo que é evidente também nas obras. As pinturas e os desenhos conviviam com ele na casa e qualquer papel, papelão, livro, etc podia ser suporte. Não é raro acharmos nos desenhos manchas de café, traços das pegadas da sua cadela, a Clarisse, rascunhos de textos e (como vemos nas costas no conjunto *Alvorada do Homem*, 1999) porque arte fazia parte da vida no sentido mais literal (BECHELANY, 2014, n.p).

Aqui registro que sentirei enormes saudades dos meus momentos com a obra de Moraleida e desse artista, finalmente captado pelo depoimento de sua amiga. Foram dois anos de organização, análise e escrita. Eu poderia dizer que a minha formação foi amplamente marcada pela oportunidade de aprender a pesquisar, a redigir cientificamente e, de fato, eu termino este trabalho muito diferente do que eu o iniciei. Entretanto, eu prefiro dizer que estou mudado porque me relacionei com um conteúdo visceral, intelectual e visualmente instigante, a partir de narrativas que só um jovem nos anos de 1990, na católica Belo Horizonte, poderia oferecer. Um salve, então, para o Moral, que colocou a igreja católica para dançar junto das mais variadas companhias indesejadas, como os seres abjetos que comovem pela súplica ou assustam pela indiferença diante de tudo. Outro salve para o Moral que me fez tratar das questões de gênero atuais mediante as suas imagens, obrigando-me a ter responsabilidade ao abordar a masculinidade e o que a cerca. E um viva para toda a arte que continua a ser vista após o falecimento dos seus autores, o que comprova que, independentemente das forças reacionárias que venham agir neste planeta, a cultura e o protesto são muito mais contaminantes.

REFERÊNCIAS

ALAVARCE, Camila da Silva. *A ironia e suas refrações: um estudo sobre a dissonância na paródia e no riso*. 2008. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-graduação em Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2008.

ANGELIS, Carolina de; MIYADA, Paulo. *Canção do Sangue Fervente*. In: Instituto Tomie Ohtake (Org). *Canção do sangue fervente*. Instituto Tomie Ohtake: São Paulo, 2019.

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a essência do riso. *Revista UFG*, Goiânia, v. 8, n. 2, 2017.

BATAILLE, Georges. *História do olho*. Tradução Eliane Robert Moraes. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

BATAILLE, Georges. *Teoria da religião*. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

BATAILLE, Georges. *O erotismo*. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

BERGSON, Henri. *O riso*. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de Padre Antônio Pereira de Figueredo. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1980. Edição Ecumênica.

BORCHERDT, Gesine. Georg Baselitz. In: HOLZWARTH, Hans Werner (Org). *Arte moderna*. Tradução João Carlos Antunes Brogueira... [et al]. Colônia: Taschen, 2016.

GANTEFÜHRER-TRIER, Anne. Uma nova ordem cognitiva?. In: HOLZWARTH, Hans Werner (Org). *Arte moderna*. Tradução João Carlos Antunes Brogueira... [et al]. Colônia: Taschen, 2016.

DUNCAN, Carol. As mãezonas do MoMA. In: PEDROSA, Adriano e MESQUITA, ANDRÉ (Org). *Histórias da sexualidade: antologia*. São Paulo: MASP, 2017.

FERREIRA, Maria Alice S. *Cenas em cartaz – intersecções de uma comunicação visual urbana da Paris oitocentista e da São Paulo contemporânea*. 2011. Tese (Doutorado em Comunicação). Pontifícia Universidade Católica da São Paulo, São Paulo.

FREUD, Sigmund. O inquietante. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FRIEDMAN, David. *Uma mente própria: a história cultural do pênis*. Tradução Ana Luiza Dantes Borges. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

FROTA, Gastão. Pensar, sentir e expressar. In: DARDOT, Marilá (Org). *Pano de chão se arrastando no chão*. Belo Horizonte, 2002.

HESS, Bárbara. *De Kooning*. Tradução Verônica Vilar. Colônia: Taschen, 2009.

HESS, Bárbara. Willem de Kooning. In: HOLZWARTH, Hans Werner (Org). *Arte moderna*. Tradução João Carlos Antunes Brogueira... [et al]. Colônia: Taschen, 2016.

HILL, Marcos. Imagens com resíduos de figuração escondem segredos milenares. In: DARDOT, Marilá (Org). *Pano de chão se arrastando no chão*. Belo Horizonte, 2002.

ITURUSGARAI, Adão. Aline e os seus dois namorados. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2001.

KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring. In: HOLZWARTH, Hans Werner (Org). *Arte moderna*. Tradução João Carlos Antunes Brogueira... [et al]. Colônia: Taschen, 2016.

KRISTEVA, Julia. Powers of horror. Nova York: Columbia University Press, 1982.

MACIEL, Emílio. Palavra x coisa. In: DARDOT, Marilá (Org). *Pano de chão se arrastando no chão*. Belo Horizonte, 2002.

MAFRA, Juliana Silveira. *O amargo humor da arte contemporânea*. 2017. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

MARCELLE, Cinthia et al. Apresentação. In: DARDOT, Marilá (Org). *Pano de chão se arrastando no chão*. Belo Horizonte, 2002.

MARQUES, Ângela Cristina Salgueiro; SILVA, Rubens Rangel. Aproximações entre imagem e palavra nas artes gráficas e visuais. *Scripta*. Belo Horizonte, v. 23, n. 47, 2019

MAZZI, Maria Gloria Cusumano. Intertextualidade e paródia. *Revista Araticum*, Montes Claros, v. 3, n. 1, 2011.

MEDEIROS, Afonso. *Erotismo & pornografia na arte: uma história mal contada?* *Cartema*, Belém, v. 5, n. 5, p. 27-49, dez. 2016.

MORAES, Eliane Robert. *O corpo impossível*. São Paulo: Iluminuras, 2002.

MORAES, Eliane Robert. Um olho sem rosto. In: BATAILLE, Georges. *História do olho*. Tradução Eliane Robert Moraes. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

NIETZSCHE, Friedrich. *Humano, demasiado humano*. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

OLIVEIRA, Manoel Rufino David de. O conceito de abjeção em Júlia Kristeva. *Revista Seara Filosófica*. n. 21, 2020.

PENNA, Tatiana Duarte. Protocolos para a conservação do acervo Pedro Moraleida – critérios para uma arte nova. 2013. Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

PIMENTA, Francisco José Paoliello; CUNHA, João Mateus. *A linguagem das histórias em quadrinhos*. Trabalho apresentado ao 38º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de Janeiro, 2015.

POSSO, Karl. *Artimanhas da sedução: homossexualidade e exílio*. Tradução Marie-Anne Kremer. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. *Imagem: cognição, semiótica, mídia*. São Paulo: Iluminuras, 1997.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. *Paródia, paráfase & cia*. São Paulo: Editora Ática, 2003.

SANTOS, Milena; SILVA, Cícero. Da criação artística à representação do imaginário e da cultura popular no gênero história em quadrinhos. *Revista Humanidades*, v. 12, n. 1, 2022.

STIGGER, Veronica. Pedro Moraleida: do um ao múltiplo, do múltiplo ao um. In: Instituto Tomie Ohtake (Org). *Canção do sangue fervente*. Instituto Tomie Ohtake: São Paulo, 2019.

STIGGER, Veronica. Pedro Moraleida: arte, gozo, morte. In: AJZENBERG, Elza (Org). *Arteconhecimento*. MAC USP: São Paulo, 2006.

STROGANOVA, Polina. Jean-Michel Basquiat. In: HOLZWARATH, Hans Werner (Org). *Arte moderna*. Tradução João Carlos Antunes Brogueira... [et al]. Colônia: Taschen, 2016.

TERÇA-NADA!, Marcelo. Relações entre imagem e escrita nas artes. *Etcetera: revista eletrônica de arte e cultura*, São Paulo, v. 8, mar/jun. 2002.

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. O diálogo imagem-palavra na arte do século XX: as colagens cubistas de Pablo Picasso e sua relação intertextual com os caligramas de Guillaume Apollinaire. *Aletria*, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, 2006.

VICTOR, Hugo. *Do grotesco e do sublime*. Tradução Célia Berrettini. São Paulo: Perspectiva, 2014.

VIVIAN, Ilse. Barthes e a escritura: a leitura e proposição existencial. *Revista Língua & Literatura*, v. 17, n. 29, 2015.

GIANCRISTOFARO, Humberto. A noção de corpo-sem-órgãos em Artaud e no Teatro da Crueldade. *Questão de Crítica*. Rio de Janeiro, v. 3, n. 19, 2010.

Artigos em periódicos de meio digital

APÓS exposição polêmica, galeria do Palácio das Artes ganha nome de Pedro Moraleida *Hoje em Dia*, Belo Horizonte, 22 mar. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/apos-exposicao-polemica-galeria-do-palacio-das-artes-ganha-nome-de-pedro-moraleida.ghtml>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

CARNEIRO, Júlia Dias. 'Queermuseu', a exposição mais debatida e menos vista dos últimos tempos, reabre no Rio. *BBC News Brasil*, Rio de Janeiro, 16 ago. 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45191250>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

CROWDFUNDING da 'Queermuseu' passa de R\$ 1 milhão e se torna o maior do Brasil. *O Globo*, Rio de Janeiro, 2 abril 2018. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/crowdfunding-da-queermuseu-passa-de-1-milhao-se-torna-maior-do-brasil-22548292>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

MOTTA, Filipi; OLIVEIRA, Cinthya. Liminar obriga vereador Jair di Gregório a retirar vídeo das redes sociais. *Hoje em Dia*, Belo Horizonte, 11 out. 2017. Disponível em: <<https://www.hojeemdia.com.br/liminar-obriga-vereador-jair-di-gregorio-a-retirar-video-das-redes-sociais-1.566216>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

MOTTA, Filipi. Secretária de Educação quer Jair Di Gregório investigado. *Hoje em Dia*, Belo Horizonte, 9 out. 2017. Disponível em: <<https://www.hojeemdia.com.br/secretaria-de-educac-o-quer-jair-di-gregorio-investigado-1.565712>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

CORRÊA, Alessandra. O artista brasileiro que viveu 50 anos em instituições psiquiátricas e foi tema de exposição nos EUA. *BBC News Brasil*, Washington, 15 maio 2023. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp0ez7m7qg7o>>. Acesso em 20 set. 2023.

Catálogos de exposições

INSTITUTO TOMIE OHTAKE. *Canção do sangue fervente*. São Paulo: 2019.

DARDOT, Marilá. *Pano de chão se arrastando no chão*. Belo Horizonte: 2002.

Documentário e filme

É PROIBIDO jogar futebol no adro desta igreja ou o retrato de um artista enquanto jovem diante do século XXI e de tudo mais ou tratado de dissipação, princípio de redução. Produção de Sávio Leite. Belo Horizonte: Leite Filmes, 2004. 1 vídeo (39 min), Disponível em: <<https://youtu.be/3lvyTu41qu8>> Acesso em: 22 maio 2023.

O AMOR é mais frio que a morte. Produção de Peer Raben e Thomas Schamoni. Alemanha: Munich Antitheatre, 1970. 1 vídeo (1 hora e 28 min).

Documentos digitalizados

KAMA Sutra of Vatsyayana कामसूत्र. Nova Delhi: Om Prakash Jain Sanskriti Pratishtan, 1982. Disponível em: <<https://indianculture.gov.in/ebooks/kama-sutra-vatsyayana-kaamasauutara>> Acesso em: 13 fev. 2023.

Reportagens audiovisuais

ALTO Astral News. Ato em apoio à exposição Pedro Moraleida Bernardes. YouTube, 10 out. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aec6H_1PELg>. Acesso em: 31 jan. 2023.

CBS Sunday Morning. From 1982: Keith Haring. YouTube, 25 set. 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=8Nscsx9NIIdA>>. Acesso em: 15 jun. 2023.

GREGÓRIO, Jair Di. Vereador Jair Di Gregório é hostilizado pela esquerda e ativistas intolerantes no Palácio das Artes. YouTube, 6 out. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=yjMJ1aMEpm0>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

JORNAL da Alterosa. Alexandre Kalil fala sobre exposição polêmica em BH. YouTube, 9 out. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mMLHFFhAS-I>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

JORNAL da Alterosa. Manifestantes apoiam exposição no Palácio das Artes. YouTube, 10 out. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mMLHFFhAS-I>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

NEAD UNICENTRO. O Corpo sem Órgãos de Artaud, Deleuze e Guattari. YouTube, 3 maio 2019. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=-H8l0sbXww0>>. Acesso em: 20 set. 2023.

MUSEU Bispo do Rosário. O prisioneiro da passagem – Hugo Denizart. YouTube, 31 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=8MzFTaOvsCQ>>. Acesso em 20 set. 2023.

PORTAL Uai. Grupo protesta em Palácio das Artes contra exposição "Faça você mesmo sua Capela Sistina". YouTube, 10 out. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=v5a2qkCbo7E>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

THE Leite Show. Artistas de Minas pela Liberdade. YouTube, 14 out. 2019. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=4TA8rQJ4pLA>>. Acesso em: 31 jan. 2023.

TV CULTURA. Leonilson – Metrópolis. YouTube, 28 ago. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FgkzABwtr_8>. Acesso em: 11 set. 2023.

Websites

Google Arts & Culture. Website do Google Arts & Culture, c2023. O website divulga obras de arte. Disponível em: <<https://artsandculture.google.com/asset/ecce->

homo/DQFFBFYxlip-xw?hl=pt-BR>. Acesso em: 15 jun. 2023.

Haring Foundation. Website do artista e da sua fundação, c2023. O website divulga obras do artista e atividades da fundação. Disponível em: <https://www.haring.com/kh_foundation>. Acesso em: 15 jun. 2023.

L&PM Editores. Website da editora, c2023. O website divulga informações sobre o catálogo de obras e realiza a venda de exemplares. Disponível em: <https://www.lpm.com.br/site/default.asp?Template=../livros/layout_produto.asp&CategorialD=645528&ID=353183>. Acesso em: 11 set. 2023.

MASP. Website do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, c2023. O website divulga informações de exposições já realizadas ou em realização, além de obras específicas. Disponível em: <<https://masp.org.br/exposicoes/guerrilla-girls-grafica-1985-2017>>. Acesso em: 30 maio 2023.

MASP. Website do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, c2023. O website divulga informações de exposições já realizadas ou em realização, além de obras específicas. Disponível em: <<https://www.masp.org.br/exposicoes/paul-gauguin-outro-eu>>. Acesso em: 30 maio 2023.

ME Too Brasil. Website do Me Too Brasil, c2023. O objetivo do website é ajudar as vítimas a romperem o silêncio. Disponível em: <<https://metoobrasil.org.br/>>. Acesso em: 16 fev. 2023.

Museu Bispo do Rosário. Website do artista, c2023. O website divulga obras do artista, outras exposições e atividades institucionais. Disponível em: <<https://museubispodorosario.com/>>. Acesso em 20 set. 2023.

TATE. Website do TATE, c2023. O website divulga informações de exposições já realizadas ou em realização, além de obras específicas. Disponível em: <<https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/papier-colle>>. Acesso em: 11 set. 2023.

Wikipedia. Website da Wikipedia, c2023. O website divulga informações editáveis pelo público e obras de artistas. Disponível em: <<https://www.pt.wikipedia.org>>. Acesso em 20 set. 2023.

Xvídeos. Website do Xvídeos, c2023. O website divulga vídeos pornográficos. Disponível em: <<https://www.xvideos.com>>. Acesso em 16 fev. 2023.

Materiais não publicados

Nesta pesquisa foram utilizados áudios expostos somente na exposição *Canção do sangue fervente*, entre 2018 e 2019, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP).

Também está referenciada a redação de um estudante nomeado somente como Gilberto e que fez parte da mesma classe de Moraleida, na UFMG.

Finalmente, foi utilizado o texto *Alvorado do homem*, escrito por Camila Bechelany para utilização na galeria La Maudite, na capital francesa, em 2014.